

WORDLY KNOWLEDGE

ILMIY TADQIQOTLAR VA JAMIYAT MUAMMOLARI

MAVZUSIDAGI 2-SONLI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ONLINE
KONFERENSIYASI
MATERIALLARI TO‘PLAMI
15 - MART , 2023-YIL

Ushbu to‘plamda “ILMIY TADQIQOTLAR VA JAMIYAT MUAMMOLARI” mavzusidagi 2-sonli Respublika ilmiy-amaliy online konferensiyasiga kelib tushgan tezis va maqolalar o‘rin olgan. Mazkur ilmiy-amaliy online konferensiyada zamonaviy ta‘lim tizimini rivojlantirish jarayonida innovatsion ta‘lim texnologiyalarini joriy etish va loyihalashtirish, integratsion ta‘limni rivojlantirishda yo‘nalishlar bo‘yicha kreativ g‘oyalar, takliflar va yechimlarni amalga oshirish maqsad qilib olingan. Mazkur Respublika ilmiy-amaliy online konferensiya materiallaridan OTM professor-o‘qituvchilari, akademik litsey va kasb-hunar kollejlari va umumta‘limmaktabo‘qituvchilari, mustaqil tadqiqotchilar, magistrantlar, ilmiy xodimlar, iqtidorli talabalar hamda shu sohada ilmiy ish olib borayotgan tadqiqotchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma‘lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardir.

BOSH MUHARRIR :

SALOMOV SHOXABBOS NOZIMJON O'G'LI - WORLDLY KNOWLEDGE
MCHJ rahbari

BOSH MUHARRIR YORDAMCHISI :

OOZOQBOYEVA DILFUZA ILHOMJON QIZI - Andijon Davlat Universiteti,
Fakultetlar aro xorijiy tillar kafedrası PhD , Dotsenti

MAS'UL KOTIB :

BUSTONOV SHERZODBEK YAKUBOVICH - Andijon Davlat Tibbiyot Instituti ,
2-oilaviy shifokorlarni tayyorlash kafedrası assistenti .

NASHR UCHUN MA'SUL :

MAMATURDIYEVA DURDONA AKILOVNA - Chet tillari fani oliy taifali
o'qituvchisi

ABDUSALOMOV ASADBEK XASANBOY O'G'LI - Worldly knowledge MChJ
mas'ul hodimi

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Aliyev Husniddin Makhmudovich – Andijon Davlat Tibbiyot Instituti „Tibbiy Biologiya va Gistologiya “ kafedrası Dotsenti , ADTI Ta'lim sifatini nazorat qilish bo'limi boshlig'i .

Zulunova Iqbolxon Bakhtiyorovna - Andijon davlat tibbiyot instituti ,, Normal fiziologiya “ kafedrası dotsenti .

Chernyshova Olga Andreevna - Rossiya Menejment va ijtimoiy –iqtisodiy rivojlanish MCHJ (Institute of Management and Socio-Economic Development LLC) direktori , Saratov nomidagi davlat ijtimoiy – iqtisodiy universiteti xodimi .

Tadjibaev Kuldashali Tadjibayevich - Andijon Davlat Universiteti Biokimyo fanlaridoktori,Professor.

Ikramova Muqaddam Madaminovna - Andijon davlat universiteti, Zoologiya va biokimyo kafedrası Dosenti, biologiya fanlari nomzodi.

Isroilova Dildora Muxtarovna - Andijon Davlat Pedagogika Instituti dotsenti, pedagogika fanlari doktori (DSc).

Madraximova Munojatxon To'lanboevna

Qo'qon davlat pedagogika instituti biologiya fani o'qituvchisi

YOSHLARNI RUHIY VA MA'NAVIY SOG'LOM TARBIYALASHDA OILANING O'RNI

Annatatsiya: O'zbekistonning kelajak poydevori hisoblangan yoshlar, ularning mustahkam va totuv oilada tarbiya olishi, sog'lom muhitda sifatli ta'lim –tarbiya ko'rishi eng muhim ijtimoiy omil hisoblanadi. Ayniqsa o'smir va o'spirin yoshdagi farzandlar tarbiyasiga, ularning ruhiy holatlariga e'tiborli bo'lish, tushuna olish va to'g'ri baholash, sodir bo'lishi mumkin bo'lgan nizolarni oldini olish bilan birga, ularni o'z oilasida o'rnini topishga va ishonchini mustahkamlashga sabab bo'ladi. Bu davrda ularning ta'lim olishlari va kasb-hunarni puxta egallay olishlari, kelgusida mustaqil hayotda ijobiy ko'nikmalarni hosil bo'lishiga xizmat qiladi.

Tayanch iboralar: oila, tarbiya, ta'lim, noto'liq oila, o'smirlar, o'spirinlar, tarbiyasi og'ir o'quvchilar, agressiv xulq.

Madraximova Munojatkhan Tolanboevna

Kokan State Pedagogical Institute biology teacher

THE IMPORTANT IMPORTANCE OF THE FAMILY IN THE CORRECT DEVELOPMENT OF YOUTH EDUCATION

Annotation : Young people, who are considered the foundation of the future of Uzbekistan, their upbringing in a strong and harmonious family, quality education in a healthy environment is the most important social factor. Paying attention to the education of children, especially teenagers and young adults, their mental state, being able to understand and correctly assess, and prevent conflicts that may occur, causes them to find a place in their family and strengthen their confidence. During this period, their education and mastery of the profession will serve to form positive skills for independent life in the future.

Key words : family, upbringing, education, dysfunctional family, teenagers, adolescents, difficult students, aggressive behavior.

«Hech bir ota-ona farzandiga go'zal tarbiyadan ko'ra qimmatliroq meros qoldira olmaydi», (Hadis)

Kirish: Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev «Biz uchun muqaddas bo'lgan oila asoslarini yanada mustahkamlash, xonadonlarda tinchlik-xotirjamlik, ahillik va o'zaro hurmat muhitini yaratish, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni aniq mazmun bilan to'ldirishdan iborat bo'lmog'i zarur», deb alohida ta'kidlagan. Buyuk ma'rifatparvar Abdurauf Fitrat: «Farzandlarimizni yaxshi xulq egalari qilib tarbiyalashimiz uchun avvalo, millat onalari tarbiya va ilm olishlari lozim», deb yozgan edi. Biz Uchinchi Renessans poydevorini qurish, jamiyatda yangi ma'naviy makon yaratish haqida gapirar ekanmiz, bu ishlarni otalar, onalar, ustozlar ma'naviyati bilan uzviy amalga oshirishimiz zarur. Bugun biz ochiq jamiyatda yashayapmiz. Bu imkoniyatdan to'g'ri foydalanib, ilg'or g'oyalarni o'zlashtirishimiz kerak. Lekin, milliy qiyofamizga putur yetkazadigan illatlardan ehtiyot bo'lishimiz, o'zligimizni yo'qotmasligimiz shart» [1] Farzand ota-onaga Alloh tomonidan berilgan eng buyuk ne'matdir. Farzandga to'g'ri tarbiya berish va kasb-hunarli qilish esa ota-onaga yuklatilgan mas'uliyatdir. Darxaqiqat oilaning to'liq bo'lishi, ya'ni, unda ham ota, ham onaning tinchlik-totuvlikda yashashlari va unda normal insoniy munosabatlar, sog'lom ma'naviy muhitning ta'minlanganligi bolaning har tomonlama yaxshi rivojlanishi, farzandlarning sog'lom, aklli, kuchli iroda sohibi bo'lib yetishishiga imkon beradi. Yashash tarzimizga e'tibor bilan nazar tashlasak vaqtning naqadar shiddat bilan o'tib borayotganiga guvoh bo'lamiz. Ota-onalarning uy-ro'zg'orning moddiy ta'minoti, ijtimoiy hayot muammolari bilan band. Jadal sur'atlar bilan o'tib borayotgan shiddatlidavrda o'zingizga savol berib ko'ring shu vaqt oralig'ida farzandingizga qancha vaqt ajratdingiz? Nimalarni o'rgatdingiz? Uning muammolariga yechim

topdingizmi? U bilan do'st bo'la oldingizmi? Qachon oxirgi marta farzandingiz bilan hech bo'lmasa 1 soat o'tirib dildan suhbatlashdingiz? Farzandingizni qaysi yo'nalish va bosqichda, do'stlari kimligini bilasizmi? Telefonini bema'lol nazorat qila olasizmi? Agar savollarning barchasiga ijobiy javob bera olsangiz ishonang siz farzand tarbiyasiga yaxshigina mas'uliyat bilan qarayapsiz va agar buning aksi bo'lsa sizni u bilan muammolar kutadi.[2. 16-b]

O'n to'rt yillik umumiy o'rta ta'lim maktabidagi o'qituvchilik, o'n yil davomida kasb-hunar ta'limidagi rahbarlik faoliyatimda davomida juda ko'p o'quvchilar, otalar bilan oilalar bilan ishlashga muvoffaq bo'ldim. Kuzatishlarimdan shunga amin bo'ldimki, sinf xonasida ta'lim olayotgan har bir o'quvchi o'zining tutishi, kayfiyati, nigohi, odobi, o'qituvchi va tengdoshlari bilan bo'lgan muomalasi, o'ziga ishonchining yuqoriligi, tashqi ta'sirlarga munosabati, hotirjamligi, ilm olishga, kasb o'rganishga bo'lgan qiziqishiga qarab unga oilasida mehr-muhabbat, ishonch berilganligi, farzand va ota-ona munosabatlar to'g'ri yo'lga qo'yilganligi, oilada otaning o'rnini borligi, ota-onaning hamfikir va hamjihatligi, moddiy ta'minlanganligi, nazorat to'g'ri yo'lga qo'yilganligini yaqol bilish mumkin.

Lekin sinf xonasidagi shashti past, kayfiyati tushkun, xayoli parishon, o'ziga ishonchi kam, o'qituvchi va tengdoshlariga munosabati agressiv, yoki butinlay befarq, umidsiz, bilim olish va hunar o'rganishga e'tiborsiz o'quvchilar ham afsuski bor. Faoliyatim davomida bunday o'quvchilarning oilaviy shart-sharoitlarini o'rganilganda oilaning to'kis emasligi ya'ni ota-ona ajrashgan yoki biror bir sabab bilan birga yashamasligi, yoki oilalarda er va xotin o'rtasida samimiy, iliq munosabatlarning yo'qligi, tashki tomondan nomiga oila qurganliklari, ma'nan esa bir-birlariga nisbatan begonaday bo'lganliklari bois bu yerda o'zaro munosabatlar hamisha tarang, yuzaki bo'lib boradi. Tabiiy, bunday munosabatlar nafqat ularning o'ziga balki ularni, ayniqsa, farzandlariga faqat salbiy ta'sir etadi, yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoniga

to'g'anoqbo'lishi ham mumkin. "Ko'cha bolalari", "tarbiyasi og'ir bolalar", voyaga yetmay turib jinoyatga qo'l urgan o'smirlar va o'spirinlar aksariyat holatlarda aynan shunday oilaviy muhitning qurbonlaridir. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, bolaning ijtimoiylashuvida ta'lim muassasasi pedagoglaring va ta'lim ustalaring roli va ahamiyati ham bor. Lekin ulardagi ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligi eng avvalo, oilaviy tarbiyaga bog'liq ekanligini, "Qush uyasida ko'rganini qiladi" maqolining mohiyatini hamma biladi. Oilalarda 3-4 nafardan farzand bo'lsa, ikki ota va ona uchun ularga yetarli e'tibor berish uchun imkoniyat kengroq, maktab yoki professional ta'lim muassasalarida guruxlardagi bolalar soni ko'p va ta'lim-tarbiya jarayoni maxsus dasturlar va aniq rejim asosida amalga oshirilgani uchun bolalarning bir tekisda rivojlanishi va kamol topishi uchun yetarli bo'lmaydi. Demak, oilaviy sotsializatsiyaning samaradorligi oila, mahalla bilan tarbiya maskanlari o'rtasida o'rnatilgan hamkorlakdagi uygunlikka bevosita bog'liq.

Bolaga ham otaning ham onaning bo'lishining zarurati shu bilan izohlanadiki, masalan, qiz bola onasi va uning oilada o'zini tutishiga qarab, o'zini ayollar jinsiga taalluqli ekanligini anglashdan tashqari, kelajakda qanday ona bo'lishini tasavvur kilsa, otasiga, uning onasiga bo'lgan munosabatiga karab, o'zini kelajakda oila ko'rganda kanday oila sohibasi bo'lishi lozimligini anglab boradi. Xuddi shunday, ug'il bola onasining fazilatlari, oiladagi tutimi va otasiga munosabatini idrok kilib borar ekan, kelajakda kanday qiz bilan turmush qurish mumkinligi, tanlaydigan qizi qanday sifatlar sohibasi bo'lishi lozimligini bilib borsa, qiz bola otasi va uning oilada mavqeiga karab, o'zini erkak sifatida kelajakda tasavvur qilish bilan birgalikda turmush o'rtog'iga kanday munosabatda bo'lish lozimligi to'g'risida bilim va tasavvurlarini orttirib boradi. Bu psixologik qonuniyat bo'lib, shaxsning oiladagi shaxsiy va jinsiy sotsializatsiyasining yetakchi tamoyili hisoblanadi. SHu bois ham bolaning tom ma'noda yaxshi tarbiya olib, jamiyatda va oilaviy munosabatlarda

munosib mavqega ega bo'lishi uchun oila muhiti sog'lom, barqaror, er va xotin birlariga g'amxo'r, mehrlil va sadoqatli bo'lishlari o'ta muhimdir. Demak, oilabolaning ijtimoiy munosabatlarga tayyor bo'lishida muhim ahamiyat kasb etgan pedagogik muhitdir[3. 57-b]

Bu davrda farzand tarbiyasi ota-onalarga yanada qiyinchilik, o'zaro muammolarni ko'payishiga sabab bo'ladi. Lekin ota-ona uning shu holatidan to'g'ri olib chiqib ketishida juda e'tiborli bo'lishi kerak. Yolg'iz ota-onalar. Ota yoki onadan biri mavjud bulgan oilalarning paydo bulishiga turli sabablar bor: ajrim tufayli bittasi koladi, nikohsiz paydo bo'lgan oila sharoiti, bunda onaning yoshi katta bo'lishi ham (yoshi o'tib borayotganligidan nikohsiz bo'lsa ham bitta farzand tug'ib, uni yolg'iz o'zi katta qiladi), juda yosh bo'lishi (tasodifan yoshlik qilib qiz maktab yoshidayoq ona bo'lib qolgan holatlar) ham mumkin. Odatda turli sabablarga ko'ra yolg'izlanibqolgan noto'lik oila a'zolari jamiyatdan ancha ayri yashashga, yolgizlikka mahkum bo'ladi, bunday oilalar moliyaviy inqirozlarga ham uchraydi. Ayrim shunday oila farzandlari juda yoshlikdan ota qilishi lozim bo'lgan yumushlarning bir qismini o'z yelkasiga olishga majbur bo'ladi. Tengqurlari orasida odamovi, gapga ham, ayrim ishlarga ham no'noq bo'lgani uchun uning do'stlari kam buladi. Asosiy muloqot ob'ekti ona bo'lib, u ham ko'pincha turmush tashvishlari bilan bolasiga yetarli e'tibor berolmaydi. Ayniqsa, o'smirlik va ilk o'spirinlik yoshidagi bolalar ota-onaning ayriligini juda ko'ngillariga yaqin oladi, asabiylashadigan, salga janjal ko'taradigan, onasi bilan ham, boshqa yaqinlari bilan ham kelisha olmaydigan, agressiv bo'lib qoladi. Injiq bolani yolg'iz o'zi tarbiyalashga majbur bo'lgan onalarda odatda depressiya holati kuzatiladi. Ko'pincha bunday ona o'zini omadsiz, turmush vaziyatlarining qurboniday his kiladi, ko'pincha hafa bo'lib yuradi va ich-ichidan o'zini bolalari oldida gunohkor his etadi, istiqbolda uni va farzandlarini nima kutayotganligini bilmay tashvishlanadi. Yolg'iz ota-onalarning shaxsiga qo'yilgan

talablar ularning real imkoniyatlaridan ortiq bo'lib, undan katta emotsional yukni va nihoyatda ishchanlikni talab etadi. [4. 6-b] Tarbiyaning bir necha xil usullari mavjud bo'lib, ota-onalar buni o'z farzandlarining psixo-fiziologik xususiyatlarini bilgan holda ularning yoshga doirtarbiyalab borish bosqichlarini bilishlari talab etiladi. Noto'g'ri tarbiya qurbonlari bo'lgan tashlab kuyilgan bolalar yoki tashlandik bolalar – odatda yoshligidan na moddiy, na ma'naviy extiyojlari kondirilmagan yoki notinch va noqobil oila bolalardir. Ular nazorat va e'tiborning yukligidan turli jinoyat yullariga kirib koladi, yaxshi, samimiy e'tibor va mehrning yukligi, ta'lim muassasalarida o'quvchi shaxsi bilan to'g'ri psixologik o'rganishlar va sog'lomlashtirishlar olib borilmagnaligidan jamiyatda, odamlar orasida o'z o'rnini topishga qiynaladigan, odamovi, savodsiz bo'lib o's adi. Bu ularning kelajakda jinoyat yullariga kirib kolishiga yoki zararli odatlarga o'rganishi (giyohvand moddalariste'mol kilish)ga sabab buladi.

Mana shunday o'smirlardan xuquqbuzarlik va jinoyat sodir etishga moyillik o'ta yuqori bo'ladi. Tajribamda xuquqbuzarlik va jinoyat sodir etgan o'quvchilarning ota-onalari bilan profilaktika ishlari olib borilganda, odatda oilada otaning yo'qligi, ota bo'lsa ham o'rni yo'qligi, ota yoki onaning uzoq muddatga chet ellarga ishlashga ketganligi, bola tog'asi yoki buvisi nazoratida ekanligi va x.z sabablar bo'lgan. Shu o'rinda ota-onalar uchun farzand tarbiyasida o'zining samarasini bergan quyidagi tavsiyalarni aytib o'tamiz:

-Bolaga g'amxo'rlik qilish, uning hayotida ishtirok etish, uni ruhan qo'llab-quvvatlashga tayyorligingizni ko'rsatishni unutmang. O'smir yoshidagi bolalar uchun ularning ota-onalari bilan muloqot qilishlarida ularni teng huquqli deb qabul qilishlari muhim ahamiyatga ega. Shundagina farzandingiz kattalar tajribasini va donoligini hisobga olishga tayyor bo'ladilar.

-Ta'qiqlar qo'yishda, albatta uning sabablarini ko'rsatib o'ting. Bolaga nima uchun

ta'qiqlar qo'yganingizni, o'ylamasdan qilingan ishlarning natijasi nimaga olib kelishini xam tushuntiring. Bola bilan birgalikda muammoning eng yaxshi yechimini toping.

-Farzandingizni boshqa bolalar bilan do'stlashishga o'rgating. Farzandingizning do'stlarini baholashda uni ota-onasining mavqei, imkoniyatiga qarab emas, farzandingizga bo'lgan munosabatiga e'tibor bering. Farzandingizni do'stlikdagi sadoqatini rag'batlantiring. Farzandingiz o'rtoqlarini uyingizga mehmonga taklif qiling, ular bilan muloqot o'rnating. Do'stlikda rostgo'y bo'lish, manfaat ko'zlamaslik kerakligini o'rgating.

-Farzandingiz do'stiga ishonganday o'z sirlarini sizga aytsa, sizga bo'lgan ishonchini suiste'mol qilmang.

-Bolaning o'ziga ishonchsizligi sabablaridan biri oilada uning fikri qadrlanmasligidir. Farzandingiz bilan tez-tez muloqot qiling, bunda dialogdan ko'proq foydalaning. Farzandlaringizni bezovta qilayotgan qo'rquv, shubhalarni eshiting va tushunishga harakat qiling. Shu tarzda agar Siz bolaga haqiqiy g'amxo'rlikni namoyon qilsangiz, u o'z muammolarini sizga ishonadi.

-Bolada rivojlantirishda kerak bo'lgan sifatlardan biri bu - optimizm. Bolalarni hayotiy ko'nikmalarga kichiklikdan o'rgatish kerak. Bolani ijobiy ruhda tarbiyalang. Unda o'ziga ishonch, optimizm kabi sifatlarni rivojlantiring. Bu butun hayoti mobaynida foydali bo'ladi. Bolani optimizmga o'rgatishdan oldin sizning o'zingiz pozitiv kayfiyatda bo'lishingiz kerak. Bolani ezgu maqsadlarga erishishga rag'batlantiring.

- Farzand tarbiyasi ulkan sabr, qunt va vaqtni talab qiladi. Bu sohada mahoratga erish uchun o'z ustingizda ishlang, farzand tarbiyasiga oid kitoblarni mutolaa qiling.[5. 78 b]

Xulosa: Demak ertaga farzandlarimiz, o'quvchilarimiz qanday inson bo'lishlarini xoxlasak, ertaga kech bo'lmasligi uchun bugundan harakat qilishimiz darkor. Zero ulamolar aytganidek "Vaqt qilichdir, bugun sen uni chopmasang, ertaga u seni chopadi" deb bejiz aytishmagan. *Hech bir ota-ona farzandiga go'zal tarbiyadan ko'ra qimmatliroq meros qoldira olmaydi.*

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. SH.M.Mirziyoev raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishidagi asosiy ma'lumotlar. 2022yil 2 mart. Elektron resurs
2. A.Abduqodirov. N.Usmonova G.D.U.A.2022. № 1 UDK 72.815.99. 15-17 bet.3.V.Karimova .Oila psixologiyasi. Darslik 151 bet
- 4.M.Xoliqova.O'smir farzandlar bilan munosabatlar strategiyasi.Ijtimoiy-pedagogik aspekt 7 bet
- 5.X.G.SHarafutdinova. O'smir psixologiyasi:Diagnostikasi.Psixokorreksiya.Ilmiiy risola.Termiz2017.10.25.82-bet.

WORDLY
KNOWLEDGE

Shermatova Yaqutxon Sabirovna

Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti

KUYISHDA BIRINCHI TIBBIY YORDAM KO'RSATISH ASOSLARI

Annotatsiya : Ushbu maqolada inson salomatligi uchun zararli bolgan kuyish darajalari haqida amaliy ishlar olib borilgan hamda kuyishda birinchi yordam korsatish asoslari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar : Yumshoq to'qimalar, epidermis, shish, og'riq, pufakcha, strellangan bog'lam, kompres.

Kuyish, odatda, yumshoq to'qimaning yuqori harorat, kimyoviy moddalar, elektr toki yoki quyosh nurlari ta'siri ostida zararlanishidir. Kuyishda, dastavval terining ustki qatlami-epidermis zararlanadi. Kuyish kuchayib borsa, terining quyi qatlamlari ham zararlanadi. Kuyish jarayonida teri qoplaminig yaxlitligi buziladi, oqibatda zararlangan joyga infektsiya tushishi, suyuqlik yo'qotilishi yoki zararlangan sohaning harorat me'yori (termoregulyatsiya) buzilishi mumkin. Kuyish chuqur ketsa, to'qimaning quyi qatlamlari, nafas sistemasi va ko'z ham zararlanishi mumkin. Kuyishning qattiq yoki yengilligi haroratga, kuyishga olib kelgan sababga, ta'sir qanchalik uzoq davom etganligiga, badanning qaerida ekanligiga, qanaqa ko'lamda kuyganligiga, kuyish chuqurligiga, jabrlanuvchining yoshiga va uningsalomatliginingahvoliga bog'liq bo'ladi. Odatda, 60 yoshdan oshganlar, 5 yoshdan kichik bolalar hamda surunkali kasallar kuyishga boshqalarga nisbatan ham chidashadi.

Kuyish uni keltirib chiqargan sabablarga hamda badanni qanchalik chuqur zararlantirganligiga ko'ra: birinchi darajali (yuzaki, yengil), ikkinchi darajali (o'rtacha darajada chuqur zararlagan) hamda uchinchi darajali (chuqur zararlagan)ga bo'linadi. Birinchi darajali kuyishda terining ustki qatlami zararlanadi. Teri qizarib, quruq va og'riqli bo'ladi. Kuygan joy shishishi mumkin. Birinchi darajali kuyish, odatda, chandiq qoldirmay, 5-6 kun ichida tuzalib ketadi.

Ikkinchi darajali kuyishda terining har ikki qatlami — epidermis va derma zararlanadi. Bunga yuqori harorat yoki quyoshning kuchli ta'siri, shuningdek ximiyaviy moddalar

sabab bo'ladi. Teri qizarib, pufakchalar bilan qoplanadi. Bu pufakchalar yorilib, ichidan tiniq suyuqlik oqib chiqib, terini ho'llaydi. Kuygan teri dog'li bo'lib ko'rinishi mumkin. Bunday kuyish og'riqli bo'lib, kuygan joy shishib ketadi. Odatda, kuygan joy uch-to'rt haftada, ba'zan chandiqlik hosil qilib tuzaladi Uchinchi darajali kuyishda terining ikkala qatlami hamda ancha quyida joylashgan to'qimalar-nervlar, qon tomirlar, yoq, muskul va suyak to'qimalar zararlanadi. Juda yuqori harorat, alanga, shuningdek elektr toki ta'sirida hamda yashin urganda uchinchi darajali kuyish ro'y berishi mumkin.(16.4rasm)

Bunday kuyishda teri ko'mirlanib (qorayib) yoki mumsimon oqarib ko'rinadi. Bu darajada kuyganda og'riqli kamroq bo'ladi, chunki teri qatlami nerv uchlari zararlanadi. Keng ko'lamda uchinchi darajali kuyishda jabrlanuvchi suyuqlik yo'qotgani uchun shok holatiga tushib, uning hayoti xavf ostida qolishi mumkin. Shuningdek infeksiya tushish ehtimoli ham bor. Uchinchi darajali kuyish natijasida badanda dag'al chandiqlar paydo bo'lib, ko'pincha yangi teri ko'chirib o'tqazishga to'g'ri keladi. Kuyishning oldini olish yong'inga qarshi xavfsizlik choralarini ko'rishdan boshlanadi. Buning uchun gugurtli bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlash, bolalarni hech qachon qarovsiz qoldirmaslik, hujrada yong'inda tez alanga olishi mumkin bo'lgan materiallarni saqlamaslik, yashash joyda hech qachon benzin yoki tez alanga oladigan boshqa suyuqliklarni saqlamaslik, ovqat tayyorlayotganda kastyul dastaklari plitadan tashqariga chiqib qolmasligiga e'tibor berish, iloji boricha orqa goretikalardan foydalanish, moy yoki yog' yonib ketsa, alanganing suvi bilan o'chirishga urinmaslik, ochiq alanga yaqinida aerosol purkamaslik tavsiya etiladi.

Quyosh teriga zarar yetkazib, kuydirishi mumkin. Quyosh ostida uzoq vaqt bo'lish teri raki (saraton) kasalligini va uning erta qarib qolishini keltirib chiqarishi mumkin. Quyoshdan kuyishni bartaraf etish uchun ertalab soat 10 dan kunduzi soat 3 gacha

oftobda bo`lmaslik, quyosh nurlarining haddan tashqari ta'siridan saqlanish uchun tegishli kiyinib yurish kerak.

Kuyishda birinchi yordam ko`rsatish

Kuyish sabablarini bartaraf etgandan keyin ham yumshoq to`qima kuyishda davom etib, yanada ko`proq zararlanadi. Kuyish qattiq bo`lmagan holatlarda kuygan joyni sovutish pufakchalar paydo bo`lishining oldini olib, qattiq kuyishda to`qimalarning zararlanishini kamaytiradi. Jabrlanuvchi his etayotgan og`riqning kuchli-kuchsizligiga qarab kuyish darajasi haqida xulosa chiqarilmaydi. Chunki kuyish oqibati sifatida nerv uchlari zararlangan bo`lishi mumkin. Ko`p hollarda kuygan joyni vrach ko`zdan kechirishi kerak. Agar kuyish natijasida nafas olish qiyinlashsa, tananing bir necha joyi jarohatlangan bo`lsa, bosh, bo`yin, qo`l panjalari, oyoq kafti yoki jinsiy a'zolar jarohatlangan bo`lsa, bola yoki yoshi ulug` odam jabrlangan bo`lsa, ximiyaviy moddalardan kelib chiqqan va portlash yoki elektr toki urishi oqibati bo`lsa, tez yordam chaqirish kerak.

Birinchi va ikkinchi darajali kuyishda kuygan joyni suvga tiqib yoki unga suv quyib sovutiladi, biroq suv haddan tashqari sovuq bo`lmasligi kerak. Zararlangan joyni sovutgach, infektsiya tushishi, havo tegishiga yo`l qo`ymaslik hamda og`riqni yengillashtirish uchun toza salfetka o`raladi. Pufakchalarni yorish mumkin emas, chunki terining butunligi infektsiya tushishidan saqlaydi. Pufakchalar o`zi yorilgan bo`lsa, zararlangan joyni jarohatlangandagi kabi, sovunlab yuvib, sterillangan bog`lam bog`lanadi.

Uchinchi darajali kuyishda tez yordam chaqiriladi va nafas yo`llari yoki o`pka kuyganidan gumon qilinsa, nafas olinishini muntazam kuzatib boriladi. (Nafas yo`llari kuysa, shishib, jabrlanuvchining nafas olishini qiyinlashtirib kuyishi mumkin). Ikkilamchi ko`zdan kechirishda, kuyganlikni ko`rsatuvchi bironta qo`shimcha belgi bor-yo`qligini tekshiriladi. Kuygan joyga qo`llangan sochiq yoki boshqa bironta mato

bosiladi. Bu kompress ustiga suv quyib, uni doim sovuq tutib turiladi. Aks holda darrov isib, qurib qoladi. Uchinchi darajali kuyish shok holatiga olib kelishi mumkin. Agar jabrlanuvchi nafas olishda qiynalmayotgan bo`lsa, undan yotib olishini iltimos qilinadi. Kuyishdan jabrlangan odam, odatda, titraydi. Uning tana haroratini bir xilda tutib turish lozim.

Agar kuygan joy katta bo`lsa, butun jarohatlangan joyni birvarakay sovutishga urinmaslik kerak, bu hol jabrlanuvchi tana haroratining umumiy pasayib ketishiga olib kelishi mumkin. Kuygan joyning bir qismini sovutib, qolgan joyiga toza mato yopib qo`yiladi.

Kimyoviy moddalar ta'sirida kuyishda birinchi yordam ko`rsatish. Kimyoviy moddalar ta'sirida kuyish ishlab chiqarishda ham, uy sharoitida ham ro`y berishi mumkin. Bunday kuyish oqartiruvchi moddalar, suv oqib chiqib ketadigan quvurlar, vanna, xojatxonani tozalash vositalari, bo`yoqni yuvib ketkazuvchi moddalar yoki bog`dorchilikda ishlatiladigan ximiyaviy moddalar ta'sirida yuzaga kelishi mumkin. Kimyoviy modda teriga ta'sir etib turar ekan, kuydirishda davom etaveradi. Shuning uchun bunday modda teriga tushsa, uni darxol bartaraf etish chorasini ko`rish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. “Sanitariya nazorati to`g`risida”gi qonun. O`zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to`plami. –T.: 2006 y., 41-son.
2. “Fuqarolar sog`lig`ini saqlash to`g`risida”gi qonun. O`zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to`plami. –T.: 2007 y., 40-son.
3. “Terrorizmga qarshi kurash to`g`risida”gi qonun. O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami. –T.: 2004 y., 25-son.
4. S.M. Ermatova. Hayot faoliyati xavfsizligi (Fuqaro muhofazasi)ni ta`lim texnologiyalari asosida o`qitish. Uslubiy qo`llanma. Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti. 2012. T. 163 b.

5. U.D.Murodova., S.M.Ermatova. Hayot faoliyati xavfsizligi (Yong'in xavf-sizligi). Uslubiy qo'llanma. T.: Nizomiy nomidagi TDPU. 2015. 46b.
6. С.О.Сафарова, М.Пулатходжаева и др. Медицина чрезвычайных ситуаций. Т.: ТГПУ им. Низами. 2016. 62 с.
7. Glades Road, Boca Raton. Fire safety manual. Florida. 2013.

Elektron ta'limning resurslari

1. www.gov.uz
2. www.ziyonet.uz
3. www.mvd.uz
4. uz.bir.uz
5. www.bezopasnost.strani.uz
6. www.terror.bezopasnost.ru
7. www.psixologia.tolpi.ru

WORDLY
KNOWLEDGE

Shermatova Yaqutxon Sabirovna

Qo'qon Davlat Pedagogika Insituti

HARAKAT –TAYANCH APPARATINING MEXANIK SHIKASTLANISHLARI

Annotatsiya : Ushbu maqolada harakat –tayanch apparatining mexanik shikastlanishlari hamda muskullarda vujudga kelishi mumkun bo'lgan shikaslanishlari

haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar : Skelet, suyak, muskul, sinish, chiqish, shina, immobilizatsiya, shikastlanish, jarohat.

Harakat -tayanch apparatining anatomiyasi va fiziologiyasi Harakat -tayanch sistemasi suyak, muskul, pay va boylamlardan iborat bo`lib, ularning barchasi birgalikda bir qancha funktsiyalarni bajaradi.

Jumladan:

- tanaga tayanch bo`lib xizmat qiladi,
- ichki organlarni himoya qiladi,
- mineral moddalar saqlanadigan joy bo`lib xizmat qiladi, hamda qon to`qimalarini hosil qiladi,
- issiqlik hosil qiladi,
- harakatlantirishda qatnashadi.

Qo`l va oyoq suyaklari tufayli yura olamiz, narsa ko`taramiz va boshqaharakatlarnibajaramiz. Qo`l panjasi va barmoqlarining mayda suyaklari, masalan,yozishda zarur bo`ladigan aniq harakatlarni bajarish imkonini beradi. Oyoq panjalarining mayda suyaklari esa yurishda ko`maklashadi. Suyaklarda mineral moddalar to`planadi, ilikda esa qon hujayralari hosil bo`ladi.

Tananing harakatchanligi muskul to`qimalarining qisqarishi va bo`shashishi hisobiga ta'minlanadi. Muskullar suyaklarga pay bilan mahkamlanadi. Muskul ishlaganida issiqlik hosil bo`ladi. Muskul saqlovchi qobiq sifatida xizmat qilib, suyak, nerv va qon tomirlar uchun himoya vositasi bo`ladi.

Miya nerv impulslarini jo`natib, muskullarga harakat qilish to`g`risida ko`rsatma beradi. Muskul faoliyati ixtiyoriy yoki g`ayriixtiyoriy bo`lishi mumkin. Miya

muskulning g'ayriixtiyoriy harakatini, masalan, yurak, qorin pardasi va ichak faoliyatini avtomatik tarzda boshqaradi. Yurak, biz tomondan hech qanaqa ko'rsatma bo'lmasa-da, minutiga 60-80 marta qisqaraveradi. Muskullar, masalan, qo'l-oyoq muskullarining ixtiyoriy harakati ong nazorati ostida bo'ladi.

Skelet Skelet turli shakl va katta-kichiklikdagi 206 ta suyakdan iborat bo'lib, tana shakllanadigan qovurg'a (sinch)ni tashkil qiladi. Suyak - zich va mustahkam to'qima.

Skelet hayotiy muhim ichki organlar va yumshoq to'qimalarni ehtiyot qiladi. Bosh chanog'i bosh miyani himoya qiladi. Qovurg'alar yurak va o'pkani himoya qiladi.

Umurtqa pog'onasi orqa miyani saqlaydi. Ba'zi suyaklar qizil qon tanachalarini hosil qilish va saqlash uchun xizmat qiladi. Suyak sinishi, odatda, og'riqli bo'lib, qon ketishiga olib keladi. Bunday qon ketish to'xtatilmasa, jabrlanuvchi hayotiga xavf tug'dirishi mumkin. Suyaklar katta-kichikligi va shakliga ko'ra turlichadir. Ular shakli o'zgargan joyda mo'rtroq bo'lib, odatda, o'sha nuqtalardan sinadi.

Muskullar

Muskul - yumshoq to'qima. Insonda hammasi bo'lib 600 dan ziyod muskul bo'ladi. Ko'pchiligi skelet muskullari bo'lib, suyakka birikib o'sadi. Muskullar, boshqa yumshoq to'qimalardan farqli ravishda, bo'shashishi va qisqarishi mumkin, bunda tana qismlari harakati ta'minlanadi. Miya nervlar orqali muayyan harakatni bajarishi to'g'risida muskullarga ko'rsatma yo'llaydi. Skelet muskullari ham suyak, nerv va qon tomirlarni himoya qiladi. Har tomondan kelgan muskullarning ko'pchiligi suyakka pay bilan qo'shiladi. Muskullar va ularning paylari bo'g'imlar orqali o'tadi. Bosh va orqa miya shikastlanishi, nervlar zararlanishi oqibatida muskullar faoliyatining boshqarilishini nazorat qilish buzilishi mumkin.

Bo'g'imlar

Bo`g`im ikki yoki undan ko`p suyak ulanadigan joyda bo`ladi. Ayrim bo`g`imlar bosh chanog`i singari bir turdagi strukturani hosil qilib, birlashib ketgan bo`lsa ham, ko`p bo`g`imlar harakatda bo`ladi. Bo`g`imlarni boylamlar tutib turadi. Barcha bo`g`imlar muayyan harakat amplitudasiga ega. Bo`g`im o`zi uchun normal bo`lgan amplitudadan chetga chiqqan bo`lsa, bu holat ushbu bo`g`im cho`zilishiga yoki uzilishiga olib keladi. Boylamlar cho`zilishi yoki uzilishi natijasida bo`g`im beqaror bo`lib qoladi va bu mehnat qobiliyati yo`qotilishiga olib keladi. Beqaror bo`g`imlar osonlik bilan qayta shikastlanadi.

Tayanch-harakat sistemasi shikastlanishining sabablari va turlari

Tayanch-harakat apparatining shikastlanishi keng tarqalgan holdir. Ular odatdagi ko`karish (momataloq)dan tortib, og`ir azob beruvchi sinish va chiqishgacha o`z ichiga oladi. Bunday shikastlanishda ko`rsatiladigan birinchi yordam og`riqni kamaytirish hamda keyingi shikastlanishlarni bartaraf etishdan iborat bo`ladi. Sinish, muskul va bo`g`in shikastlanishi, garchi, doimo og`riq bilan kechsa-da, juda kam hollarda jabrlanuvchining hayotiga xavf soladi. Biroq birinchi yordam ko`rsatilmasa, ularning oqibati jiddiylashib ketishi va hatto, umrbod nogironlikni ham keltirib chiqarishi mumkin. Tayanch-harakat sistemasi turli vaziyatlarda: yiqilganda, noqulay va bexos harakat qilganda yoki avtomobil halokati chog`ida shikastlanishi mumkin.

Tayanch-harakat sistemasi shikastlanishining to`rt asosiy turi mavjud:

- sinish,
- chiqish,
- boylamlar cho`zilishi yoki uzilishi,
- muskullar va paylar cho`zilishi yoki uzilishi.

Sinish - suyak yaxlitligining buzilishidir. To`la sinish va suyak bo`lak bo`lib singandagi yoki darz ketgandagi kabi chala sinish mavjud. Ochiq sinishda jarohat mavjud bo`ladi.

U qo'l yoki oyoqqa suyak sinishiga olib keladigan haddan tashqari nagruzka berilganda sodir bo'ladi. Singan suyak uchi terini yirtib, tashqariga chiqib qoladi yoki bironta buyum teri qoplarni teshib o'tib, suyakni sindiradi. Taxmin qilingan siniq atrofidagi yumshoq to'qimaning har qanday zararlanishi ochiq sinishdan darak beradi. Yopiq sinishda teri qoplarni zararlanmay qoladi-ki, sinishning bunday turi ko'proq uchraydi. Ochiq sinish nisbatan xavfli, chunki unda jarohatga infeksiya tushirish yoki qon yo'qotish xavfi mavjud bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. “Sanitariya nazorati to'g'risida”gi qonun. O'zbekiston Respublikasi Qonunhujjatlari to'plami. –T.: 2006 y., 41-son.
2. “Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risida”gi qonun. O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami. –T.: 2007 y., 40-son.
3. “Terrorizmga qarshi kurash to'g'risida”gi qonun. O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. –T.: 2004 y., 25-son.
4. S.M. Ermatova. Hayot faoliyati xavfsizligi (Fuqaro muhofazasi)ni ta'lim texnologiyalari asosida o'qitish. Uslubiy qo'llanma. Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti. 2012. T. 163 b.
5. U.D.Murodova., S.M.Ermatova. Hayot faoliyati xavfsizligi (Yong'in xavf-sizligi). Uslubiy qo'llanma. T.: Nizomiy nomidagi TDPU. 2015. 46b.
6. С.О.Сафарова, М.Пулатходжаева и др. Медицина чрезвычайных ситуаций. Т.: ТГПУ им. Низами. 2016. 62 с.
7. Glades Road, Boca Raton. Fire safety manual. Florida. 2013.

Elektron ta'limning resurslari :

1. www.gov.uz
2. www.ziyonet.uz

3. www.mvd.uz
4. uz.bir.uz
5. www.bezopasnost.strani.uz
6. www.terror.bezopasnost.ru
7. www.psixologia.tolpi.ru

WORDLY
KNOWLEDGE

Umarov Ismoiljon Olimjonovich

Fag'ona davlat unversiteti harbiy ta'lim fakulteti o'qituvchisi

Alijonov Baxtiyor Xoshimovich

Fag'ona davlat unversiteti harbiy ta'lim fakulteti o'qituvchisi

**HARBIY TA'LIM FAKULTETLARIDA TALABALARINI YUKSAK
MA'NAVIYAT VA MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH**

OMILLARI

«Tarbiya biz uchun yo hayot – yo mamot,
yo najot – yo halokat, yo saodat – yo falokat
masalasi».

A.Avloniy.

Annotatsiya: Ushbu maqolada Harbiy ta'lim fakultetlarida talabalarini yuksak ma'naviyat va madaniyatni shakllantirish an'analari, innovatsiyalari, istiqbollari" mavzusida ma'lumotlar bayon etiladi. Shu bilan birga talabalarda vatanga muhabbat hissi - bu jamiyatdagi madaniyati, ma'naviy shakllanishning chuqur ildizini ochib beruvchi o'ziga xos milliy madaniyat hayotni go'zallik sari yetaklashi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: ВатаН, O'zbekiston Respublikasi, siyosat, oila, axloq, xulq, huquq, ta'lim-tarbiya, ijod, ilm-fan, al-Farg'oniy, Abu Rayxon Beruniy, al-Farobiy, Abu Ali Ibn Sino, al-Xorazmiy, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Bobur, armiya, terrorizm, global urushlar xavfi, Qurolli Kuchlar, harbiy tayyorgarlik, harbiy sohada, harbiy ta'lim fakulteti, professional kadrlar.

Kirish. Vatanga muhabbat hissi - bu jamiyatdagi madaniyat, ma'naviy shakllanishning chuqur ildizini ochib beruvchi o'ziga xos kalitdir. Ayni paytda qurolli Kuchlarni isloh qilish ishi shaxsiy tarkibning ma'naviy-madaniy tarbiyasi masalasini birinchi o'ringa olib chiqmoqda. Shunday ekan ma'naviy-madaniy tarbiya engavvaloharbiy xizmatchilarning mavjud haqiqatga bo'lgan munosabatiga asoslanadi. Bu munosabat harbiy xizmatchilarning dunyoqarashi darajasi, umum madaniyati bilan hamohangdir. Madaniyat-moddiy va ma'naviy ishlab chiqarish, ijtimoiy va o'zaro munosabatlar, siyosat, oila, axloq, xulq, huquq, ta'lim-tarbiya, ijod, ilm-fan, xizmat ko'rsatish, turmush tarzlari bilan bog'liq keng qamrovli tushunchadir. Jamiyatdan

tashqarida madaniyat yo‘q. Ijtimoiy munosabatdagi har qanday o‘zgarish madaniyatga ta’sir etadi va bu munosabatlardagi har qanday o‘zgarish bu munosabatlarning qanday natijalarga olib kelishidan xabar beradi. Madaniyat nafaqat o‘tmishga yoki bugunga, shu bilan birga kelajakka bo‘lgan munosabatdir. Hozirgi islohotlar sharoitida yangi jamiyat fuqarosini tarbiyalash, milliy istiqlol, o‘zligini anglash tuyg‘usini har bir kishi ongiga singdirish va uning ongli e’tiqodiga aylantirish, hozirgi davr talabi darajasida bilimli, uning ma’naviy dunyosini boyitishdek ulkan vazifalarni amalga oshirishni taqozo etadi. Harbiy qismlarda va oliy harbiy o‘quv yurtlarida tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar uslubiyotini o‘rgatishning maqsadi ta’lim-tarbiya sirlarini harbiy xizmatchilarga yetkazishda, ma’naviy kamolotini o‘zida shakllantirish uchun keng va xilma-xil imkoniyatlardan foydalanishga yo‘l ochishdir. Bu imkoniyatlardan biri ma’ruza va amaliy mashg‘ulotlarda harbiylarning o‘z fikr-mulohazalarini uyg‘otishdir.

Chunki, yuksak madaniyatlilik va madaniyatsizlik haqida nasihatdan ko‘ra o‘rganilayotgan ma’ruzaga bog‘lab harbiylarning o‘zida fikr uyg‘otish muhimroqdir. Tarixiy rivojlanish shuni ko‘rsatadiki, milliy madaniyat hayotni go‘zallik sari yetaklayid. Shu bilan birga madaniyat harbiy xizmatchilarni shakllantirish vositasi hamdir. Shu jihatdan bulg‘usi ofitserlarni tarbiyalashda madaniyatning quyidagi masalalariga e’tiborni qaratish lozim:

➤ *Yangicha dunyoqarash asoslarini shakllantiradigan milliy g‘oyaga sodiqlik;* ➤ *O‘zbekistonning mustaqil taraqqiyot yo‘liga kirganligi-respublika amalga*

oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy islohotlar, mustaqillik va ma’naviyat mafkurasi, ma’naviyatning mohiyati, uning tarkibiy qismlari, mezonlari, vatanparvarlik, adolatlilik, insonparvarlik, iftixor tuyg‘ularini bulg‘usi ofitserlar ongiga singdirish;

- *Soha mutaxassislarining bilimdonligini oshirish, bilimning madaniyat, ma'rifat sari yuksaltirish mezonini haqidagi fikrni ularni ongida shakllantirish;*
- *Bulg'usi ofitserlarda huquqiy madaniyatni shakllantirish, fuqarolarning jamiyatda tutgan o'rnidan, millatidan, siyosiy qarashlari va diniy e'tiqodlaridan qat'iy nazar o'zaro tenglik tamoyili;*
- *Mardlik, botirlik, jasurlik, g'amxo'rlik, mehr-shavqat kabi madaniyatning xulq-odob qoidalari qatoriga kiritilgan fazilatlar asosida tarbiyalash;*
- *Vatanimizda bugun qo'lga kiritilayotgan yutuqlarni saqlab qolish uchun, dushmandan ogoh bo'lish, dushmanga nisbatan hushyorlik va ehtiyotkorlik;*
- *Bulg'usi ofitserlarda ichki madaniyati, tashqi madaniyati, muomala madaniyati, nutq madaniyati, fikrni kasbga oid tushunchalar asosida bayon qilish madaniyatini shakllantirish.*

Madaniyat tarbiyasi bulg'usi ofitserlarni tarbiyalash sohasidagi asosiy muhim masala bo'lib qolmasdan, balki O'zbekistonimiz oldida turgan eng muhim va dolzarb sohalaridan biridir.

Yaqin o'tmishda madaniyatimiz hukmron mafkurasi asosida rivojlandi, ikkinchidan milliy madaniyatimiz boy o'tmishi bir tomonlama o'rganilgan, uning bebaho durdonalaridan millatimiz bexabar bo'lgan.

O'zbekistonning o'ziga xos madaniyatining barcha qirralari, ildizlari va ranglarini to'la ravishda ko'rsatmoq uchun milliy madaniyatlarning mustaqillik sharoitida rivojlanish qonunlari, madaniyatimiz tarixi va umuminsoniy tamoyillarini o'rganish asosida yaratilishi lozim. Xulosa va takliflar. Harbiy ta'lim fakultetlarida talabalarini yuksak ma'naviyat va madaniyatni shakllantirish omillarini samarali amalga oshirish uchun quyidagilar taklif etiladi:

- harbiy ta'lim fakultetidagi o'qituvchilarning salohiyatini oshirish va ularning metodolgik bazasini yaxshilash uchun xorijiy davlatlar bilan hamkorlikni amalga oshirish;
- harbiy ta'lim fakultetidagi talabalarni O'zbek xalqi o'z madaniyati va ma'naviyatida komil insonlarni tarbiyalab voyaga yetkazganlar buyuuk alloma va ajdodlarimiz ruxida tayyorlash;
- talabalarning ta'lim olish jarayonini zamonaviy o'qitish vositalari uslublar asosida tashkillashtirish;
- harbiy ta'limni takomillashtirish uchun o'qitishning eng yangi zamonaviy o'qitish texnologiyalarini faol joriy etish;
- harbiy ta'lim fakulteti o'qituvchilariga talabalarni tayyorlash dasturiga asosan mustaxkam bilim va yuqori malakaga ega bo'lishi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Umarov, I. O. (2021). HARBIY TAYYORGARLIK O 'QUV MARKAZIDA REZERVDA GI VA ZAXIRADAGI OFITSERLARNI TAYYORLASH:AN'ANALARI, INNOVATSIYALARI, ISTIQBOLLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(9), 939 -944.
2. Olimjonovich, U. I. (2022). AMIR TEMURNING 1391 YILDA OLTIN O'RDAGA QILGAN HARBIY YURISHI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(11), 368-371.
3. Olimjonovich, U. I. (2022). IKKINCHI JAHON URISHIDA O'ZBEKISTON SANOAT QURILISHI MAYDONCHASIGA AYLANISHI. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(23), 193-197.4. Olimjonovich, U. I., Mirhokimovich, T. A., &Ibragimovich, A. I. (2022). ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. Scientific Impulse, 1(4), 1884-1892.

5. Olimjonovich, U. I., Mirhokimovich, T. A., & Ibragimovich, A. I. (2022). QOMUSIMIZ–ERKIN VA FAROVON HAYOTIMIZ KAFOLATI. IJODKOR O'QITUVCHI, 2(24), 244-253.
6. Olimjonovich, U. I., Rahmatali o'g'li, E. S., Nurali o'g, J. R. S., Ikromjon o'g'li, I. S., & Ahrorjon o'g'li, K. A. (2022). HARBIY BILIM YURTLARIDA HARBIY PSIXOLOGIYA FANINING O'RGATISH AFZALLIKLARI VA AHAMIYATI. Scientific Impulse, 1(4), 415-419
7. Turdiboyev, S., & Abdurakhimov, I. (2021). COPYRIGHT IS THE FOUNDATION OF OUR DEVELOPMENT. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 1159-1160.
8. Kamoliddinovich, N. M. (2022). The Role of Military Pedagogy and Psychology in the Armed Forces. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 7, 372- 373.
9. Ogli, Y. A. B., Ogli, A. I. N., & Abdulaev, A. (2021). The Main Directions of Military Patriotic Education. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 1(1), 99-100.
10. Юнусов, М. М., Сабирова, Г. Х., & Абдурахимов, И. Н. У. (2022). ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА. Science and innovation, 1(D3), 87-88.
11. Salijanovna, I. S., Sherbabayevna, H. Q., Rahmanova, M. Y., Nabibullayevich, X. F., & O'G'Li, A. I. N. (2022). O'SIB KELAYOTGAN YOSH AVLODGA TA'LIMIY VA DIDAKTIK O'YINLAR ORQALI TA'LIM BERISHDA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR. Science and innovation, 1(B3), 18-22.
12. Toxir, T., Arabboy, Y., Zuxriddin, G., & Abdurauf, G. (2022). Theoretical And Practical Pedagogical Bases of Formation of Professional Culture of Students of Military Education. Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities, 2, 19-20.

13. Toxir, T., Arabboy, Y., Zuxriddin, G., & Abdurauf, G. (2022). Theoretical And Practical Pedagogical Bases of Formation of Professional Culture of Students of Military Education. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 2, 19-20.
14. Abdugafurovich, T. T. (2022). ЁШЛАРДА СОҒЛОМ МАФКУРА ВА БАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. О'ЗБЕКISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 1(8), 846-849.
15. Abdugafurovich, T. T. (2021). The Importance of Forbidden Islam in Spiritual Growth, Problems and Solutions. *International Journal of Human Computing Studies*, 3(1), 141-143.
16. Абдугафурович, Т. Т. (2022). ЯНГИЛАНАЁТГАН ЎЗБЕКISTON ЁШЛАРИДА БАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒИСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. ИЮДКОР О'ҚИТУВЧИ, 2(22), 444-446.
17. Abdugafurovich, T. T. (2021). In The Process of Educating Students of the Faculty of Military Education in the Spirit of Patriotism the Invaluable Contribution and Significance of the Uzbek People to the Victory Over Fascism (Dedicated to the 76th anniversary of The Victory of the Seco. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 2(4), 90-93.
18. Abdugafurovich, T. T. (2021). The importance of pedagogical ideas in the formation of youth. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1066-1069.
19. Тургунбаев, Т. А. (2021). Вклад и значение узбекского народа в победу над фашизмом (к 76-летию Победы во Второй мировой войне). *Молодой ученый*, (18), 485-488.
20. Тургунбаев, Т. А., & Каримов, Ў. У. (2020). ҲАММА НАРСА-ФРОНТ УЧУН, ҲАММА НАРСА-ҒАЛАБА УЧУН!(ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДА

ҚОЗОНИЛГАН ҒАЛАБАНИНГ 75 ЙИЛЛИГИГА БАҒИШЛАНАДИ).
Интернаука, (19-4), 52-53.

21. Abdugafurovich, T. T., & Shokhmukhammad, M. (2021). THE ROLE OF EDUCATING STUDENTS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(9), 126-130.

22. Tahirjon, T. (2022). THE CONCEPT OF SPIRITUALITY AND PATRIOTISM IN THE MIND OF STUDENTS. European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(10), 299-304.

23. Tojimatovich, A. A., Musajanovich, K. M., & Khoshimovich, A. B. (2022). On Approval of the Concept of Education of Youth in the Spirit of Military and Patriotism. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 13, 6-8.

24. Tojimatovich, A. A., Musajanovich, K. M., & Khoshimovich, A. B. (2022). On Approval of the Concept of Education of Youth in the Spirit of Military and Patriotism. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 13, 6-8.

WORDLY
KNOWLEDGE

Haqberdiyeva Iroda

Samarqand viloyati Urgut tumani

84-umumta'lim maktabi Ingliz tili o'qituvchisi

MODERN APPROACHES TO LANGUAGE TEACHING IN UZBEKISTAN

Annotation : This article is about modern approaches to language teaching in Uzbekistan. Modern approach of ELT is one of the effective teaching method. If

language teachers use this way of teaching method it will a great number of opportunities to learners improve their communicative skill.

Key words: Approach, teaching, language, fluency, accuracy, self-confidence, communicative classroom, method, knowledge.

Modern approach of English language teaching is usually characterized as a broad approach to teaching, rather than as a teaching method with a clearly defined set of classroom practices. English language teaching places great emphasis on helping pupils use the target language in a variety of contexts and on learning language functions. Its primary focus is on helping learners create meaning rather than helping them develop perfectly grammatical structures or acquire native-like pronunciation. This means that successfully learning a foreign language is assessed in terms of how well learners have developed their communicative competence, which can loosely be defined as their ability to apply knowledge of a language with adequate proficiency to communicate. Historically, modern approaches of ELT are divided into 3 phases: traditional approaches; classic communicative language teaching; current communicative language teaching. These phases are differ from each other according to what kind of method they focus on that time. For instance, in the first phase, grammar is considered very important issue in Communicative approach. Year by year as learning process changes, teaching methods also develops and teachers look for techniques to implement the best method.

The Direct Method

The Direct Method is also known as the Oral or Natural method. It's based on the active involvement of the student in both speaking and listening to the new language in realistic everyday situations. The process consists of a gradual acquisition of grammatical structure and vocabulary. The learner is encouraged to think in the target language rather than translate. He or she hears and uses the language before seeing it

written.

The Grammar-Translation Method

This method grew from the traditional method of teaching Latin and Greek. The method is based on analysis of the written language using translation exercises, reading comprehension and written imitation of texts. Learning mainly involves the mastery of grammatical rules and memorization of vocabulary lists.

The Audio-Lingual Method

This self-teaching method is also known as the Aural-Oral method. The learning is based on repetition of dialogues and phrases about every day situations. These phrases are imitated, repeated, and drilled to make the response automatic. Reading and writing are both reinforcements of what the learner practices.

Every method has controversial sides. English language teaching also has advantages and slight disadvantages. In a nutshell, the preferences of this communicative approach are interesting, useful, authentic, harmonious... and it helps to encourage pupils and increase their confidence themselves. The downsides are having difficulties to make flawless evaluation, limited instructional hours, not suitable for all levels, losing control. After using several times the activities of ELT, teachers can manage to decrease the disadvantages. Also fluency and accuracy have a great role to develop Communicative language teaching. It is impossible to imagine communicative approach without them.

To sum up, modern approach of ELT is one of the effective teaching method. If language teachers use this way of teaching method it will a great number of opportunities to learners improve their communicative skill. Initially, it will be difficult both teacher and pupils to adapt this method, but it makes a good resolution on pupils' self-confidence during speaking. Due to using fluency and accuracy

activities at the same time in communicative classroom support pupils to become a well-qualified, fluent speaker.

BIBLIOGRAPHY :

1. Beresova, J. (2017). The impact of the CEFR on teaching and testing English in the local context. *Theory and Practice in Language Studies*, 7(11), 959-964. Bax, S. (2003). CALL –past, present and future. *System*, 31, 13-28. Available:
2. Beatty, K. (2003). *Teaching and researching computer-assisted language learning*. New York: Longman.
3. Brougter G. *Teaching English as a foreign language*. 1996.
4. Chapelle, C. A. (2001). *Computer applications in second language acquisition*. New York: Cambridge.
5. Djalolov J. B. *Инглиз тили ўқитиш методикаси*. Тошкент, 2010.

WORDLY
KNOWLEDGE

Dilfuza Islomovna Mamurova

Shaxrizoda Ravshanova

Buxoro davlat pedagogika instituti

**UY RO'ZG'OR BUYUMLARIDAN VA MEVA SABZAVOTLARDAN
TASHKIL TOPGAN NATUYRMORTNI BAJARISH METODIKASI**

Annatasiya: Qo'yilgan natyurmortning asosiy g'oyasini surat tekisligida tasvirlab berish uchun, ya'ni natura bilan tasvir o'rtasida to'la o'xshashlikka erishish uchun tasviriy san'atning ifoda vositalari bo'lgan kompozitsiya, perespektiva, yorug'-soya va rangshunoslik nazariyalarini puxta bilish va ularni amalda qo'llay olish talab qilinadi.

Kalit so'zlar: Natyurmort, surat tekisligi, tasvir, natura, tasviriy san'at, kompozitsiya, perespektiva, yorug'-soya, dars.

Avvalo, qo'yilgan natyurmortni diqqat bilan kuzatib, uni tahlil qilib olinadi. Kompozitsiyani ijodiy masalalari, asosan postanovka (natyurmort tuzish) qo'yish vaqtida hal yetilgan bo'ladi ya'ni natyurmort qismlari o'rtasida uzviy bog'lanish bo'lib, hamma narsa birgalikda, yaxlit bo'lib ko'zga yaqqol tashlanib turmog'i lozim. Lekin, unga har xil nuqtalardan qaraganda umumiy ko'rinishi ham, qismlarning o'lchamlari va nisbatlari ham o'zgarib boshqacharoq ko'rinib qolganini sezamiz. Demak, natyurmort tasvirining ta'sirchan bo'lishi va undan ko'zlangan maqsadga to'la yerishish uchun qo'yilgan natyurmortga nisbatan yeng qulay va qiziqarli ko'rish nuqtasini topish kerak. Buning uchun har hil joyga o'tirib yoki turib, naturaga yaqinlashib yoki uzoqlashib qarab ko'rish kerak bo'ladi. Bunda har gal kuzatuvchi ko'zlarning balandligi o'zgarishi bilan birga ufq chizig'i va ko'rish markazi o'zgarib turadi. Qo'yilgan natyurmortga nisbatan yeng yaxshi ko'rish nuqtasini topib, ufq chizig'ini shunga muvofiq belgilab olish muhim ish bo'lib, tasvirning umumiy kompozitsiyasi ko'p jixatdan unga bog'liq. Natyurmort tasvirini surat tekisligidato'g'rijoylashtirish bir qator masalalarni hal yetishni talab qiladi. Shuning uchun ishni boshlashdan oldin bir necha hajmli xomaki rasm bajarib ko'rish maqsadga muvofiqdir.

Tasvirni qog'oz yuzasida to'g'ri joylashtirish masalasi hal bo'lgan har qanday tasviriy san'at asarining poydevori bo'lgan chiziqli rasmni boshlasa bo'ladi. Qo'yilgan

natyurmortning umumiy holati, prinsiplari aniqlangach, qog‘oz yuzasida uning umumiy o‘lchamlari yengilligi va balandligi yengil-yelpi chiziqlar bilan belgilab chiqiladi. Har bir narsaning umumiy shakli qismlarning nisbiy o‘lchamlari va va predmetlarning asoslari orasidagi masofalar ham ohista chiziladi. Bu ishlar qalamni qog‘oz yuzasida tez-tez yurg‘azib, natyurmort bilan taqqoslab turib bajariladi. Har qaysi predmetning o‘zicha shakli, kata-kichikligi, tutgan o‘rni aniq bo‘lgandan keyin, ularning tuzilishini tahlil qilib, sinchiklab kuzatib, u shakllardagi perspektiv qisqarishlar kuzatiladi. Predmetlarning shaklini tahlil qilish chiziqli rasm ishlashda g‘oyat ma’suliyatli bosqichdir, chunki u rasm ishlovidan mantiqiy fikr yuritishni va obrazli tasavvur qilishni talab yetadi.

Predmetlarning surat teksligida joylashtirish vaqtida, albatta ularning asoslarini to‘la chizib chiqish kerak. Bu tadbir har qaysi predmetning o‘rnini va alohida narsalar o‘rtasida qolgan masofani to‘g‘ri ifodalashga yordam beradi. Shunday qilinganda ba’zi narsalarning “muallaq” bo‘lib qolishi yoki bir narsaning ikkinchisiga o‘yib kirgandek tuyulib qolishiga yo‘l qo‘ymaydi.

Umuman, hajmdor narsalarning rasmini chizganda, ularni shishadan yasalgan tiniq deb faraz qilib, uning ko‘zga yaqqol ko‘rinmaydigan jihatlarini ham bilinar-bilinmas chizib chiqish maqsadga muvofiqdir. Chiziqlar vositasida hajmlarning chegaralarini belgilash bilan birga ularning shakllarini yanada aniqroq bo‘lishiga yerishishning yana bir yo‘li yirik shtrixlar bilan shaxsiy va tushuvchi soyalarni qoralab olishdir. Bu tadbir narsalarning mutanosibligini yanada ta’kidlash va shakllarini aniqroq tasvirlashga olib keladi. Natyurmortdagi narsalarning fazoviy holati va hajmini realistik tarzda tasvirlash uchun ularning qay holatda turganini aniq chizish bilan bir qatorda perspektiva va yorug‘-soya qonunlarini puxta bilish va ularni amalda qo‘llash yuzasidan ma’lum ishlar olib borish kerak bo‘ladi. Predmetlar shaxsiy va tushuvchi soyalarning chegaralari topilgandan keyin, har bir narsaning yorug‘ soya, siyrak

soylari birma-bir ranglar yordamida ishlab chiqishga o'tiladi. Har bir narsaning hajmdorligi va materialni haqqoniy qilib tasvirlash uchun natura bilan tasvirdagi soya, yarim soya va reflekslarning nisbiy munosibligiga yerishishga harakat qilish kerak. Buning uchun yesa natyurmortdagi yeng to'q soya yorug' yerlarni aniqlab olib ana shu yeng to'q soyadan boshlash lozim. Ana shu paytda natyurmort rangiga xos umumiy och to'qlikni to'g'ri aniqlash g'oyatda muhim. Buning uchun natyurmort yoniga bironta qop-qora narsa qo'yib qaralsa, yeng quyuc soya ham unga nisbatan oqishroq bo'lib ko'rinadi. Agar shu narsa natyurmort tarkibida bo'lganda, qoralashni o'shandan boshlash va qora qalamni bor imkoniyatidan foydalanish lozim bo'ladi.

ADABIYOTLAR:

1. Khodjayeva, Nodira Sharifovna, and Ahrorbek Tolibjon oglu Eshondedayev. "Computer Automated Drawing and Design." *Spanish Journal of Innovation and Integrity* 4 (2022): 117-120.
2. Omonov, D. E. "Integration of fine arts and computer technologies in art education of students." *Middle European Scientific Bulletin* 17 (2021): 225-227.
3. Islomovna M. F. et al. DESIGNING THE METHODOICAL SYSTEM OF THE TEACHING PROCESS OF COMPUTER GRAPHICS FOR THE SPECIALTY OF ENGINEER-BUILDER //Journal of Contemporary Issues in Business & Government. – 2021. – T. 27. – №. 4
4. Hakimova, G. A. (2022). IPAКNI TABIIY RANGLARGA BO'YASH TEXNOLOGIYASI. *ZAMONAVIY TA'LIM: MUAMMO VA YECHIMLARI*, 1, 176-179.5. Сулаймонова, Муhiba Болтаевна, et al. "ДОСТИЖЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И НРАВСТВЕННОЙ ЗРЕЛОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ." *European science* 3 (59) (2021): 53-56.

6. Khakimova G. A. The Beauty is in Each Letter //EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 189-191.
7. Olimov, S. S., & Mamurova, D. I. (2022). Information Technology in Education. *Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress*, 1(1), 17-22.
8. Olimov, S. S., & Mamurova, D. I. (2022). Directions For Improving Teaching Methods. *Journal of Positive School Psychology*, 9671-9678.
9. Сулаймонова, М. (2021). Великий сын узбекского народа, мыслитель-гуманист, несравненный мастер слова Низамуддин Мир Алишер Навои. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 3(3).
10. Avliyakov, M. M., Rafieva, N. A., & Shodieva, S. B. (2022). Methods of organizing independent work of students. *Journal of Positive School Psychology*, 8721-8727.
11. Magdiyeva, M. E., Dildora, S., & Sayyora, S. (2022, October). Hunarmandchilik Asosida Xotin-Qizlarni Kasbiy-Amaliy Kompetentligini Rivojlantirishning Ijtimoiy Pedagogik Zaruriyatlari. In " *ONLINE- CONFERENCES*" PLATFORM (pp. 8-10).
12. Muzafarovna, A. N., Umidullayevna, S. S., & Ilhamovna, I. (2020). Harmonization of types of fabric art processing to students. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 176-184.
13. Botirov, Jahongir Sobirovich, et al. "The same goes for art classes in private schools specific properties." *Journal of Contemporary Issues in Business and Government Vol 27.2* (2021).
14. Остонова Г. Р. и др. Дидактические принципы обучения изобразительному искусству в общеобразовательных школах//European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 104-106.

- 15.Абдуллаев С. С., Рафиева Н. А. Искусства древней Руси и средней Азии в духовном диалоге (исторический экскурс) //Вестник науки и образования. – 2020. – №. 21-2 (99). – С. 101-104.
- 16.Абдуллаев С. С. и др. ЭСТЕТИКА ЦВЕТА В ВОСПИТАНИИ ПЛАСТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ АРХИТЕКТОРА //PEDAGOGS journali. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 384-386.
- 17.Бадиев М. М. СТАЛАКТИТЫ В АРХИТЕКТУРЕ СРЕДНЕЙ АЗИИ //Academy. – 2020. – №. 11 (62). – С. 53-55.
- 18.Бадиев М. М. Методика обучения древнеегипетского чертежа в Узбекистане //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 840-846.
- 19.Мамурова Д. И. и др. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ПО РЕШЕНИЮ РАЗЛИЧНЫХ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ В РАЗВИТИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВООБРАЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ //European science. – 2021. – №. 2 (58). – С. 29-31.
- 20.Aminov A. S., Shukurov A. R., Mamurova D. I. Problems Of Developing The Most Important Didactic Tool For Activating The Learning Process Of Students In The Educational Process //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2021. – Т. 25. – №. 1. – С. 156-159.
- 21.Aminov A. S., Mamurova D. I., Shukurov A. R. Additional and didactic game technologies on the topic of local appearance //E-Conference globe. – 2021. – С. 34-37.
- 22.Umedullaevna S. S. Problems of Computer Technology Integration With Drawing //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 9.23.Ibadullaeva S. I. The Role of Art in the Development of Junior Schoolchildren //European Journal Of Innovation In Nonformal Education. – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 130-133.

- 24.Sulaymonova M. Improving the Methodology of Teaching Fine Arts with the Help of Collaboration Technology //Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress. – 2022. – T. 1. – №. 4. – С. 117-123.
- 25.Ибадуллаева Ш. И., Амонова Р. Ж. К. КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ //Miasto Przyszłości. – 2022. – Т. 28. – С. 169- 173.
- 26.Shodiyeva S. B. THE OLDEST FINE AND APPLIED ART OF UZBEKISTAN //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 292-295.
- 27.Esonovich O. D. Spiritual values and their importance in human development.
- 28.Omonov D. A. O. G. L. Tasviriy san'at yo 'nalishi talabalarini axborot texnologiyalari orqali o'qitish usullari //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10-2. – С. 36-40.
- 29.Mamurova, F. I., & Mustafoev, E. (2021, October). Aksonometrik Proyeksiyalarning Asosiy Teoremasi. Dimmetrik Aksonometriya Qurish. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 100-103).
- 30.Mamurova, F. I., & ugli Mustafayev, E. I. (2021). SHADOWS IN A PERSPECTIVE BUILDING. *Conferencious Online*, 16-18.
- 31.Mamurova, F. I., & oglu Akmalov, J. O. (2021). ORGANIZATION OF GEODESIC WORK. STATE GEODESIC NETWORKS. *Conferencious Online*, 21-23.
- 32.Salixova, Z. A. "Creasing the reading competence of future teachers." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.3 (2022): 690-692.

Abdukarimov.A.Sh.

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti 1-kurs magistranti

Okmanov R.

O'zbekiston Milliy Universiteti katta o'qituvchi, PhD

ALMASHINGAN 2-TIO-5-ARIL-1,3,4-OKSADIAZOL XOSILALARINING

BIOLOGIK FAOLLIGINI PASS (ONLINE) DASTURIDA TEKSHIRISH

Annotatsiya : Hozirgi kunda yangi modda sintez qilish bilan birga uning biologicfaolligini o'rganish ham davr talabi hisoblanadi. Ushbu ishimizda PASS (online) dasturida dietanolamin va uning ba'zi bir xosilalarining ayrim kasalliklarga qarshi biologik faolligini o'rganish natijasi keltirilgan.

Kalit so'zlar : Pa qiymat, Pi qiymat, PASS (online), biologik faollik, ingibitor, struktura-biologik faollik, dietanolamin

Kirish

PASS online dasturida moddaning strukturasi asosan biologik faolligini o'rganish mumkin. Bunda modda uchun Pa qiymat ayni kasallikka nisbatan farmakologik faollik bo'lsa, Pi qiymat esa shu kasallikka nisbatan farmakologik faol emas ko'rsatkichi qiymati hisoblanadi. $Pa > 0,71$ bo'lsagina modda berilgan kasalliklarga nisbatan farmakologik faolligi yuqori bo'lish ehtimoli yuqori bo'ladi.[1-2]

Olingan natijalar tahlili

PASS (online) dasturi ma'lumotlariga nazar solsak dietanolamin va uning xosilalarida ingibitorlik xossalari yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. PASS (online) ma'lumotlari asosida dietanolamin va uning xosilalari fobik kasalliklarga nisbatan va turli xil ta'sir etuvchi fermentlarning sekinlantiruvchi yoki bu ferment faolligini to'xtatuvchi ingibitor hisoblanadi.

1. Dietanolamin
2. N-atsetil dietanolamin
3. N-2-xloratsetildietanolamin
4. N-Propionil Dietanol amin
5. 2-xlor N-bis-(1-propioksi) atsetamid

Fobik kasalliklarni davolashga nisbatan dietanolamin va uning xosilalarining farmakologik faolligini PASS dasturida o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki ,eng yuqori farmakologik xususiyatga dietanolamin ega bo'ldi. Lekin dietanolamin kuchli asos xususiyati ($pK_a=8.96$) bo'lganligi uchun uning asoslik xususiyatini yo'qotish uchun qo'shimcha funksional guruhlar kiritganimizda fobik kasalliklarni davolashda farmakologik faollik kamayadi. Kiritayotgan funksional guruhlarimiz tarkibida galogenlar bo'lsa, farmakologik faollik yana kamayadi.

Eksoribonukleaza II ingibitoriga nisbatan faollik dietanolamin va uning xosilalarida o'rganilganda dietanolamin ning propion kislota angidridi bilan qilgan N- propionil dietanolamin eng samarali ekanligi aniqlandi.

DNK- (apurinik yoki apirimidinli joy) lizaza ingibitori nisbatan faollik dietanolamin ga kiritilayotgan funksional guruh tarkibida Cl atomi bo'lsa keskin kamayishi aniqlandi.

Xulosa

Pass (online) dasturida dietanolamin va uning xosilalarining biologik faolliklari o'rganilganda barcha kasalliklarga nisbatan dietanolamin ning biologik faolligi yuqori bo'ldi,lekin dietanolamin kuchli asos xossasini namoyon qilganligi uchun uning N-xosilarining ichida atsetil bromid va propion angidrid bilan qilgan xosilalarining biologik faolliklari yuqori ekanligi isbotlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. https://www.researchgate.net/publication/12229207_PASS_Prediction_of_activity_spectra_for_biologically_active_substances
2. Нижний С.В., Эпштейн Н.А. «Количественные соотношения «химическая структура – биологическая активность» // Успехи химии. 1978, Т.67, вып.4, с.740.

¹ **Abdukarimov.A.Sh.**

² **Okmanov R.**

2-TIO-5-ARIL-1,3,4-OKSODIAZOL NING BA'ZI GEOMETRIK VA ENERGETIK PARAMETRLARINI EKSPERIMENTAL O'RGANISH

Annotatsiya: Ushbu izlanishimizda Avagadro dasturi yordamida 2-TIO-5-ARIL-1,3,4-OKSODIAZOL ning ayrim geometrik va energetik parametrlarini empirik hisoblash usullarida o'rganish natijalari keltirilgan.

Kalit so'z: Empirik usul, molekulyar mexanika, geometrik parametr, energetik parametr, hosil bo'lish issiqlik energiyasi, ideal bog' uzunligi.

Kirish

Molekulyar mexanika (MM) usullarida atomlar kuch maydonlarida joylashgan Nyuton zarrachalari deb qaraladi. Ularning o'zaro ta'siri potensial energiya bilan ifodalanadi. MM usuli empirik usul – tajribada olingan geometrik va boshqa kattaliklar asosida parametrlanadi. MM usuli kvant-kimyoviy usullarga nisbatan juda tezkor usul sanaladi

Olingan natijalar tahlili

2-TIO-5-ARIL-1,3,4-OKSODIAZOL ning ba'zi geometrik va energetik parametrlarini eksperimental o'rganish uchun Avagadro dasturidan foydalandik. Ushbu dastur MM usulini o'rganishga juda qulay dastur hisoblanadi. Natijalar Chemical, MMFF94, MMFF94s, UFF metodlarida olindi. Har bir metodda qilingan optimizatsiya natijalari quyidagi jadvallarda keltirilgan (1-2 jadval):

1-Jadval

2-TIO-5-ARIL-1,3,4-OKSODIAZOL ning Avagadro dasturi yordamida olingan hosil bo'lish issiqlik energilari

Chemical	MMFF94	MMFF94S	UFF
91,7868 kj/mol	87,099 kj/mol	87,1 kj/mol	288,324 kj/mol

Hisoblash natijalari shuni ko'rsatadiki, 2-TIO-5-ARIL-1,3,4-OKSODIAZOL ning hosil bo'lishining issiqlik energiyasi UFF metodida optimizatsiya qilinganida

maksimal qiymatga ega bo'ldi va MMFF94 metodida optimizatsiya qilinganida esa minimal qiymatga ega bo'ldi. Demak, 2-TIO-5-ARIL-1,3,4-OKSODIAZOL moddasi uchun energetik parametr hisoblashda empirik hisoblash usullaridan MMFF94 metodi samarali.

2-Jadval

2-TIO-5-ARIL-1,3,4-OKSODIAZOL ning Avagadro dasturi yordamida olingan real bog' uzunliklari

T/r	Bog'lar	Chemical	MMFF94	MMFF94S	UFF
1.	S – H1	1.008	1.408	1.009	1.340
2.	C1 – O1	1.113	1.311	1.112	1.367
3.	N1 – C1	1.346	1.345	1.345	1.316
4.	N2 – C2	1.344	1.348	1.345	1.319
5.	C1 – S1	1.770	1.789	1.770	1.731
6.	O1 – C2	1.111	1.313	1.112	1.371
7.	C2 – C3	1.481	1.476	1.397	1.457
8.	C3 – C4	1.396	1.405	1.396	1.404
9.	C4 – C5	1.396	1.398	1.398	1.398
10.	C5 – C6	1.396	1.397	1.395	1.393
11.	C6 – C7	1.396	1.397	1.396	1.393
12.	C7 – C8	1.396	1.399	1.396	1.397
13.	C8 – C2	1.396	1.406	1.084	1.404
14.	C3 – H2	1.084	1.083	1.085	1.088
15.	C4 – H3	1.084	1.082	1.088	1.087
16.	C5 – H4	1.085	1.082	1.085	1.087
17.	C6 – H5	1.085	1.083	1.085	1.087
18.	C7 – H6	1.084	1.082	1.084	1.089

BOVMEG ning ideal va real bog' uzunliklari nazariy MM usuli bilan o'rganilganda empirik usulning 4 ta metodida sezilarli farqlar kuzatilmadi.

Tajriba qism

2-TIO-5-ARIL-1,3,4-OKSODIAZOL ning ba'zi geometrik va energetik parametrlari empirik hisoblash usullari bilan o'rganildi. Hisoblash jarayoni Avagadro

dasturining Chemical, MMFF94, MMFF94s va UFF kabi molekulyar mexanika usullarida bajarilgan.

Xulosa

Hosil bo'lish issiqlik energiyalari hisoblanganda eng minimal qiymat MMFF94s usulida kuzatildi. Bog'lar orasidagi masofalarda esa 4 ta usulda optimizatsiya qilinganda deyarli katta farqlar kuzatilmadi. Bog'lar uzunligi ideal bog'lar uzunligidan katta farq qilmasligi usulning aniqligi yuqoriligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.G. Yeshimbetov, A.X. Xaitbayev, S.A. Maulyanov, H.S. Toshov. Kompyuter kimyosi, Toshkent-2015. 115 b.
2. D.J. Bekchanov, R.A. Eshchanov, A.X. Xaitbayev A.G. Eshimbetov Kompyuter kimyo o'quv qo'llanma, Toshkent-2020. 184 b.

WORDLY
KNOWLEDGE

Xaitbayeva Nazokat Adilbek qizi
To'raqulova Maxliyo G'ayrat qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi

Toshkent axborot texnologiyalari universitetining o‘qituvchilari

E-mail: nazokatxaitbayeva@bk.ru, temurbek.fayzullaev1996@gmail.com

“REALIYA” VA “REALIYA BIRLIK” TUSHUNCHALARI TAVSIFI

Annotatsiya: Ushbu maqolada Realiya va realiya birlik tushunchalari tavsifi haqida ma’lumot berilgan. Lakunalar hamda tilning stilistik jamlanmasi, til birliklarning miqlashgan ko‘rinishlari, nutqiy etiket shakllarini tashkil etadi.

Kalit so‘zlar: Realiya , realis , V.G.Krupnova, L.I.Sobolev.

Kirish: «Realiya» ko‘plikda haqiqiy, moddiy narsalar faktlarning ifodalanishidir. Xos so‘zlar muayyan bir xalq, millat va elatga xos tushuncha, narsa va hodisalarni aks ettiradigan lisoniy vositalar badiiy asarning milliy xususiyatini belgilaydigan asosiy vositalardan hisoblanadi. Realiya so‘zi lotincha sifat so‘z turkumining ko‘plik soni, sredniy roddagi «realis» so‘zining ko‘plikda realiya «moddiy, ashyoviy, haqiqiy» ma’nolarini anglatib, turli o‘xshash leksik kategoriyalar ta’sirida realiyaga aylanib ketgan. Realiyalar to‘g‘risida, tarjimaning milliy o‘ziga xos tomonini ifodalash, milliy kolorit va milliy spetsifika haqida o‘tgan asrning 50-yillarida ko‘plab qiziqarli fikrlar, bahs-munozaralar yuritilgan.

L.N. Sobolev o‘sha paytlarda nafaqat “realiya” atamasining ma’nosi, balki uning definitsiyasini keltirgan. G. V.Chernov, A.V. Fedorov, Y.I. Retsker, I. Keller kabi qator tarjimashunoslar realiyalar haqida, tarjimada ekvivalentlik masalasi, xos so‘zlarning lingvistik aspektlari to‘g‘risida o‘zlarining nomzodlik dissertatsiyalari va ilmiy ishlarida turli fikrlar bildirishgan. Realiyalarni adekvat tarjima qilish tarjima nazariyasi va amaliyotida badiiy asarlardagi milliy va tarixiy o‘ziga xoslikni mukammal aks ettirish muammosi bilan uzviy bog‘liqdir. Tarjimada badiiy asarning milliy o‘ziga xosligini, asl nusxaning stilistik xususiyatlarini, badiiyligini saqlab

qolishda realiyalarning oʻrni va mohiyati toʻgʻrisida bir qator mutarjimlar tomonidan turfa fikrlar bildirilgan. “Realiya maʼlum bir mamlakatning davlat tuzilmasi, maʼlum xalqning tarixi va madaniyati, til muamollari va hokazolarning maʼlum millat tili nuqtai nazarida aks etishidir”.¹ A.V.Fedorov realiyalar deganda, original matndagi hududiy koʻrinishini ifodalovchi, biroq oʻzga xalq hayotida yoki boshqa tilda mazkur soʻzning aniq bir ekvivalenti boʻlmagan soʻzlarning ifodasini nazarda tutadi. “Ekvivalenti boʻlmagan leksik birliklar deganda”,-deb yozadi V.G.Krupnova, “narsa-predmet, jarayon voqea-hodisalarning oʻzga til tarjimasida mavjud boʻlmagan soʻzlarning va soʻz birikmalarining chet tilidagi koʻrinishidir».

Yuqoridagi berilgan fikrlarga toʻldirish kiritish maqsadida L.I.Sobolev realiyalar deganda, maʼlum soʻz yoki atamaning boshqa davlat va millat tillarida mavjud boʻlmagan, ularni ayni bir soʻz yoki tushuncha orqali ikkinchi tilga tarjima qilib boʻlmaydigan atamalar nomini nazarda tutadi. Taniqli tarjima nazariyotchilari A. V. Fedorov, L.I.Sobolev hamda V. Rosselslarning bu boradagi fikrlariga tayangan holda bolgar olimlari S.Vlaxov hamda S.Florinlar realiya tushunchasiga yanada kengroq va batafsilroq toʻxtalib quyidagicha taʼrif beradilar:

Realiyalarning muhim xususiyati ular ifodalaydigan predmetning mohiyatidan kelib chiqadi. Muayyan xalqning turli tarixiy davrlardagi hayot tarzi, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti realiyalarning mohiyatiga, albatta, oʻz taʼsirini koʻrsatadi. Ana shuning uchun ham realiyalar toʻgʻrisida gapirganda, milliy oʻziga xoslik va tarixiy kolorit masalasini chetlab oʻtib boʻlmaydi. Chunki realiyalar har qanday holatlarda ham bir vaqtning oʻziga milliy va tarixiy boʻyoqqa ega boʻladilar. Bu esa ularga alohida munosabatda boʻlishlikni talab qiladi. «Realiyalar maʼlum xalq va millat tilining oʻzidagina aks ettiradigan narsa va predmetlar nomi, tushunchasi, shu

¹Федоров А.В. Искусство перевода и жизнь литературы. – Москва, 1983

xalqning geografik—hududiy jihatiga xarakterli bo‘lgan, uning madaniy maishiy, ijtimoiy—tarixiy xususiyatlariga xos bo‘lgan so‘z va iborasi, bir so‘z bilan aytganda, mazkur xalq vakillarining milliy, hududiy yoki tarixiy koloriti tushuniladi».

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati :

1. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурология: ценностно-смысловое пространство языка: Учебное пособие. 3-е изд. М. Наука, 2013. –288.
2. Асомиддинова М. Кийим-кечак номлари. Тошкент «Фан» нашриёти, 1981
3. Белянин В.П. Психоллингвистика. -М., 2001. -С.103
4. Васильев С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста. – Киев: Науковадумка, 1988. – С. 191. 113
5. Вежбицкая А. Е. Язык. Культура. Познание / Пер. с англ., отв. ред. М.А. Кронгауз, вступ. ст. Е.В.Падучевой. – М.: Русские словари, 1996
6. Верещагин В.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. – Москва, 1983. -С. 214
7. Маслова В.А. Лингвокультурология. Учебник. – М., 2001
8. Махмудов Н. Маърифат манзиллари. –Тошкент, 1999;
9. Раҳматулаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. Ўқитувчи нашриёти, Тошкент 1978, 238-бет
10. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. Тошкент: “Университет” 2000, 369-бет
11. Сабитова З.К. Лингвокультурология: Учебник. – М.: Флинта, 2013.– 524 с

Karabayeva S.B.

O'zbekiston Milliy universiteti magistranti

Okmanov R.Ya.

O'zbekiston Milliy universiteti PhD. katta o'qituvchisi

SITIZIN ALKALOIDINING BIOLOGIK FAOLLIGINI PASS (ONLINE) DASTURIDA TEKSHIRISH

Annotatsiya: Hozirgi kunda yangi modda sintez qilish bilan birga uning biologik faolligini o'rganish ham davr talabi hisoblanadi. Ushbu ishimizda PASS (online) dasturida sitizin alkaloidini ayrim kasalliklarga qarshi biologik faolligini o'rganish natijasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: Pa qiymat, PASS (online), biologik faollik, ingibitor.

PASS online dastur bo'lib unda moddaning strukturasi asosan biologik faolligini o'rganish mumkin. Bunda modda uchun Pa qiymat ayni kasallikka nisbatan farmakologik faollik bo'ladi. Pass dasturi ma'lumotlariga nazar solsak sitizin alkaloidini yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. (1-jadval)

1-jadval

Sitizin alkaloidining Pa qiymatlari

<i>Nö</i>	<i>Kasallik nomi</i>	<i>Faolligi</i>
1	Nikotinic alfa6 retseptorlari agonisti	0,831
2	Chekishga qarshi	0,822
3	Kayfiyat buzilishlarini davolash	0,689
4	Kognitiv buzilishlarni davolash	0,664
5	Antipsikotik	0,655
6	Buyraklar faoliyatini stimulyatori	0,644
7	Antidepressant	0,625
8	Fobik kasalliklarni davolash	0,689

Xulosa: PASS ma'lumotlari asosida sitizin alkaloidi chekishga qarshi hamda nikotin alfa 6 fermentlarning sekinlantiruvchi yoki bu ferment faolligini to'xtatuvchi ingibitorlarga nisbatan faolligi yuqori deb topildi.. Sitizin alkaloidi nikotinning tegishli retseptorlari bilan o'zaro ta'sirini bostiradi. Bu nikotin ochligini sezilarli darajada kamaytiradi va shu bn birga chekishni tashlashni osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. https://www.researchgate.net/publication/12229207_PASS_Prediction_of_activity_spectra_for_biologically_active_substances
2. D.J. Bekchanov, R.A. Eshchanov, A.X. Xaitbayev A.G. Eshimbetov Kompyuter kimyo o'quv qo'llanma, Toshkent-2020. 184 b.

Hasanov Husinboy Xudayberganovich
O'zbekistonda Respublikasi bank moliya

akademiyasi tinglovchisi

Email: khusinboyh@mail.ru

MOLIYAVIY HISOBOTLARNING XALQARO STANDARTLARI VA ULARGA O‘TISH ZARURIYATI

Anotatsiya: Iqtisodiyotda ishlab chiqarish subektlari, tashkilotlar samaradorligi, umuman, iqtisodiyot rivojida moliyaviy hisobotlarning o‘ziga xos o‘rni bor. Biz xalqaro doiraga va Jahon bozoriga intilayotgan ekanmiz, faoliyatimiz ham xalqaro standartlarga mos bo‘lishi lozim.

Kalit so‘zlar: xalqaro moliyaviy hisobot, buxgalteriya hisobining milliy standartlari, tashkilotlar faoliyati samaradorligi, investitsiya.

Bugungi raqamli iqtisodiyot sharoitida mamlakatimizda barcha sohalarda tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Har bir sohada globallasuv jarayonida sifatli va raqobatbardosh tizim yaratish bo‘yicha amaliy ishlar davom etmoqda. O‘zbekiston iqtisodiyotiga investitsiyalar jalb qilish uchun muayyan sharoit yaratish, jumladan, vatanimiz iqtisodiy sub’ektlari faoliyatining shaffofligi va aniqligiga erishish zarur. Bu masalani amalga oshirish moliyaviy hisobotlarning umumqabul qilingan jahon standartlarini – moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo‘llash bilan bog‘liq.

Xususan, so‘nggi yillarda respublikamizda buxgalteriya hisobi va hisobotini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS)ga muvofiqlashtirish bo‘yicha qator samarali ishlar amalga oshirilmoqda va bugungi kunda ushbu ulkan ishlarning navbatdagi istiqbolli bosqichiga o‘tildi desak bo‘ladi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 — 2026-yillarga Mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to‘g‘risida farmonida yurtimidagi barcha sohalarda amalga oshirilishi lozim bo‘lgan qator maqsadlar belgilab berilgan.

Ushbu strategiyaning 26-maqsadi: **“Mamlakatda investitsiya muhitini yanadayaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, kelgusi besh yilda 120**

milliard AQSh dollari, jumladan 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalarni jalb etish choralarini ko‘rish. Investitsiyalardan samarali foydalanish hamda eksport hajmlarini oshirish bo‘yicha, “pastdan-yuqoriga” tamoyili asosida, yangi tizimni yo‘lga qo‘yish”i etib belgilangan. Mazkur maqsaddan ko‘rinib turibdiki yurtimizda hisob – kitob amaliyotlarining xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish va shu orqali xorijiy ishbilarmonlarni yurtimizning davlat va xususiy korxonalariga bo‘lgan qiziqishini oshirish va ularga ochiq, shaffof va tushunarli hisobot tizimini yaratish vazifasi qo‘yilmoqda.

Mazkur maqsad bo‘yicha respublikamizda faoliyat yuritayotgan iqtisodiy subyektlarning xorijlik hamkorlar bilan xalqaro aloqalar doirasi sezilarli darajada kengaymoqda, va o‘z -o‘zidan buxgalteriya hisobotlaridan xorijiy foydalanuvchilarhajmi ham ortmoqda. Shu munosabat bilan BHMS bo‘yicha tuzilgan moliyaviy hisobotlarni kompaniyalarning aksiyalari xalqaro fond bozorlarida kotirovka qilinadigan aksiyadorlik jamiyatlari uchun MHXSga muvofiq o‘zgartirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Prezidentimizning 2022-yil yakunlari bo‘yicha Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga qilgan Murojaatnomasida alohida e‘tibor qaratilishi lozim bo‘lgan yuqoridagi ko‘rsatkichlar shuni namoyon etadiki, o‘tgan yillar davomida moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini yirik korxonalarda qo‘llash o‘z natijasini va dolzarbligini ko‘rsatmoqda, qolaversa, ushbu standartni imkon qadar tezroq va hajmliroq tadbiiq etish yurtimiz iqtisodiyotiga faqat va faqat amaliy foyda olib kelishi turgan gap.

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari o‘quv qo‘llanma2. Mamlakatimiz iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri jalb etilishi, erkin iqtisodiy zonalarning tashkil etilishi va faoliyat yuritishi buxgalteriya hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tashkil qilishni zarurat qilib qo‘ymoqda.

Hozirgi vaqtda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari xo‘jalik subyektlar tomonidan tashqi foydalanuvchilar ehtiyojlarini qondirishga yo‘naltirilgan buxgalteriya axborotini tayyorlashda tobora keng foydalanilmoqda. Bu holat axborotni sifatini oshirish, kapital qiymatini pasaytirish, kapital bozoriga kirishni osonlashtirish kabi bir qator sabablar bilan izohlanadi.

MHXSga o‘tishning asosiy muammolari sifatida quyidagilarni belgilash mumkin: *birinchi*, davlat sektorida buxgalteriya hisoboti tushunchasi va uni MHXS qoidalari va tamoyillari asosida shakllantirishdagi muammolar mavjudligi;

ikkinchi, O‘zbekiston Respublikasi jahon iqtisodiyotning jadal rivojlanayotgan qismi sifatida xorijiy investorlar uchun tushunarli bo‘lgan yuqori sifatli moliyaviy hisobotlarga muhtojligi;

uchinchi, amaldagi BHMSGa muvofiq tuzilgan moliyaviy hisobotlar ba’zi jihatlari bo‘yicha chet ellik foydalanuvchilar uchun tushunarsiz bo‘lib qoldi.

Mazkur xujjat, albatta, yillar davomida shakllanib kelgan buxgalterlar, auditorlarning hisob xizmatlarini yo‘lga qo‘yishdagi an’anaviy yondashuvlardan to‘liq voz kechishni talab qilmaydi. Shu bilan birga, biznes subyektlarining katta qismini tashkil etadigan kichik va o‘rta biznes subyektlarida buxgalteriya hisobining milliy standartlari amal qilishini inkor etmaydi. Ya’ni ular to‘liq xo‘jalik operatsiyalarini, moliyaviy hisobotlarini tayyorlashni xalqaro standartlarga yaqinlashtirilgan, muvofiqlashtirilgan amaldagi normalar asosida yo‘lga qo‘yadilar.

Tadqiqotlar jarayonida olingan ilmiy natijalar va amaliy takliflar davlat sektorida buxgalteriya va moliyaviy hisobotlarni MHXSlari asosida tashkil qilishni takomillashtirishda va mavjud muammolarni hal etish bo‘yicha chora – tadbirlar ishlab chiqilishida keng foydalanish mumkinligi bilan belgilanadi.

Xalqaro standartlarga o‘tishning keng ko‘lamli va sifatli ijrosida kadrlar masalasi asosiy masala hisoblanadi. Shunday ekan, biznes subyektlarining xalqaro

biznestillashuvida o‘z nomidan axborotlar oqimini barcha uchun tushunarli hamda aniq shakllarda ochib berishga qodir bo‘lgan buxgalteriya hisobi, audit sohasining professional mahoratli, shaxsiy tajribalar va intuitsiyalarda aldanmaydigan kadrlarni tayyorlash ustuvor vazifa bo‘lmog‘i lozimdir.

WORDLY
KNOWLEDGE

УДК 611.019

¹Xaydarov R.R. ²Sattiboev I.I. ³Qodirova.M.N.

Andijon davlat tibbiyot instituti

Namangan viloyatida yashovchi kichik maktab yoshidagi (7-12 yosh) bolalarning jismoniy rivojlanishi

Rezume. Namangan shaxrida va Chust tumanida yashovchi 7-12 yoshdagi bolalarning jismoniy rivojlanishini o'rganish. Shaxar va tuman sharoitida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishidagi yutuqlarni va kamchiliklarni o'rganish. Namangan shaxri va Chust tumanida kelajakda kuzatilishi mumkin bo'lgan jismoniy rivojlanishdagi salbiy oqibatlarni oldini olishga tafsiyalar berish.

Kalit so'zlar. Antropometriya, analitik, kranimetrik, ko'krak aylanasi, tana uzunligi.

¹Хайдаров Р.Р. ²Саттибоев И.И. ³Qodirova.M.N.

Андижанский государственный медицинский институт

Физическое развитие детей младшего школьного возраста (7-12) лет, проживающих в городе Намангане, и Наманганской области с целью обследования физического развития.

Резюме. Были обследованы дети, проживающие в городе Намангане, и Чустском районе Наманганской области, возрасте от 7 до 12 лет, с целью выявления недостатков и достижений, а также обследования их в будущем, профилактики задержки роста и физического развития эт детей.

Ключевые слова. Антропометрия, анализ, краниометрия, объём грудной клетки, рост.

¹Khaydarov R.R. ²Sattiboev I.I. ³Qodirova.M.N.

Andijan State Medical Institute

Physical development of children of primary school age (7-12 years) living in Namangan region

Resume: to determine the physical development of children aged 7-12 years living in Namangan and Chust district. Identify achievements and shortcomings in the physical development of small school-age children living in urban and district settings. To make recommendations on how to prevent the negative consequences of physical development that may be observed in the future in the city of Namangan and Chust district.

Key words. Anthropometry, analytical, craniometric, chest circumference, body length.

Mavzuning dolzarbligi

Bizga malumki har bir davlatning kelajagi istiqboli o'sib kelayotgan yoshlarga bog'liq. Inson salomatligining eng odil, obyektiv ko'rsatkichlari uning jismoniy rivojlanish darajasidir. Namangan viloyati Namangan shaxar va Chust tumani sharoitida yashovchi maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanish darajasi hozirgi kungacha antropometrik tekshirish usullarida o'rganilmagan.

Ilmiy tahlil maqsadi. Namangan shaxrida va Chust tumanida yashovchi 7-12 yoshdagi bolalarda antropometrik o'lchovlarni olib boorish. Shaxar va tuman sharoitida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishidagi yutuqlarni va kamchiliklarni aniqlash. Bu izlanishimiz Namangan viloyatining turli aholi punktlarida (Namangan shaxar va Chust tumani) istiqomat qiluvchi kichik maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishini yagona mintaqaviy standartlar bo'yicha baholashga va noqulay sharoit omillarining bolalar jismoniy rivojlanishiga ta'sirini o'rganishga imkon beradi.

Material va usullar

Ushbu izlanishda material sifatida Namangan viloyati Namangan shaxri va Chust tumanidan 7-12 yosh oralig'ida bo'lgan 300 nafar o'g'il va 300 nafar qiz bolalarning jismoniy rivojlanishini 9 ta antropometrik ko'rsatkichlar (tana uzunligi, tana og'irligi, ko'krak va bosh aylanasi, o'tirgandagi bo'ying uzunligi, teri osti yog' qatlami, bel aylanasi, erkin harakatchan qo'l uzunligi, erkin harakatchan oyoq uzunligi) orqali o'rganish. antropometrik ko'rsatkichlar o'rganiladi. Farg'ona vodiysida 2010-2021 yillar davomida maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishi va jisniy rivojlanishi hamda antropometrik ko'rsatkichlari ustida olib borilgan ilmiy tadqiqotlarni o'rganamiz.

Tumani	Yoshi	Jinsi		Umumiy
		O'g'il	Qiz	
Namangan shaxri	7-12	150	150	300
Chust tumani	7-12	150	150	300
Jami		300	300	600

Kutilayotgan natija

Ilk bor Namangan shaxrida va Chust tumanida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalarning jismoniy rivojlanishini retrospektiv tahlil yordamida olinadi. Tekshirilgan bolalarlarining antropometrik ko'rsatkichlari bo'yicha yangilangan ma'lumotlar yosh va jins xususiyatlarini hisobga olgan holda olinadi. Ilk bor Namangan shaxrida va Chust tumanida yashovchi kichik maktab yoshidagi bolalar jismoniy rivojlanishining asosiy antropometrik ko'rsatkichlari (tana uzunligi, tana og'irligi, ko'krak va bosh aylanasi o'tirgan holatdagi bo'yi, tana massa indeksi, bel aylanasi, erkin xarakatchan qo'l uzunligi, erkin xarakatchan oyoq uzunligi)

o'rganilganligi va olingan natijalar tuman va shahar (Namangan shaxri va Chust tuman) misolida solishtirib taqqoslanadi.

Xulosalar;

1. Namangan shaxri va Chust tumanida kelajakda kuzatilishi mumkin bo'lgan jismoniy rivojlanishdagi salbiy oqibatlarini oldini olishga tafsiyalar berish mumkin
2. Namangan viloyatida qiladigan ilmiy tadqiqotimiz natijasi orqali kichik maktab yoshidagi bolalar jismoniy rivojlanishidagi akselleratsiya jarayonlarini aniqlaymiz va ularning rivojlanishidagi kamchiliklarni bartaraf etishda foydalanishimiz mumkin.
3. Yengil sanoatda bolalar bolalar kiyim boshlari o'lchovlarini aniqlashda foydalanish.
4. Olingan ko'rsatkichlar asosida bolalarni sportga yo'naltirishda tafsiya sifatida foydalanish mumkin.
5. Sud tibbiyoti fanida foydalanish mumkin

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Abramovich M. A. Shahar maktab o'quvchilarining morfologik va funksional ko'rsatkichlari / M. A. Abramovich, V. N. Jdanovich, D. Yu. Andreichikov // Probl. sog'liq va ekologiya. - 2015. - №1 (43). - S. 96-100.
2. Averyanov A. P. Bolalikda semirib ketish / A. P. Averyanov, N. V. Bolotova, S. A. Zotova // Ishtirok etuvchi shifokor. - 2010. - № 2. - S. 52-63.
3. Aleshina E.I. Sankt-Peterburg bolalaridagi antropometrik ko'rsatkichlarning mintaqaviy xususiyatlari / E.I. Aleshina, L.V. Vorontsova, K.A. Klikunova [va boshq.] // Bolalar kasalxonasi. - 2014. - № 2. - S. 17-21.
4. Anisimova N.V. Maktabgacha ta'lim muassasalari bitiruvchilarining jismoniy rivojlanishi / N.V. Anisimova, O. N. Oparina, V. O. Peshkova // XIX Xalqaro ilmiy-

uslubiy konferentsiya "Universitet ta'limi (MKUO-2015)". Penza, 09-10 aprel 2015 yil
- Penza, 2015 yil .-- S. 174-175.

5. Antonova A.A. Bolalarning jismoniy rivojlanishining qiyosiy xususiyatlari /
A.A. Antonova, S.N. Chentsova, V.G. Serdyukov // Astraxan.med. jurnal. - 2012. - № 4.
- S. 26 - 29.

6. Axtimankina A.V. Irkutsk shahrining sanoat korxonalari tomonidan havoning
ifloslanishi / A.V. Axtimankina, A.V. Arguchintseva // ISU yangiliklari. - 2013. - №1 (6).
- S. 3 - 19.

7. Bakiyev N. Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarning antropologik va fiziologik
xususiyatlari / N. Z. Bakiyev, N. N. Grebneva // Vestn. Tyumen. davlat un-emas. -
2011. - № 6. - S. 116-122.

8. Bakiyev N. Z. Maktabgacha yoshdagi bolalarning morfologik va funksional
xususiyatlari / N. Z. Bakiyev // XXI asrda sog'liq va ta'lim. - 2011. - № 2. - P. 201.

9. Baranov A.A. Zamonaviy sharoitda bolalar va o'spirinlarning morfologik va
funktional rivojlanishining asosiy qonunlari / A.A. Baranov, V.R. Kuchma, N.A. Skoblin
[va boshq.] // Vestnik Ross.akad. asal fanlar. - 2012. - № 12. - S. 35-40.

Pardayeva Sevara Abdunosir qizi

DTPI Pedagogika fakulteti Pedagogika yonalishi

ZAMONAVIY PEDAGOGIKADA TA'LIM PARADIGMALARI

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim paradigmalari va uning mazmun mohiyati haqida ma'lumotlar aks etgan.

Kalit so'zlar: Paradigma, fenomenologik, texnokratik, izoterik, an'anaviy, bixevioristik, insonparvarlik, tizim, kommunikatsiya, aksiologiya, tamoyil, bilim, pedagog

Kirish. Paradigmaning diqqat markazida o'quvchining barkamol rivojlanishi, uning intellektual ehtiyojlari, «erkin fikrlaydigan shaxsni tarbiyalash» masalasining ijobiy hal etilishi yotadi. Ayni vaqtda, respublika ta'lim muassasalarida quyidagi g'oyalarga amal qilinmoqda: «Demokratik jamiyatda bolalar, umuman har bir inson erkin fikrlaydigan etib tarbiyalanadi. Agar bolalar erkin fikrlashga o'rganmasa, berilgan ta'lim samarasi past bo'lishi muqarrar Mustaqil fikrlash ham katta boylikdir»¹.degan fikrlarni birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov ilgari surganlar. Haqiqatdan ham bollalarni mustaqil fikrlashga o'rgatish, har bir bolalarni fikrlarini hurmat qilish kerak. Garchi bolalar notog'iri fikrlarni bildirayotgan bolsa ham avval aytayotgan fikrlariga quloq solib s'ngra bayon etilgan fikr yuzasidan qolgan bolalar bilan birgalikda muhokama qilib tushuntirishi kerak. Agar bolaga q'opol muomala qilinsa u bolakay yana fikr bildirishga q'orqib qoladi. Yoki b'olmasa to'g'ri fikrlarni ham bu fikrim ham notog'ri bolsa dakki eshitaman deb aytmassligi mumkin Natijada bola o'z fikrlarini bayon etmaydi va unda kundan kunga fikrlash darajasi ham sustlashib boraveradi. shuning uchun ham pedagoglar bolalar bilan ishlashda ehtiyotkorlik bilan muomala qilishi kerak. Bu qilayotgan muomala madaniyati bolalarning ichki dunyosiga salbiy yoki ijobiy tasir etishiga k'ora ulani hayotini ham yo yaxshilikga yoki yomonlik sari olib borishi mumkin.

Òzbekiston Respublikasining "Ta'lim tòg'risida"gi qonunning 46-moddasida ham Pedagog xodimlarning majburiyatlari belgilab qòyilgan bunga kòra: Ta'lim tarbiya jarayoni ishtirokchilarining shani qadr qimmatini hurmat qilishi, ta'lim jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, ta'lim oluvchilarning psixologik va òziga xos xususiyatlarini hisobga olish nuqsoni borlarni òqitish uchun shart sharoitlar yaratish² kerakligi gaqida aytib òtilgan. Shunga amal qilinsagina ta'lim samaradirligi yanada yuqori bòladi.

Asosiy qism. Paradigma - aniq vaqt doirasida ilmiy jamoatchilik muammolari aniqlash va ularni hal etish modeli sifatida taqdim etiladigan barcha ilmiy yutuqlarga tegishli tadqiqot vazifalarini hal etish namunasi sifatida qaraladi. Pedagogik paradigma (yunoncha «paradeigma» - misol, namuna) - pedagogika fani rivojining ma'lum bosqichida ta'limiy va tarbiyaviy muammolarni hal etish namunasi (modeli, standarti) sifatida ilmiy pedagogik hamjamiyat tomonidan e'tirof etilgan nazariy hamda metodologik ko'rsatmalar to'plami bo'lib, u ta'limning konseptual modeli sifatida qo'llaniladi. Bugungi kunda ta'limning quyidagi paradigmalari keng tarqalgan:

- ◆ An'anaviy - konservativ paradigma (bilim paradigmasi).
- ◆ Ratsionalistik (bixevioristik) paradigma.
- ◆ Fenomenologik (gumanistik) paradigma.
- ◆ Texnokratik paradigma.
- ◆ Ezoterik paradigma.³

Ayni vaqtda ta'lim paradigmalari belgilashga nisbatan uch xil yondashuv mavjud:

I. Qadriyatli (aksiologik) yondashuv - madaniyat inson hayotining mazmuni sifatida tushuniladi.

2. Faoliyatli yondashuv asosan madaniyat moddiy va ma'naviy boyliklarini yaratishga yo'naltirilgan faoliyatning sinalgan usullari sifatida talqin etiladi.

3. Shaxsiy yondashuv - madaniyat muayyan shaxs timsolida namoyon bo'ladi.

Madaniyatga nisbatan turli yondashuvlarning mavjudligi bir qator paradigmalarning yaratilishiga zamin yaratadi. Har bir paradigma muayyan ta'limiy muammolarni hal etishga yo'naltiriladi. Xususan:

- » ijtimoiy institut sifatida o'quv muassasalarining vazifalari;
- » ta'limning samarali tizimi;
- » o'quv yurtlari oldida turgan eng muhim, ustuvor masala;
- » ta'limning ijtimoiy ahamiyatli maqsadlari;
- » muayyan bilim, ko'nikma va malakalarning qimmatli hisoblanishi.

An'anaviy (bilimga yo'naltirilgan) paradigma. Bilimga yo'naltirilgan paradigmadagi ta'limning bosh maqsadi: «Istalgan qiymatdagi bilim, bilim va yana bilimdir». Shuning uchun ta'lim muassasasining roli insoniyat sivilizatsiyasi madaniy merosining ko'proq mavjud unsurlari - ham individual, xuddi shunday ijtimoiy tartibni saqlab qoluvchi, individual rivojlanishga imkon beradigan zaruriy, xilma-xil, muhim bilim, ko'nikma va malakalar, bundantashqari ideal va qadriyatlarni uzatish va saqlashda namoyon bo'ladi. Shuning uchun o'quv dasturlari mazmuni tayanch, asosiy, bilim, ko'nikma va malakalarni egallash vaqtida sinovdan o'tuvchi, shaxsning funksional savodxonligi va ijtimoiyligini ta'minlashga asoslanadi⁴. Har qanday sharoitda ham bilimni birinchi o'ringa qo'yish kerak. Qachonki insonlar bilimli bo'lsagina yurtda rivojlanish o'sish sur'atlari yuz beradi.

Bixevioristik (ratsionalistik) paradigma. Ratsionalistik paradigma an'anaviy paradigmaga qarama-qarshi o'laroq, o'zining diqqat markazida mazmunni emas, o'quvchilarning turli turdagi bilimlarni o'zlashtirishining samarali usullarini qo'yadi.

Ratsionalistik ta'lim paradigmasi asosida ijtimoiy injeneriya bixevioristik konsepsiyasi turadi. Ta'lim muassasasining maqsadi — ta'lim oluvchilarda ijtimoiy me'yorlar, milliy madaniyat talablari va natijalariga muvofiq, moslashuvli «xulq-atvor majmui»ni shakllantiradi. Suning uchun «xulq-atvor» atamasi «barcha turdagi reaksiyalar, insoniy xususiyatlar - uning fikrlashi, his-tuyg'usi va harakati»ni bildiradi. Mazkur paradigma ta'lim muassasasiga ta'lim oluvchilarning maqbul xulq-atvorini shakllantirish maqsadida bilimlarni o'zlashtirish yo'li sifatida qaraydi, ya'ni har qanday ta'lim muassasasi - bu yashash muhitiga moslashtirishning ta'limiy mexanizmi. Bunday o'qitishning asosiy metodlariga o'rgatish, trening, test nazorati, individual o'qitish, korrektsiyalash kiradi⁵.

Insonparvarlik (fenomenologik) paradigmasining diqqat markazida o'z-o'zini rivojlantirish ehtiyojiga ega bo'lgan, hayot subyekti, shaxs erkinligi va ma'naviyati sifatidagi ta'lim oluvchi

turadi. U bolaning ichki dunyosini rivojlantirish, shaxslararo muloqot, ijod, dialog, shaxs o'sishi uchun yordamga yo'naltirilgan. Insonparvarlik paradigmasi vakillari yagona qarash bilan ajralib turmaydi. Uning doirasida ta'limning xilma-xil modeli amalga oshadi. Ulrni bola va inson hayotining tengsiz davri sifatida bolalikka qadriyatli munosabat, ya'ni ta'lim muassasasining bosh vazifasi bolani rivojlantirish (aqliy, axloqiy, jismoniy, estetik) ekanligini e'tirof etish yagona yo'nalishda birlashtiriladi. Insonparvarlik paradigmasi doirasida harakatlanuvchi har bir ta'lim tizimi ijodiy izlanishga asoslanib, ta'lim va tarbiyaning sof mazmuni, metod va vositalaridan joy oladi. Insonparvarlik paradigmasi ham o'qituvchi, ham o'quvchilarning erkinligi va ijodkorligini talab etadi.

Pedagogik faoliyatning insonparvarlik tamoyiliga asoslanuvchi paradigmasi quyidagi mezonlarga tayanadi:

- taiimning ijtimoiylashuvi
 - o'qituvchilarni tayyorlash jarayoniga nisbatan texnokratik yondashuvdan voz kechish, ular tomonidan nisbatan o'zlashtiriladigan bilimlar majmuasining pedagogik hamda psixologik xususiyat kasb etishini ta'minlash, o'qituvchilarda umuminsoniy, umummadaniy qadriyatlar mazmunida ilgari surilgan g'oyalarga asoslangan ijtimoiy tafakkurni shakllantirish;
 - milliy hamda jahon madaniyati asoslari va ularning mohiyatidan xabardor bo'lish;
 - ta'lim va tarbiya jarayonini tashkil etishda milliy istiqlol g'oyalariga asoslanish;
 - shaxsning o'z-o'zini rivojlantirish hamda mustaqil ta'lim olishga boigan layoqatiga tayanish va uni takomillashtirish;
 - o'qituvchilarning kasbiy jihatdan shakllantirish jarayonida o'qituvchi hamda o'quvchilarning o'zaro hamkorlikda faoliyat olib borishlariga erishish
- ;- ta'lim jarayonida o'quv dasturlarining talabalar qobiliyati hamda qiziqishlariga ko'ra tanlab olinishi borasidagi imkoniyatning mavjudligi;

Ilmiy-texnik, texnokratik paradigmaning bosh maqsadi amaliy Takomillashtirish uchun zarur «aniq» ilmiy bilimlarni uzatish va o'zlashtirishdan kelib chiqadi. «Bilim - kuch», shuning uchun inson qadr-qimmatini uning bilish imkoniyatlari aniqlab beradi. Inson o'zini o'zicha emas, faqat aniq belgilangan etalon (o'rtacha. namuna, standartlashgan)dagi bilish yoki xulq-atvor sohibi sifatidagina baholaydi.

Texnokratik paradigma sharoitida o'quv-tarbiya jarayonining istalgan natijasi «ha - yo'q», «biladi - bilmaydi», «tarbiyali -tarbiyasiz», «egallagan - egallamagan»

tizimida baholanishi mumkin. Bu yerda tayyorgarlik, ma'lumotlilik, tarbiyalanganlik darajasi tekshirib aniqlanadigan qandaydir etalon, ideal mavjud bo'ladi

.Ezoterik paradigma. Bu bizning sayyoramizdagi eng qadimiy ta'limiy paradigmalardan biri. Mazkur so'zning yunonchadan so'zma-so'z tarjimasi «sirli», «yashirin» ma'nolarini bildiradi. Uning mohij'atini abadiy va o'zgarmas Haqiqatga munosabat tashkil etadi. Ushbu paradigma tarafdorlarining fikricha, haqiqatni shunchaki bilish mumkin emas, unga vijdon pokligi orqali erishish mumkin⁶. Pedagogik faoliyatning oliy maqsadi o'quvchining tabiiy kuch va imkoniyatlarini yuqori darajadagi ongga ega bo'lish, Kosmos bilan muloqot uchun sarf etish va rivojlantirishda namoyon bo'ladi. Shuning uchun o'qituvchining muhim muhofaza qiluvchi funksiyasi ta'lim oluvchilarning axloqiy, jismoniy, psixik tayyorgarligini amalga oshirish va mavjud kuchlarini rivojlantirishdir.

Xulosa. Ta'limning yangi paradigmasining paydo bo'lishi faqat ijtimoiy iqtisodiy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lmasdan, u butun madaniy rivojlanish jarayonida yuzaga kelgan. Uning shakllanishida insonparvarlik falsafasi va psixologiyasi asosiy o'rin egallaydi. Mazkur konsepsiyaning asosiy nuqtai nazari - har bir alohida inson hayotining o'ziga xosligi, har bir shaxs noyob, individual, shartsiz qadriyat ekanligini e'tirof etish. Insonparvar falsafa va psixologiya o'z-o'zini realizatsiyalash, o'z-o'zini rivojlantirish ehtiyojini insonning yuksak ehtiyoji deya e'tirof etib, insonning o'z noyobligini asrash va rivojlantirish, insonning erkinlikka erishish mexanizmi sifatida individual shaxsiy tanlovni amalga oshirishni o'zida namoyon etish, qilingan tanlov uchun javobgarlikni bo'yniga olishda ulami amalga oshirishning muhim shartini ko'radi. Shuning uchun shaxsning rivojlanishi va insonning shakllanishi boshqalar bilan hamjihatlikda, ishonch, oshkoralik, sevgiga asoslangan insonparvar munosabatlarni o'rnatish jarayonida sodir bo'ladi. Asosida ta'limga yangicha yondashuv yotadigan g'oyalarning rivojlanishida psixologlar ham muhim hissa

qo'shishgan: yaqin zonadan rivojlanish va inson rivojlanishida birgalikdagi faoliyatni roli haqidagi ta'limot, shaxsning hayotiy faoliyatdagi vazifalari, fikriy soha, insonning reflektiv imkoniyatlarining rivojlanishi, o'quv faoliyati jarayonida uning psixik rivojlanish qonuniyatlari haqidagi tadqiqotlar, shular jumlasidandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh.M.Mirziyoyev. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017.
2. Òzbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasi ÒRQ-637-son "Ta'lim tòg'risida"gi Qonuni T:2020 yil 23 sentabr
3. B.X.XODJAYEV Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik.- T.: «Sano-standart» nashriyoti, 2017-yil
4. A.Musurmanova, X.Ibragimov, O.Jamoldinova, K.Risqulova, S.Yo'Idosheva, A.Jiimayev, F.Babashev, P.Isamova, S.Sharipova, G'.Salohiddinova, K.Todjibayeva Umumiy pedagogika T:òz kitobsavdo" 2020
5. M.X.Toxtaxodjayeva, S.Nishonova, J.Hasanboyev, M. Usmonboyeva, S.Madiyarova, A.Qoldibekova. N. Nishonova, N.Sayidahmedov. Toshkent: «O'zbekiston faylasliflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2010.

Куранова С.С.

Андижон давлат тиббиёт институти

АМИЛОЛИТИК ФЕРМЕНТ ГОМЕОСТАЗИГА ГАММА НУРЛАНИШ ТАЪСИРИ

Халқ хўжалигида радиация нурлари билан ишловчилар олган нурланиш даражасини ретроспектив анализ қилиш жуда долзарб муаммо бўлиб қолмоқда. Айниқса бу муаммо Чернобыл АЭС авариясини бартараф қилувчилар учун долзарб бўлиб, улар кам даражада нурланганлиги аниқ қайд қилинган ва натижада уни аниқлаш учун жуда кўп ретроспектив усуллар, жумладан қондаги ферментлар активлигини аниқлашда биокимёвий усулдан фойдаланиш муҳимлиги таклиф қилинган. Бу биокимёвий усуллардан бирида нурлангандан сўнг қонда аминотрансферазалар миқдорининг ортиши аниқланган [3].

Ҳар хил дозадаги нурланишда (2-6 Грэй) амилаза активлиги ўзгаришида маълум бир чизиқлик йўналишдаги боғлиқлик борлиги, 0,5-10 Грэй дозада эса бу боғлиқлик сигмасимон эгриликни кўрсатган. Шуларга асосланган ҳолда қондаги амилаза активлигини аниқлашда улардан биокимёвий дозиметр сифатида фойдаланиш мумкин [4] деган хулосани келтириб чиқаради.

Шуларни ҳисобга олган ҳолда гамма нурланиш таъсирида меъда ости беши тўқимаси ҳамда қондаги ферментлар активлиги қандай ўзгариши ва улар ўртасидаги боғлиқлик қандай бўлишини ўрганишни олдимизга мақсад қилиб қўйдик.

Ҳайвонларда эксперимент ўтказиш техникаси. Каламушларда сурункали тажриба ўтказилди. Бу тажрибаларда γ-нурланишнинг меъда ости беши фермент ажратиш фаолиятига ва фермент гомеостазига таъсири ўрганилган. Тажрибада 150-200 г оғирликдаги вояга етган эркек, оқ каламушлар ишлатилган.

Каламушлар «Терабальт-80» масофавий радиотерапия аппарати ёрдамида радиоизотон - манба билан юза масофаси 80 см бериб нурланди. Манба активлиги – 10,170 Кю. РОД – 4,0 Гр (тотал нурлантириш). Нурлантириш дозаси 0,86-0,85 Гр/мин. Ютилган доза миқдори 4 Грей. Нурлантириш вақти 3-4 дақиқа 30 секунд. Нурланган каламушлар 1, 3, 7, 10, 20, 30, 45 ва 60 суткадан сўнг наркоз остида декапитация қилинган. Ундан меъда ости беши ажратиб олинган. Декапитацияда ажралган қон йиғиб олинган. Безлар оғирлигига 1:10 нисбатида физиологик эритма билан аралаштирилган ва улардан гомогенат тайёрланган ва филтратда амилаза ферменти аниқланган. Бир вақтнинг ўзида муайян ферментлар қонда ҳам ўрганилиб, уларнинг миқдори меъда ости беши гомогенати таркибидаги катталиқка солиштирилган, қон ва меъда ости беши таркибидаги ферментларнинг бир-бирига боғлиқ эканлиги ўрганилган.

Бу мақсадга эришиш учун тажрибада 4 Грей дозада нурлантирилгандан сўнг 1, 3, 7, 10, 20, 30, 45, 60 кун ўтгандан кейин каламушлар меъда ости беши тўқимаси ва қонидаги амилolitik активлиги аниқланди, улар бир-бирига ҳамда интакт (контрол) каламушлар кўрсаткичларига солиштириб ўрганилди.

Олинган натижаларга кўра 4 Грей дозада нурлантирилганда каламушларнинг меъда ости беши тўқимаси амилolitik активлиги пасайди, бу пасайиш кузатиш даврларида тўлқинсимон кўринишга эга бўлди. Ушбу ферментнинг активлиги нурлантирилгандан сўнг 7-кунда максимал (26%) пасайган бўлса, 20-кунда минимал (4%) даражада бўлди. Қолган кунлари амилolitik активлик назорат кўрсаткичга нисбатан 7-17% га кам бўлди ва нурлантирилгандан 60 кун ўтганда ҳам дастлабки ҳолатга қайтмади. Демак, 4 Грей дозада ү-нури олган каламушларнинг меъда ости бешида амилаза синтези маълум даражада

сусайган бўлиб, унинг дастлабки ҳолатга қайтиши учун 60 кун камлик қилар экан.

4 Грэй дозада таъсирланган каламушлар қонидаги амилаolitik активлик нурлантирилгандан сўнги 3, 7, 45 кунларда контрол кўрсаткичига нисбатан 10-12% га пасайди, қолган кунлардаги кузатишларда 3-6 %гача пасайди. Нурлантирилгандан 60 кун ўтганда ҳам ушбу фермент активлиги қонда дастлабки ҳолатга қайтмади.

Қондаги амилаза ферментининг асосий манбаи меъда ости беши эканлигини [1, 2] ҳисобга олган ҳолда ҳар хил дозада нурлантирилган каламушлар меъда ости беши ва қони ўртасида ушбу ферментлар активлигининг ўзгаришида қандай боғлиқлик бор эканлигини ўрганиш мақсадида нурлантирилгандан сўнг каламушлар меъда ости беши ва қони таркибидаги амилаolitik активлик бўйича олинган натижаларни солиштириб кўрдик ва олинган корреляцион коэффициентларни ўрганиб чиқдик.

4 Грэй нурлантирилганда қондаги амилаolitik активлик меъда ости беши тўқимасидагига нисбатан озроқ ўзгаришга учраган, яъни организм ушбу ферментнинг қондаги миқдорининг доимийлигини-гомеостазини сақлашга йўналтирилган механизмларини ишга туширган. Бу механизмлардан бири ушбу фермент инкрециясининг интенсивлиги бўлиб, меъда ости беши бу жараёни кучайтирганлиги туфайли қондаги амилаза миқдори камроқ ўзгарган деган фикрга келмоқдамиз. Гамма нурланиш таъсирида ушбу фермент секрецияси сусайганлиги туфайли амилаза гомеостази дастлабки ҳолатдан ўзгарган.

Нурлантирилгандан 60 кун ўтганда ҳам ушбу фермент активлиги қонда дастлабки ҳолатга қайтмади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Коротько Г.Ф. Ферменты пищеварительных желез в крови. – Ташкент: Медицина, 1983. – 212 с.
2. Коротько Г.Ф. Секреция поджелудочной железы. – Краснодар: Кубанский гос.мед.университет, 2005. – 312 с.
3. Ткачишин В.С. Ретроспективная оценка дозы облучения организма по активности аланинаминотрансферазы и аспартат – аминотрансферазы // Медицинская радиология и радиационная безопасность. – М., 1997. – № 6. – С. 43.
4. Becciolini A., Porciani S., Lanini A., Balzi M., Faraoni P. Proposal for biochemical dosimeter for prolonged space flights // Phys Med. – 2001. – v. 17, № 1. – P. 185-186.

WORDLY
KNOWLEDGE

Дляверова Виктория

Студентка 4 курса Наманганского

Инженерно-технологического института.

Проблемы и угрозы цифровизации

Аннотация: Цифровая трансформация неизбежно охватывает все новые сферы деятельности. Та скорость с которой происходит эта трансформации в жизни общества позволяет называть нынешнюю ступень развития цифровых технологий «цифровой революцией». Практически всё вокруг, включая нас самих, является объектом цифровой трансформации, хотя за видными на первый взгляд возможностями скрываются основательные угрозы, которые необходимо спрогнозировать и осветить в целях предупреждения вероятных отрицательных последствий. Самыми актуальными являются реальные угрозы, которые проявляются на современном этапе технического развития и остро требуют юридических решений. В целом все реальные угрозы связаны с проблемами безопасности личности, бизнеса, общества и государства в цифровой среде.

Ключевые слова : цифровизация, цифровая трансформация, угрозы цифровизации, проблемы цифровизации, риски цифровизации, киберпреступность, кибербезопасность

В процессе внедрения цифровизации развивающиеся страны выделили ряд немало важных проблем связанных с этим процессом. Однако, прежде чем оценивать возможные опасности цифровой трансформации общественных отношений и разрабатывать их решение, нужно определить эти нежелательные последствия, или проблемы цифровизации.

Под цифровизацией в узком смысле понимается преобразование информации в цифровую форму, которое в большинстве случаев ведет к снижению издержек, появлению новых возможностей и т. д. Большое число конкретных преобразований информации в цифровую форму приводит к таким существенным положительным последствиям, которые обуславливают применение термина цифровизации в широком смысле [1]. Под цифровизацией в широком смысле рассматривается современный общемировой тренд развития экономики и общества, стимулирует ее эффективное развитие экономики, улучшает качество жизни населения [2]. Преимуществами применения цифровой экономики являются снижение стоимости предоставления услуг, развитие электронной коммерции, стимулирование притока иностранного капитала. По оценкам международных экспертов, если развивающиеся страны достигнут уровня проникновения интернета, как у развитых рынков, их долгосрочная производительность увеличится на 25 процентов.

Не смотря на наличие столь весомых положительных последствий внушительный объем проблем цифровизации эксперты связывают с появлением и распространением искусственного интеллекта и как итог с вероятным противостоянием человека и ИИ. Разумно разделить все потенциальные угрозы цифровизации на гипотетические, т.е. возможные в перспективе на высоком уровне технологического развития (уровне прогнозируемом, но в настоящий момент недоступном), и реальные, т.е. очевидные и констатируемые в современном обществе на имеющемся уровне технологического развития.

Гипотетические угрозы связаны, прежде всего, с потенциально возможным появлением сильного ИИ, обладающего автономностью и

сопоставимого с интеллектом человека. К гипотетическим угрозам относятся, в частности, возможное противостояние ИИ и человечества, конфликт ИИ с ноосферой, порождающие, в свою очередь, различные угрозы для существования человечества [3]. Большая часть прогнозируемых на сегодняшний день угроз в сфере ИИ касается этических вопросов, точнее, возможных конфликтов современной антропоцентричной морали и логики функционирования будущих автономных носителей сильного ИИ. Исследователи констатируют, что «... развитие тех или иных опасных технологий без учета вопросов этики может привести человечество к совершенно катастрофическому результату» [4].

К *реальным* угрозам цифровизации, которые в полной мере осознаются и являются актуальным уже сегодня, относятся незащищенность персональных данных в киберпространстве и связанная с этим неспособность современных правовых средств осуществить регулирование и защиту общественных отношений; изменение рынка труда и технологическая безработица; распространение киберпреступности и неспособность правоохранительных органов обеспечить безопасность личности в интернет-пространстве; отсутствие правового регулирования Интернета и механизмов действенного государственно-правового контроля в интернет-среде и т.д.

По последним данным объем мирового рынка киберпреступлений составляет 1,5 трлн долл. США. Эта цифра сопоставима с ВВП Канады или Австралии в 2017 г., согласно данным World Bank. Ровно в такую же сумму США оценивает план по восстановлению инфраструктуры своей страны. По некоторым данным, индивидуальные киберпреступники могут зарабатывать в год до полумиллиона долларов США просто торгуя украденными данными.[5]

Рисунок 1. Мировой рынок киберпреступлений

Источник данных: Bromium — разработчик виртуального аппаратного обеспечения в области ИБ

Наибольшее количество кибератак было совершено с территории Узбекистана, Российской Федерации, Германии .

Рисунок 2. Страны с адресного пространства которых осуществлялись кибератаки.

Переходя в частности к Узбекистану, по итогам мониторинга инцидентов кибербезопасности, совершенных в отношении веб-сайтов доменной зоны «UZ», зафиксировано 444 инцидента, из которых наибольшее количество приходится на несанкционированную загрузку контента (НЗК) – 341 и несанкционированное изменение главной страницы (Deface) – 89. Анализ инцидентов показал, что веб-сайты государственного сектора (134 инцидент) подвержены атакам в 3 раза реже, по сравнению с частным сектором (310 инцидент).[6]

Рисунок 3. Инциденты кибербезопасности веб-сайтов

Подводя итоги, можно сказать, что основной проблемой цифровизации на сегодняшний день является обеспечение безопасности личности, бизнеса, общества и государства в цифровую эпоху. Проблема безопасности в условиях развития информационных технологий имеет множество проявлений, выступающих в качестве угроз либо отдельным социальным институтам, либо защищаемым законом правам и интересам лиц. По мнению исследователей, решение проблемы возможно только через

активную деятельность государства. Именно государство должно создавать определенные правила и регулировать рынок [3]

Список использованной литературы :

1) Сологубова Г. С. Составляющие цифровой трансформации: монография/ Г. С. Сологубова. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. 147 с. - (Серия: Актуальные монографии). - ISBN 978-5-534-11335-8. URL: <https://biblio-online.ru/book/sostavlyayuschie-cifrovoytransformacii-445006>.

2) под ред. А.В. Генераловой. – М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2020. С. 18-22. 3. Халин Г.В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски/ Г.В. Халин, В.Г. Чернова // Власть и экономика. 2018. № 10. С. 45-64. DOI <https://doi.org/10.22394/1726-1139-2018-10-46-63>.

3) Самсонова А. Российский IoT не справляется с киберугрозами [Электронный ресурс] // COMNEWS: новости цифровой трансформации, телекоммуникаций, вещания и ИТ. — URL: https://www.comnews.ru/content/204931/2020-03-10/2020-w11/rossiyskiy-iot-ne-spravlyaetsyakiberugrozami?utm_source=telegram&utm_medium=general&utm_campaign=general (дата обращения: 31.03.2020).

4) Ройзензон Г.В. Проблемы формализации понятия этики в искусственном интеллекте [Электронный ресурс] // Шестнадцатая национальная конференция по искусственному интеллекту с международным участием КИИ-2018. Труды конференции: в 2 томах. — М.: Издательство: Федеральное государственное предприятие «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» филиал «Российская книжная палата», 2018.

— С. 245–252. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35568660> (дата обращения: 25.09.2019).

5) <https://www.aktiv-company.ru/analytics/articles/cybercryme.html>

6) <https://tace.uz/ru/news/kiberbezopasnost-respubliki-uzbekistan-itogi-2021-goda/>

WORDLY
KNOWLEDGE

Мўминова Ойазимхон Икромхон қизи

Мўминова Мехрибону Ихтиёр қизи

mexriboncamu@gmail.com

Марказий Осий Ҳалқаро Тиббиёт Университети (Сентрал Асиан Медисал
Университй) Фарғона шаҳар

БОЛАЛАР РИВОЖЛАНИШИДА ЭКОЛОГИК ПАТОЛОГИЯ НАЗАРИЯСИ

Болалар саломатлиги ҳолати атроф-муҳит сифатининг ўзгаришини акс эттирувчи энг нозик кўрсаткичлардан биридир. Экопатология, биринчи навбатда, ўзига хос кимёвий ифлослантирувчи моддаларга юқори сезгир бўлган болаларда, кўпинча уларнинг паст интенсивлигининг танага узоқ муддатли таъсири туфайли юзага келади. Болалар ўзларининг ноёб жисмоний, биологик ва ижтимоий хусусиятлари туфайли бутун инсоният аҳолисининг энг заиф қисми ҳисобланишади. Кўп маълумотлар шуни кўрсатадики, экологик жиҳатдан ноқулай ҳудудларда ҳам катталар, ҳам болаларнинг кўпайиши қайд этилган. Боланинг кейинчалик катталарнинг саломатлигига қуйидагилар таъсир қилишини қайд этиш мумкин: Ота-оналарнинг ҳомиладор бўлгунга қадар соғлиғининг ҳолати масалан: касал ота-оналардан соғлом болалар туғилиши мумкин эмаслиги, алкохол, радиация ёки кимёвий таъсирлар натижасида; Онда ҳомиладорликнинг боришида, онада анемия; онада сурункали патологиянинг мавжудлиги ва кучайиши; онада юқумли (паразитар) касалликларнинг мавжудлиги, ҳомиладорликнинг биринчи ва иккинчи ярмининг токсикози; ҳомиладорликни тўхтатиш таҳдиди; кўп ҳомиладорлик, кислород камлиги ривожланиши билан фетопласентал етишмовчилик (она ва ҳомила ўртасида қон оқимининг бузилиши), йўлдошнинг тузилишидаги ўзгаришлар, Пренатал

даврд аτροφ-муҳитнинг салбий таъсири зарарли касбий омиллар, ташқи муҳитнинг зарарли омиллари, шу жумладан аҳоли пунктлари ва уй-жойларнинг салбий омиллари; озуқавий омиллар (озик моддаларнинг этишмаслиги, аллергенлар, ортикча нитратлар ва бошқалар, ксенобиотиклар) дори-дармонлар, физиотерапевтик муолажалар; алкоголь, никотин, гиёҳванд моддалар Аτροφ-муҳит омилларининг (уларнинг комплексининг) ҳаётнинг турли даврларида (айниқса, танқидий даврларда) салбий таъсири. Кимёвий моддаларга энг юқори сезувчанлик эмбрион, янги туғилган чақалоқ ва ёш болада кузатилади. Ксенобиотикларнинг кириб бориш йўллари, Пласента орқали, Тери (ёғда эрийдиган бирикмалар), шиллиқ пардалар, Нафас олиш тизими, эмбрион даври, Углерод оксиди (СО, углерод оксиди) - карбоксигемоглобин ҳосил бўлиши яъни (ҳомилада карбоксигемоглобин концентрацияси СО нинг ҳалокатли Ёб га юқори яқинлиги туфайли онаникидан юқори) - тўсатдан ҳомила ўлими юз бериши мумкин.

Бугунги кунда биосферанинг ифлосланишини тартибга солувчи умумеътироф этилган гигиеник стандартлар кимёвий объектларнинг максимал рухсат этилган концентрацияси ҳисобланади. Аммо муаммо шундаки, аτροφ-муҳитнинг хавфсиз ифлосланиши йўқ. Бундан ташқари, катталар ва ҳатто экспериментал ҳайвонларнинг реакцияларини ўрганиш асосида биосферадаги зарарли моддаларнинг гигиеник меъёрлари ишлаб чиқилган. Аммо улар сезгирликнинг ёшга боғлиқ ўзгаришлари мавжудлигини таъминламайди. Бундан ташқари, экологик аτροφ-муҳит антропогенларининг (олдиндан токсик бўлмаган концентрациялар оралиғида) болалар саломатлигига таъсирининг дозага боғлиқлиги аниқланмаган.

Ernazarova Tozagul Qdirbaevna

Nukus Olympic and Olympic Sports Training Center

English teacher

HOW TO MOTIVATE ESP STUDENTS WHILE LEARNING ENGLISH

Abstract: The article considers the opportunity to enhance student motivation in the acquisition of English for specific purposes by increasing the level of learner engagement. In the article, main motivating factors are clearly given in order to engage ESP students to learn not only the English language but also any foreign languages around the world.

Keywords: *ESP, learning motivation, student engagement, immersion, consistency, aptitude, siblings.*

Motivation is crucial for the successful achievement of a goal or performance of an activity. It is a system of motives based on needs, interests, objectives, ideals and aspirations. Without motivation, no activity can be conducted or, if performed, its quality and stability are doubtful. In the field of learning, no goal can be achieved without motivation for learning because learners will not make efforts to learn anything proficiently. Therefore, learners who are highly motivated have higher chances to learn better (De Bot et al., 2005). Crookes and Schmidt (1991) defined motivation as ‘interest in and enthusiasm for the materials used in class; persistence with the learning task, as indicated by levels of attention or action for an extended duration; and levels of concentration and enjoyment’ (as cited by Majetić, 2013, p. 263).

Intrinsic are the factors concerning the process of language acquisition such as methods of teaching, teacher personality, learning success. Based on the motives for foreign language learning and the abovementioned factors, it is possible to speak of two major types of motivation- instrumental and integrative. According to Gardner (1985), the former is related to the pragmatic reasons that make an individual study a language, while the latter involves the positive attitude to becoming familiar with and adapting to the culture of the nation whose language is being learned.

A number of factors influence anyone's success at mastering a new language including the English language and the other languages around the world. Certain motivating factors are as follows.

Immersion: It's an environment where the learner learns quickly which lasts long. It will be better to immerse in a particular language which enables one individual to notice all forms of communication. Also it encourages the habit of forming one's thought in the native language. Language occurs in context so immersion is important because it teaches the learner the value of context.

Consistency: It is a phenomena of relentless exploration of language. The process of becoming familiar with the language is not as easy as becoming familiar with a city. Consistency is essential for language because language is something that grows always, not something that can be shortened or memorized. Learning always takes place not when a new word is encountered but when a new context for an old word is discovered.

Early start : No language is foreign to a young child. Children experiment with all kinds of noises and are less set in their ways in terms of which sounds they share. Mistakes are just a natural part of that eager experimentation because children try out new words often in their regular uses. Starting early enables the child to see every fact

side by side. When a child learns the slight differences of meaning that words take on in different languages, they discover that there are different ways of seeing and experiencing things.

A goal: It may not be considered as a necessary measurable component of motivation. But it is a strong stimulus that gives rise to motivation. A goal can possibly be a wish to integrate and adapt to a new target culture through the use of the language. A strong desire to attain the goal: Attitude towards learning language, the depth of desire and motivational intensity determines the aspiration towards the goal.

Conclusion

The method by which students are taught must have some effect on their motivation. If they find it deadly boring they will probably become de-motivated, whereas if they have confidence in the method they will find it motivating. Unfortunately there is no research which clearly shows the success of one method over another. What we do know however is that if the student loses confidence in the method he/she will be de-motivated, and the student's confidence in the method is largely in the hands of the most important factor affecting intrinsic motivation, the teacher.

References

1. Dergisi, SB 2001, The effect of age and motivation factors on second language acquisition, Journal of Social Science, volume 11, no 2, 217-224
2. Early Advantage 2011, Three key factors for success in language and learning for children and adults, Early-Advantage.com, viewed 17 September 2011.
3. Faulkner, T 2009, Motivating Korean elementary students, University of Birmingham, viewed 17 September 2011.

Yusupova Nilufar

Bulungur District of Samarkand region

18th school English teacher

THE ROLE OF A TEACHER IN EDUCATIONAL PROCESS

Abstract: This article discusses the main tasks of teaching which is the noblest profession, important role of teachers not only in education, but also in teaching process, their professional ethics, their role as creators of the learning and teaching environment, their attitude to learners, their commitment and accountabilities. It also provides information on what the teaching is, the objectives and aims of it, Oakeshott's description of the word and examples of this which he gave.

Keywords: teacher, teaching process, noblest profession, professional ethics, knowledge transmission, educator, organizer, creator, adviser, motivator, commitment

Human being try to live a delighted life while they are alive, and therefore they endeavor to create a promising life through studying, learning and teaching. We study, research and improve our skills in a certain field but we also know that we need a coach to give us primary education and skills during these efforts. Teacher, teaching – these are the words we encounter when we start any field, because we refer to the teacher in the largest, most prestigious, most paid fields and in a number of similar prestigious professions. Have we ever wondered what is meant by these words? What is a teacher or teaching? Paula Coelho say that “I will tell you it is not someone who teaches something, but someone who inspires the students to give of her/him best in order to discover what she/he already knows”. Some internet sources describe teaching as follows: teaching is the process of attending to people's needs, experiences and feelings, and intervening so that they learn particular things, and go

beyond the given. Furthermore, at www.igi-global.com Engagement, Publishing and The scholarship of Teaching and Learning, we can be sure that it has two foundations: Teaching. There are two fundamentally different ways of understanding teaching. The first sees teaching as an instructor-centered activity in which knowledge is transmitted from someone who has acquired that knowledge to novice learners: teaching as knowledge transmission. The second sees teaching as a learner-centered activity in which the instructor ensures that learning is made possible for novice learners and supports, guides, and encourages them in their active and independent creation of new knowledge: teaching as assisted knowledge creation. In addition, teaching is the teaching profession, which helps an individual for his growth fully, in his body, mind, spirit, intellectual emotion and with moral values and artistic sensitivity. Teachers are often considered the backbone of school [[Ingersoll & Merrill, 2014] 1.93] As a mentioned above, we can conclude that teaching is one of the instruments of education and sharing knowledge, skills and experience.

Respect the ideas and attitudes of learners and students, create a good mood in the teaching process, have a positive attitude, skillfully demand students who are striving for their goals, be alert and attentive in everything, maintain their professional skills in any situation and constant collaboration encourages the teacher to be unique. Orlando pointed out nine characteristics of a great teacher which are listed below:

1. A great teacher respects the ideas of students.
2. A great teacher creates a sense of community and belonging in the classroom.
3. A great teacher is warm, accessible, enthusiastic and caring.
4. A great teacher sets high expectations for all students.
5. A great teacher has own love of learning.

6. A great teacher is a skilled leader.
7. A great teacher is flexible.
8. A great teacher collaborates with colleagues on an ongoing basis.
9. A great teacher maintains professionalism in all areas.

Based on these qualities, the teacher creates his own ethics that play important role in his professional life. It governs how ethics instructs and evaluates learners. Ethical stance of a teacher will govern how he or she instructs and assesses students. Ethics also will play a significant role in how a teacher interacts with students, with colleagues, with administrators and with the community at large. Professional ethics is a crucial element of this profession. Professional ethics means “all issues involving ethics and values in the roles of professions and the conduct of professions in the society” (Bayles, 1981). A code of professional ethics is one of the most important resources available to teachers, guiding their work and their interactive relations at the professional level. [1.95] If we discuss about the main role of the great teachers of the concept of justice in the teaching process, who have a universal understanding of human life, first of all, the most common role is that of the educator.

REFERENCES:

1. Authority and The teacher. William H. Kitchen. 22.10.2014
2. Teacher and Teaching process. Dr. T. Manichander. 2016
3. Қурбонова Г.А. Замонавий ўқитувчининг педагогик маҳорати ва педагогик бурчи. // Замонавий таълим.2017, 12-сон. – Т., 59-64б.
4. Педагогика: Учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений/ В.И. Журавлев, В.В.

Xalikulova Jamila Karshiboyevna

Samarqand viloyati Bulung'ur tumani

18-umumta'lim maktabi huquqshunoslik fani o'qituvchisi

**UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA HUQUQIY TA'LIM - MAKTAB
O'QUVCHILARINING HUQUQIY TARBIYASINI TUZATISH VOSITASI
SIFATIDA**

Ta'lim faoliyati jarayonida maktab o'quvchilarini huquqiy tarbiyalashning umumiy maqsadi belgilanadi va unga erishiladi: talabalarning yosh xususiyatlariga mos keladigan huquqiy bilimlarni bosqichma-bosqich to'plash orqali huquqiy madaniyatni shakllantirish, jamiyatda qabul qilingan qonuniy va ijtimoiy faol huquqiy xatti-harakatlarning huquqiy e'tiqodi, munosabati va ko'nikmalarini shakllantirish. I o'quv faoliyati jarayonida ushbu umumiy maqsad bilan bir qatorda, huquqiy ta'limning aniqroq dolzarb vazifalarini ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiqdir. . Bunga quyidagilar kiradi:

- 1) davlat va huquq masalalari bo'yicha bilimlar tizimini mavjud shakllarda shakllantirish, huquqning dolzarb va dolzarb masalalari bo'yicha ma'lumotni o'spirinlar atrofidagi hayot bilan bevosita bog'liq ravishda muntazam ravishda kengaytirish va chuqurlashtirish orqali talabalarning ushbu sohadagi qiziqishlarini faol rivojlantirish.
- 2) davlatga nisbatan o'ziga xos organlar va muassasalar, qonunlar va qonuniylik tamoyillariga hurmatni shakllantirish.
- 3) qonuniy xatti-harakatlar ko'nikmalarini majburiy va umuminsoniy singdirish.
- 4) faol fuqarolik pozitsiyasini tarbiyalash, har qanday huquqbuzarliklarga toqat qilmaslik.

5) qonun bilan belgilangan tartibda o'z manfaatlari va huquqlarini, ham o'zlarining, ham davlatning, jamoatchilikning, shuningdek boshqa shaxslarning manfaatlari va huquqlarini faol ravishda himoya qilish zarurati va qobiliyatini shakllantirish.

Maktab o'quvchilarining huquqiy ta'limining umumiy maqsadidan farqli o'laroq, maktabda o'qitishning barcha davrlarini qamrab oladigan aniq huquqiy ta'lim vazifalari, ta'limning ayrim bosqichlari va maktab o'quvchilarining yosh guruhlari bilan bog'liq holda hal etiladi. Bundan tashqari, huquqiy ta'lim sohasidagi bunday davriylik talabalarning yosh rivojlanish xususiyatlariga va ularning huquqiy va huquqiy layoqatlari hajmiga asoslanadi. Maktab o'quvchilarini huquqiy tarbiyalashning maqsad va vazifalarini yanada chuqurroq va batafsilroq ishlab chiqish o'qituvchining o'quv ishining individual rejalarida, maktab kursining ham yuridik, ham boshqa ilmiy bo'lmagan fanlarini o'qitish jarayonida tuzilgan dars rejalarida amalga oshiriladi. Talabalarni huquqiy ta'limi metodikasining printsiplari, ularning ta'lim faoliyati bilan bog'liqligi.

1. Talabalarning huquqiy tarbiyasi maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshidan boshlab doimiy ravishda kengayib boradigan hajmda va chuqurlashib boradigan mazmundagi axloqiy aloqa tamoyillariga, ular to'g'risida doimo qabul qilinadigan g'oyalarga asoslanadi. O'quvchining axloqiy g'oyalarini shakllantirishning to'g'riligi nafaqat uning umumiy ta'lim faoliyati jarayonida, balki bevosita darsda, o'zi o'qitish jarayonida o'qituvchining nuqtai nazarida bo'lishi kerak. Huquqshunoslik darslari bu borada maktab kursining ba'zi boshqa (matematika, fizika, kimyo va boshqa) fanlariga qaraganda ko'proq imkoniyatlar yaratadi.

2. Aynan huquqshunoslik darsida bola va o'spirinni hayotimizning axloqiy asoslarini tushunishdan asta-sekin huquqiy funktsiyani tushunishga etaklovchi real imkoniyat yaratiladi. Huquqiy me'yorlarning mazmunini axloqiy ma'qullashdan, talabalarning

huquq haqidagi bilimlarini chuqurlashtirish asosida, ularning ijtimoiy munosabatlarni tartibga soluvchisi sifatida huquqning foydaliligi va nihoyatda muhimligiga bo'lgan ishonchini rivojlantirishga asoslanadi.

3. Maktab huquqiy ta'limiga kelsak, sinfda me'yoriy materialni aniq, to'g'ri va tushunarli tarzda taqdim etish va uni o'rganishda tarbiyaviy aksentlarni joylashtirishning alohida dolzarbligini ta'kidlash zarur. Huquqiy tarbiyada har doim nafaqat ijtimoiy manfaat, balki psixologik qiziqish ham bo'lishi kerak. Va ikkinchisi faqat huquqiy bilimlarni assimilyatsiya qilish imkoniyati mavjud bo'lganda mumkin. O'rganilayotgan huquqiy toifalar tizimining o'zi maktab o'quvchilarining ma'lum bir yosh guruhining xususiyatlariga nisbatan umumiy huquqiy g'oyaning ravshanligini, uning mantiqiy dalillarini o'z ichiga olishi kerak.

4. Huquqiy ta'limning dolzarb vazifasi talabalarga berish va ma'lum bilim miqdorini ushbu bilimlarga munosabat haqidagi taniqli psixologik munosabat bilan birgalikda o'zlashtirishdir. Ushbu vazifa mavzuni o'rganish chuqurlashishi bilan yanada murakkablashadi. Jamiyatda huquqiy talablarning mavjudligi va mohiyati, ularning zamonaviy inson, jamoa, jamiyat va davlat hayotidagi ahamiyati to'g'risida umumiy g'oyalardan o'qituvchi o'rta maktabda talabalar ongida davlat yuridik institutlari va huquqiy normalar rivojlanishining asosiy qonunlari to'g'risida ilmiy huquqiy bilimlar tizimini shakllantirishga o'tadi. , jamoat tashkilotlari davlat organlarining qonun ijodkorligi sohasidagi faoliyati, huquqiy normalarni amalga oshirish, ularni saqlash va himoya qilish, fuqarolarning huquqlari va majburiyatlari to'g'risida.

5. Umuman olganda yuridik ta'lim jarayonida, xususan, huquqshunoslik darslarida nafaqat (qonun matnini so'zma-so'z keltirishdan saqlanish kerak, aksincha, bunga doimo intilish kerak. Yuridik ta'lim va tarbiyaning asosiy va o'ziga xos manbai amaldagi qonunchilikdir, a yuridik o'qituvchisi uni muzlatilgan shaklda emas, balki uning haqiqiy hayoti va dinamikasida taqdim etishi o'ta muhimdir. Qonun

normalariga rioya qilish odati psixologiyada "to'g'ri xulq-atvor turi" deb nomlanadi, bu bolalar va o'spirinlar bilan ishlashning birinchi kunidanoq rivojlanishi juda muhimdir. Bundan tashqari, bularning barchasi talabalar tomonidan o'z-o'zidan qandaydir maqsad sifatida emas, balki kollektiv talablari bilan organik bog'liqlikda, talabalar jamoasini o'zi shakllantirish va tarbiyalash vazifalarining birligida qabul qilinishi muhimdir. Talabalar 14-15 yoshga to'lganda, bu vazifalar qiyinlashadi. Aynan shu yoshda o'spirin o'z shaxsiyatini anglashdan o'zini o'zi tasdiqlashga faol o'tmoqda. Agar ushbu yoshga qadar tarbiyada axloqiy g'oyalar ustun bo'lgan bo'lsa, endi huquqiy bilimlarning ahamiyati keskin oshib bormoqda.

WORDLY
KNOWLEDGE

Nazrova Yorqinoy Xalpajonovna

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti assistenti

Baxriddinova Mashxuraxon Iqboljon qizi

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti 1- bosqich talabasi

REVMATIZM KASALLIGINI OLDINI OLISH VA DAVOLASH USULLARI

Annotatsiya: Mazkur maqolada revmatizm kasalligini kelib chiqish sabablari, davolash usullari, organizmda bo‘ladigan o‘zgarishlarva davolash usullari tugrisida malumotlar keltirilgan

Kalit so‘zlar : Revmatizm , streptokokk, angina, biriktiruvchi to‘qima, bo‘g‘im, artralgiya, poliartrit, xoreya, antidezoksiribonuklein kislota, mirkosirkultatsiya.

Kirish. Inson organizmida uchraydigan kasalliklarni barchasiga noto‘g‘ri ovqatlanish, sog‘lom turmush tarziga amal qilmaslik, spirtli ichimliklarni is‘temol qilish, biriktiruvchi to‘qimalarni yallig‘lanishi sababli Revamtizm kasalligi kelib chiqadi. Bu kasallik ko‘p hollarda bolalar va o‘smirlarda, ayollarda erkaklarga nisbatan 1,5-2 barobar ko‘p uchraydi. Revmatizm bilan shikastlangan insonlarda kasallik boshlanishidan oidin angina yoki surunkali tonzillit bilan kasallanish kuzatiladi. Streptokokk infeksiyasi bilan bog‘liqlik bemorlar qonida streptokokk antigenlari va streptokokk antigenlariga qarshi,, antitanalar“ (ASL-O, ASG, antidezoksiribonukleaza B) ning ko‘p miqdorda uchrashi amaliyotda ko‘p aniqlangan. Bu kasallikni rivojlanishida genetik moyillik va ijtimoiy sharoitlar (yoki turmush sharoitlari, yetarlicha ovqatlanmaslik) sabab bo‘ladi. O‘tkir streptokokk infeksiyasini o‘tkazgan bemorlarning 0,3-3 % gina revmatizm bilan shikastlanadi. Tanaga streptokokk infeksiyasi kirib, qonda aylanib yurishi, o‘ta kichik qon aylanish yo‘nalishlarida (mikrotsirkulyatsiyada) cho‘kib, o‘tirib qoluvchi streptokokk antigenlariga qarshi antitanalar ishlanib chiqarilib, immunologik birikmalar paydo bo‘ladi.

Mavzuning dolzarbligi. Ma'lumki, revmatizmda yurak va qon tomirlar tizimi jarohatlanadi. Shu sababli, revmatizmning hamma belgilarini yurak va yurakdan tashqari belgilarga bo'lish maqsadga muvofiq. Ushbu kasallikning davri, yallig'lanish jarayonining faollik darajasi, kechish hususiyati, tabiati, yurak illatlari va yetishmovchiligi mavjudligi va boshqalarga bog'liq bo'ladi. A.I.Nesterov fikricha, kasallikning rivojlanishi va klinik manzarasi shakllanishida uchta asosiy davr farqlanadi;

Birinchi (yashirin) davr, odatda streptokokk infeksiyasi tugab, revmatizm xuruji boshlanguncha 2-4 hafta davom etadi. Bu davrda tana sezuvchanligi oshib, biriktiruvchi to'qimaning toksik-infeksion shikastlanishi va streptokokk antigeniga javoban immun siljishlar ro'y berishi natijasida paydo bo'ladi.

Ikkinchi klinik belgilersiz yoki cho'zilgan angina, surunkali tonzillitdan kechikib tuzalishga xos belgilar (o'zini yomon his qilish, terlash, artralgiyalar, subfebrilitet) bilan kechadi.

Uchinchisi qonda streptokokk antigeni, antitanalar titri ko'tarilishi, ECHTning o'rtacha oshishi kuzatiladi.

Tibbiyotda bu kasallikni davolash 3 bosqichda olib boriladi

- 1) kasallikning faol davrida kasalxonada davolash;
- 2) kasalxonadan chiqqandan keyin davolashni poliklinikaning kardiorevmatologik xonasida davom ettirish;
- 3) bemorlarni ko'p yillar davomida poliklinikada kasallik qaytalanishining oldini olish uchun davolash va nazorat qilishdir.

Davolash muolajalari esa quyidagicha olib boriladi:

- a) streptokokk infeksiyasiga qarshi kurashish;
- b) faol revmatik jarayonni davolash (immunologik yallig'lanishni);
- d) immunologik o'zgarishlarni bartaraf qilish.

Revmatizmning faol davrida (birlamchi yoki qaytalagan revmatizm) streptokokk infeksiyasini yo'qotish uchun antibiotiklar, asosan penitsillin va yarim sun'iy penitsillinlar (ampitsillin, oksatsillin, metitsillin va boshqalar) qo'llaniladi. Davolash ikki hafta davomida olib boriladi. Sulfanilamidlar va tetratsiklin guruhidagi antibiotiklarni qo'llash maqsadga muvofiq emas, chunki bu preparatlar bakteriostatik ta'sir ko'rsatib, streptokokklarning chidamli turlari paydo bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Faol revmatizmni davolashda yana yallig'lanishga qarshi har xil nosteroid preparatlar qo'llanilishi ham mumkin. Bulardan atsetilsalitsilat kislota 1 g dan 3-4 marta (1 kunda 3-4 g) qabul qilish tavsiya etiladi. Agarda natija bo'lmasa, bemorda turli xil nojuy xolatlariga sabab bo'lsa, u holda 0,4 g dan bir kunda 3 mahal brufen yoki 0,15 g dan butadion tavsiya qilinishi zarur. Qo'shimcha tarzda salbiy ta'siri kamroq bo'lgan voltaren yoki indometatsin (0,05 g dan bir kunda 3 marta) ham berilishi mumkin. Yuqoridagi preparatlarni ovqat yoki sut bilan bir vaqtda ichish kerak. Oshqozon-ichak yara kasalliklari bor bemorlarga esa bu preparatlarni qo'llash mumkin emas. Tavsiya etilgan preparatlarni revmatik jarayonning faol davri to'xtaguncha (1-1,5 oy davomida) qabul qilish kerak.

Xulosa. Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagicha xulosa qilish mumkin;

- Sog'lom turmush tarziga amal qilish;
- To'g'ri ovqatlanishni qoidalariga rioya qilish;
- Spirтли ichimliklar va ta'maki mahsulotlarini istemol qilmaslik;
- Sog'lom holatda xam yiligi bir marotaba shifokor ko'rigida bo'lish;
- Kasallik aniqlangan xolda mutahassis shifokor tavsiyasiga ko'ra belgilangan davolash kursini to'liq olish tavsiya etiladi.

Har bir insonni sog'ligi o'z qo'lida. Shunday ekan har birimiz sog'ligimizga befarq bo'lmasligimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Y.L. Arslonov T.A. Nazarov A.A. Bobomurodov Ichki kasalliklar ILM ZIYO 2013.
2. O‘. Sharopov F. G‘afforova Ichki kasalliklar. Yangi asr avlodi.2006.
3. O‘zME Birinchi jild Toshkent 2000 yil.
4. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Revmatizm>.

WORDLY
KNOWLEDGE

UDK 656.32

Isroilov Sherzodbek Shermuxammedovich

Andijon mashinasozlik instituti

GPS MONITORING OF BUS SPEED

Annotation: Commercial bus speed is a key factor in the operation of public transport systems because it represents a direct measure of the quality of service provided to users and also considerably affects system costs. By commercial speed, we are referring to the average speed of buses over stretches, including all operational stops. Evaluating system performance by monitoring the commercial speed provided by bus services is highly desirable; however, in dense networks, it becomes a difficult task because of the amount of information required to implement such a monitoring procedure.

Keywords: Speed of buses gps, monitoring, system performance.

1. Introduction

In operational terms, commercial bus speed is a key variable in the operation of public transport systems because it is related to both the level of service provided to users and the system cost. By commercial speed, we are referring to the average speed of buses over stretches, including all operational stops (bus stops, terminals, and traffic lights). This definition of commercial speed is different from what is defined as running speed, which only considers moving buses. Monitoring the status of commercial speed (hereinafter referred to as speed) is important, although it becomes very difficult in cases of dense route networks, mainly because of the amount of information required for such a process. Currently, vehicles are equipped with GPS

technology, which allows us to overcome this difficulty by means of proper interpretation and handling of the data provided by GPS devices.

Data description and processing

1.1. Original data

With regard to the availability of data, we focused our analysis on the information available from the Transantiago bus system. Although information exists for the entire operational period from March 2007, we extracted data from a single week (09/01/2008-09/07/2008).

The database was structured into tables. The bus position table contains geo-coded bus information (latitude, longitude and time). The GPS device provided bus positions at regular, 30-s intervals when the bus was moving (the buses were moving for 80% of the observations). If the driver pressed the panic button (which was sometimes pressed accidentally), then the position was registered every 10 s (this interval was found in approximately 15% of the sample observations). If the bus was not moving, then a control register was taken every 5 min (5% of the data in our 1-week sample). In total, 6178 different buses (determined by license plates) were observed in the system. An additional table contains bus assignments and provides information about each bus route over a certain period. There were 737 different routes in the system, including variations such as express or short services. The route assignment information was provided by Transantiago. Linking both tables, we obtained 44,476,637 observations of bus positions that were assigned to known routes.

1.2. Path rectification

Storey and Holtom (2003) discussed the need to represent routes in the simplest way possible by using the road center line and fitting each data point to the center line of the most appropriate section of road. Based on such recommendations, we simplified the representation of the information available from the defined paths for each route. The paths are identified in the form of a shape that is translated into geocoded points. The original data contained regularly separated points (at very short distances) and showed some disturbances at intersections with other routes. We transformed the original data into a

more manageable and precise path definition using the Douglas and Peucker (1973) procedure. We were then able to identify the minimum number of points required to define the route path within an error bound ϵ . Douglas and Peucker's method started with the original multiple points definition of the path and recursively selected the points that generate new segments that are sufficiently close to the original line.

A representation of the procedure is depicted in Fig. 1a, where the original curve is given by the ordered set of points shown in part 0, and the final curve is shown in part 4. This figure shows that the algorithm recursively split the line. Initially, all points between the first and last point were considered.

The visualization of the paths and GPS points in Google Earth shows that the procedure provided reasonable results.

The path rectification method was used to deal with problems that arose close to the junctions and to simplify the path definition. This rectification was accomplished by reducing the number of redundant nodes that did not contribute to the definition of the route path within a predefined error bound. With regard to the final goal of computing commercial bus speeds, the rectification of paths through the Google Earth tool allowed for the correct computation of route distances.

Apart from this practical issue, there were certain problems with the path definition. For example, some routes used reversible roads (a common practice in Santiago), and in other cases, there were traffic deviations. We defined a procedure to identify those GPS points that were far from the corresponding path so that those outlying points could be eliminated from the analysis.

1.

ction of GPS pulses to rectified paths. One important issue is the projection of the GPS locations onto the path definitions. These points were properly rectified using the methodology described previously (computing the orthogonal projection of the GPS points into the path line that is defined by the segmentation points). In [Fig. 2](#), we show the projection process in the following two interesting cases: a straight path and a 90° turn.

In [Fig. 2](#), each pair $\bar{p}_i; t_i$ denotes the position (in two-dimensional coordinates) that is instantly recorded by a GPS pulse i . The pair (d_i, t_i) corresponds to the new description of a GPS pulse i in which the position is translated into a distance measurement relative to the origin of the pulses' associated route path.

2. A methodology to compute representative speed values

The computation of a representative speed for the Transantiago buses is a major challenge, mainly due to the amount of information and the degree of data disaggregation. To obtain reliable speed values, a crucial issue is the proper management, processing and estimation of the required inputs for the calculations (distance and lapses based on interpolations in time and space).

The monitoring system provides information regarding GPS pulses that register bus positions every 30 s. As GPS devices automatically generate instantaneous speed data, a natural initial analysis is to compute the average of those observations, which are directly available in the database. However, instantaneous speeds are unstable in urban conditions because buses are constantly accelerating and decelerating, and the information is considered unreliable by system operators.

The objective is to devise a flexible and representative methodology that would allow a decision maker to manage different disaggregation levels in space and time. Based on that objective, we define a typical time-space diagram grid for each given route, where each element of the grid is defined by a rectangle of edges D and T .

REFERENCES:

1. Newell, G.F.; Potts, R.B. Maintaining a Bus Schedule. In Proceedings of the 2nd Australian Road Research Board, Melbourne, Australia, 1 January 1964; pp. 388–393.
2. Daganzo, C.F. A Headway-based Approach to Eliminate Bus Bunching: Systematic Analysis and Comparisons. *Transp. Res. Part B Methodol.* 2009, 43, 913–921, doi:10.1016/j.trb.2009.04.002.
3. Xuan, Y.; Argote, J.; Daganzo, C.F. Dynamic Bus Holding Strategies for Schedule Reliability: Optimal Linear Control and Performance Analysis. *Transp. Res. Part B Methodol.* 2011, 45, 1831–1845, doi:10.1016/j.trb.2011.07.009.

4. Fu, L.; Yan, X. Design and Implementation of Bus Holding Control Strategies with Real-time Information. *Transp. Res. Rec.* 2002, 1791, 6–12, doi:10.3141/1791-02.
5. Cats, O.; Larijani, A.N.; Koutsopoulos, H.N.; Burghout, W. Impacts of Holding Control Strategies on Transit Performance: Bus Simulation Model Analysis. *Transp. Res. Rec.* 2011, 2216, 51–58, doi:10.3141/2216-06.

WORDLY
KNOWLEDGE

Rahimova Leyli Selyarovna

Toshkent shahar yuridik texnikumi

Jinoiy huquqiy fanlar kafedrası o'qituvchisi

AYOLLAR VA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek oilalaridagi ayollarga nisbatan zo'ravonlik muammosi muhokama qilinadi. Ayollarga nisbatan zo'ravonlik o'zi nima, qanday ko'rinishlari va turlari mavjud ekanligi haqida so'z boradi. Oilaviy zo'ravonlik qurboniga aylangan ayollar psixikasidagi o'zgarishlar yoritib beriladi. Bundan tashqari oilaviy zo'ravonlik keltirib chiqarishi mumkin bulgan oqibatlar va ularni oldini olish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Oilaviy zo'ravonlik, ayollar zo'ravonligi, bolalarga nisbatan zo'ravonlik, zo'ravon shaxs, xavf omillari ruhiy kamsitilish,

Xotin-qizlarga nisbatan zo'ravonlik global muammo bo'lib, insoniyat uning haqiqiy ko'lamlari haqida qator sabablar tufayli aniq ma'lumotlarga ega emas. Eng avvalo, dunyoning ko'plab mamlakatlarida bu muammo yoki umuman ko'tarib chiqilmagan yoxud endigina gapira boshlanmoqda va oshkora muhokama qilinmoqda, biroq uning ko'lamlari to'g'risida aniq ma'lumotlar yo'q.

Bolalarga nisbatan zo'ravonlik har qanday sharoitda yuz berishi mumkin bo'lsa-da, shuni bilishimiz kerakki, bola yoki o'spirinning zo'ravonlikka uchrashi ehtimolini oshiradigan ba'zi bir xavf omillari mavjud.

Masalan, to'rt yoshgacha bo'lgan bolalar va o'spirinlar yuqori xavf ostida. Xuddi shu narsa istalmagan, ota-onasining umidlarini qondirmaydigan, jismoniy yoki aqliy nogiron bo'lgan yoki ko'p yig'laydigan bolalar bilan ham sodir bo'ladi. Bolalari bilan aloqa o'rnatishda qiynalgan, bolaligida o'zlari zo'ravonlik qurbonlari bo'lgan yoki o'z farzandlarining rivojlanishidan umidvor bo'lmagan ota-onalar, ularning o'rnini bosuvchilar yoki qonuniy vakillarning zo'ravonlik qilishlari xavfi

yuqori. Mazkur muammoning bunday ulkan ko‘lami sabablaridan biri ko‘rsatilgan jinoyatlarning jazosiz qolishidir. Chunki, xotin-qizlarning ko‘pchiligi zo‘ravonlikka indamasdan chidab keladi. Buning sababi - o‘z huquqlarini bilmaslik, sharmanda bo‘lishdan va jamiyat tomonidan qoralanishdan ko‘rqish. Yanada ko‘proq zo‘ravonlikka uchrashdan ko‘rquv, adolatga ishonmaslik, jamiyat tomonidan singdirilgan gender stereotiplar natijasida bunday jinoyatlar jazosiz qolmoqda. Zo‘ravonlikning jazolanmay qolishi esa yangi zo‘ravonliklarni keltirib chiqarmoqda.

Chet ellik psixolog-tadqiqotchilar favqulodda hayotiy hodisalar oqibatlarini o‘rganish doirasida yaqin paytlargacha ommaviy halokatlardan - urushlar, zilzilalar, millatlararo to‘qnashuvlardan aziyat chekkanlarga asosiy e‘tibor qaratar edi. Ijtimoiy va psixologik masalalarni keltirib chiqarmoqda. Chet ellik olimlarning tadqiqotlariga ko‘ra, eng shafqatsiz zo‘ravonliklardan biri - jinsiy zo‘ravonlikdir. Jinsiy zo‘ravonlik va uning oqibatlari muammosi bir necha asrlar davomida mavjud bo‘lsa - da, fan tomonidan yaqindan boshlab, XX asrning 70-yillarida - AQSHda, so‘ngra Yevropada, 90-yillardan MDHning ayrim mamlakatlarida o‘rganilmoqda. Bugungi kunda zo‘ravonlikning ayollar va bolalar salomatligiga ko‘rsatadigan ta‘siri va oqibatlari to‘g‘risida jiddiy tadqiqotlar olib borilmoqda va dissertatsiyalar yozilmoqda. Jumladan, bizni O.A.Kravsova tomonidan jinsiy zo‘ravonlikning oqibatlarini aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar natijalari qiziqtirib qoldi. Tadqiqotlardan ma‘lum bo‘lishicha, jinsiy zo‘ravonlik ko‘p hollarda intensiv ruhiy muammolarni keltirib chiqaruvchi jarohatlovchi hayotiy voqeadir. Jinsiy zo‘ravonlik - kuchli stress uyg‘otuvchi bo‘lib, jabrlanganlarning aksariyatida og‘ir asoratlarni keltirib chiqaradi: turli qo‘rquvlar, g‘azab, depressiya, o‘ziga past baho berish, turli psixosomatik cheklanishlar. Yolg‘izlik, begonalik va ruhiy tushkunlik, kelajakka va hayotga ishonmaslik, nazoratning yo‘qolishi, o‘ziga ishonchning yo‘qolishi va atrofdagilar bilan munosabatlarning qiyinlashishi

muammolari kelib chiqadi. Ruhiy tusdagi jinsiy buzilishlar yuzaga kelib, uzoq davom etishi mumkin. Hatto zo‘rlashga urinish ham turli psixologik muammolarni keltirib chiqaradi.

Omillarning o‘zaro ta’siri va zo‘rlash sabablarining turlichaligi vaziyatga va qurbonlarning harakatlariga nisbatan ko‘p sonli uydirmalarni keltirib chiqaradi va ko‘pincha jabrlanuvchi tomonidan o‘z vaqtida va to‘g‘ri yordam olishni qiyinlashtirib, unga to‘sqinlik qiladi. Shunisi ahamiyatliki, salbiy qarashlarga ko‘pincha oila a‘zolari ham qo‘shiladi, vaholanki, bunday vaziyatga uchragan ayollar yaqinlarining yordamiga ayniqsa muhtoj bo‘ladilar. Ma’lumki, jinsiy zo‘ravonlikning ko‘p hollari shu sababli yashirin qoladiki, jabralanuvchilar sodir bo‘lgan voqea haqida oila **a‘zolariga ham, huquq-tartibot organlariga ham gapirishni xohlamaydilar, Chunki bunday qurbonlar tegishli yordam o‘rniga faqat qoralanish va tushunmaslikka uchrashdan, zo‘ravon esa jazosiz qolishidan cho‘chiydilar.**

Bugungi kunda ko‘p sonli xalqaro tashkilotlar tadqiqotlari natijasida gender zo‘ravonlik bilan voyaga etmagan qizlar o‘rtasida homiladorlik hollarining ko‘payishi, jinsiy yo‘l bilan yuqadigan kasalliklarning ko‘payishi, jumladan, OITS - OIV, chaqaloqlar va o‘smirlar o‘limi, onalar va bolalar o‘limining yuqoriligi muammolari o‘rtasida bog‘lanish borligi ayon bo‘ldi.

Barcha hollarda gender zo‘ravonlik tushkunliklarga, iztiroblarga, oilalarning buzilishiga, uzoq muddatli ruhiy tanazzulga va pirovard natijada - butun jamiyat uchun ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Uydagi zo‘ravonlik qurbonlari salomatligi uchun salbiy oqibatlarni kamaytirish bo‘yicha jamiyatning iqtisodiy sarflari, masalan, sog‘liqni saqlash tizimi xarajatlari (kasallik varaqalari, tibbiy xizmatlar qiymati) nihoyatda katta. Zo‘ravonlik oqibatlari jismoniy va ma’naviy bo‘lib, ayni paytda qurbonlarning iqtisodiy va psixologik-sotsiologik imkoniyatlarini pasaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pulatova Sh.A, Murodov A.Sh Zo'raonlikdan jabrlanganlar huquqlarini himoya qilish va zo'raonlikning oldini olish: Uslubiy qo'llanma. –T.,Baktria press, 2020. –56 B.
2. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi // URL: <http://www.lex.uz>

WORDLY
KNOWLEDGE

Ahmedjanova Dilrabo Asatullayevna

Teacher, Uzbekistan State World languages University

daxmadjonova@gmail.com

ANALYSIS OF PROVERBS ASSOCIATED WITH SIMPLE NATURAL PHENOMENA IN ENGLISH AND UZBEK

Annotation: In this article, the lexemes associated with natural phenomena in English and Uzbek are the names of simple natural phenomena: wind, dew, thunder, lightning, lightning, snow; It is noted that the names of natural disasters can be divided into such groups as: hail, flood, hurricane, storm, hurricane, tornado, earthquake, volcano, landslide, and proverbs associated with the names of ordinary natural phenomena are analyzed in a cross order. section plan. On the basis of examples, synonymous and antonymic features of the analyzed proverbs are studied.

Key words: proverbs, names of ordinary natural phenomena, names of natural disasters, antonyms, synonyms, proverbs with nature lexemes.

Introduction: The branch of paremiology that studies the origin, historical development, and meaning of paremes is closely related to phraseology. Paremiology studies the variety of expressions that exist in the language, while phraseology, as part of it, studies only stable compounds with a figurative meaning. In this respect, they differ from each other, but a similar, common point between them is the unity of the subject of study, that is, the consideration of stable, stable compounds consisting of several words.

It should be noted that the study of customs helps to understand the people's way of life, worldview, and mentality. The content expressed in them increases the enlightenment of the student.

ANALYSIS AND METHODOLOGY OF THE LITERATURE

“Uzbek folk proverbs are studied by folklorists and literary critics as examples of perfect artistic creativity” in the textbook “Uzbek folk oral art” by Z.Masharipova. After all, the Greek thinker Aristotle, who lived in the 4th century BC, praised the wisdom of the people and said: “The strength of all people comes from food, and the strength of the mind comes from wisdom.”

One of the sages who lived ten centuries ago, Unsur al-Maoliy Kaykovus, says in his work "Nightmare": "O child, I hope that you will accept these teachings." By doing this, I will fulfill my duty as a father. As you know, people's morals are such that they run, search, create something from the world, and leave what they found to their loved ones.

The "Annotated Dictionary of the Uzbek Language" notes that "parema" and the terms "paremia" are used in the meaning of a proverb, saying, the aphorism is a synonymous lexeme.

"Dialogue of proverbs" (1546) by the English researcher John Heywood, the collection includes 1267 proverbs and sayings. Later in 1670, John Ray "Collection of English Proverbs", 1855. Bonn's book "Proverbs", 1870. "English Proverbs and Sayings" by Hutsitt were published collections.

The American linguist A. Dundes defined the stages of the language as follows. According to him, proverbs:

1. Has simple and complex sentence forms.
2. Has no author(s).
3. Proverbs are short solutions to big problems.
4. Is a reflection of the whole life experience of people.
5. Shows a wide range of specific concepts of education and upbringing.

The lexemes associated with natural phenomena can be seen in English and Uzbek folk proverbs, and the views and traditions of the ethnic group can be recognized through the semantic classification of proverbs of natural phenomena.

In confirmation of the ideas of local historian D. Vakkosova, the lexemes of natural phenomena are the names of ordinary natural phenomena: wind, dew, thunder, lightning, coals, and snow; We consider it appropriate to study the names of natural disasters (anemones with the action of whiff, concussion, concussion): hail, flood, abnormal heat, storm, hurricane, whirlwind, earthquake, volcanic eruption, landslide.

Based on this, we analyzed folk proverbs, linking them with the names of simple natural phenomena. For example, take the following synonymous series of proverbs about the wind:

If there is no wind, the top of the tree will not move;

If there is no fire, smoke will not come out of the chimney;

Although the wind is invisible, it blows out the candle;

When the wind rises, the head of the poplar sways, do not spit against the wind, it will fall on your face;

don't curse my wind

Don't throw my salt on the ground, Don't scream on a windy day, Your voice will be lost, Don't scream on a windy day, Your voice will be lost.

Proverbs related to the name of simple natural phenomena in English. For example, the year of snow, the year of abundance, the year of snow will rise.

Among the Uzbek folk proverbs, the following examples of antonymic attitudes can be given: Cold blows from the hearth, Hot from the head; It is better to freeze in the cold winter and die in the hot summer. Snow of winter - profits summer.

The following examples of an antonymous attitude to English folk proverbs can be given: Rain, rain, go away, come another day.

CONCLUSION

To sum up, the analysis of proverbs associated with natural phenomena serves as the basis for understanding the culture and spirituality of the two ethnic groups. However, since the meaning of the proverbs of the two people is the same, some of the words used in them are lexemes of this language and express the customs of both peoples. This indicates the existence of differences in the linguistic culture of the two peoples.

REFERENCES:

1. Masharipova Z. Uzbek folklore (textbook). - Tashkent: "Fan", 2007. - 115 p.
2. Taylor A. Problems of studying proverbs. Journal of American Folklore Vol. 47, no. 183 (Jan. - Mar. 1934), pp. 1-21.

3. Dundes, A. On the structure of a proverb, in Mieder, W. & A. Dundes. Wisdom of many: Essays on a proverb. Madison, Wisconsin: the University of Wisconsin Press. 1994. -352 p.
4. Bakhritdinovich R.K. Rapprochement of proverbs in a parallel corpus. NX Journal, 6(05), 216-222.
5. Ruziev K.B. (2020). Proverbs and corpus linguistics. Actual problems of humanities and natural sciences, (6), 64-67.
6. Ruziev, K. (2021). Paremiological units and their differences. Intercom.
7. Ruziev, K. (2021). Etymology of the word and term paremia. Intercom.
8. Ruziev, Kh. B., Sidikova, S. A. K. (2019). Translation problems of proverbs and some special tips for translating from English into Uzbek. Science Among Us, (5), 100-105.
9. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-p/paremiologiya-uz/>

WORDLY
KNOWLEDGE

Холмурадов Улуғбек Фазлиддинович

Андижон давлат университети Педагогика институти магистранти

Юсупов Тўланбой Иброхимович

Андижон давлат университети доценти

Жисмоний тарбия дарслари олдидан разминканинг физиологик хусусиятлари

Аннотация: Болалар ва ўсмирларнинг соғлом жисмоний ривожланиши муҳим аҳамиятга эга. Бу соҳада давлатимиз томонидан бир қатор тадбирлар амалга оширилмоқда. Организмни ўсиши ва ривожланишига жисмоний машқларнинг ижобий таъсирини кўпчилик этироф этган.

Калит сўзлар: спортчи, жисмоний машқлар, разминка, физиологик, мускул, тана.

Annotation: Important events that need to be highlighted. Issues of cooperation between Tajikistan and Tajikistan were discussed in Dushanbe. The development and development of physical exercises and the development of short-term ethane change.

Key words : athletic, physical, athletic, physiological, physiological, muscle, trunk.

Разминканинг физиологик хусусиятлари - ҳар қандай машқ ёки мусобақадан олдин амалга ошириладиган махсус мускул ҳаракат фаолияти разминка деб аталади ва у спортчи организмни бўлажак ишга тўлиқ тайёрлашда муҳим ўрин тутди. Бунинг асосий сабаби шундаки, старт олди реакцияларининг бевосита ўзига бажариладиган жисмоний фаолиятга организмни физиологик ва биокимёвий жиҳатдан тайёрлай олмайди.

Ҳар қандай спорт тури билан шуғулланувчилар амалга оширадиган разминка икки қисмга, яъни умумий ва махсус қисмларга бўлинади. Разминканинг умумий қисми танада моддалар ва энергия алмашинувини, тана

хароратини, марказий нерв тизимида қўзғалувчанликни, қон айланиш ва нафас олишни, оптимал суратда кучайтириш мақсадида бажарилади. Шунинг учун ҳам разминканинг ушбу қисми умумий жисмоний машқлар бажариш билан характерланади (секин-аста югуриш, умумий жисмоний машқлар ва бошқалар). Махсус қисмда эса спортчи асосий ишда бажарадиган хатти-ҳаракатларини енгил-елпи ҳолда бажариши керак. Бундан мақсад танани бўлажак иш хусусиятига уйғунлаштириш, вегетатив ва ҳаракат аъзолари орасида узвий боғланишни юзага келтириш бўлиб ҳисобланади. Кўриб ўтилган разминка қисмларининг давом этиши (бир-бирига нисбатан) спортчининг жисмоний тайёргарлиги, об-ҳаво шароитлари ва бошқа омиллар билан аниқланади.

Разминка туфайли спортчи танасида бир қатор муҳим физиологик ва биокимёвий ўзгаришлар юз беради, чунончи мускулларда қўшимча капиллярлар очилиб, улар орқали қон айланиши тезлашади, ҳарорат кўтарилади, мускулларда қисқарувчанлик хусусияти кучаяди, нерв марказларининг қўзғалувчанлиги, ферментлар фаоллиги ошади. Қон айланиш ва нафас олиш кучаяди, тўқималар томонидан O_2 ўзлаштирилиши яхшиланади, қон махсус деполардан томирларга чиқади ва ҳоказо. Разминканинг қандай ва қанча давом этиши спортчининг шахсий хусусиятларига боғлиқ, уни мураббий билан белгилаб олиш лозим. Одатда у 10-30 мин бўлади. Энг муҳими разминка пайти спортчи чарчаб қолмаслиги керак.

Олимжонов Муҳаммаджон Обиджон ўғли

Андижон давлат университети Педагогика институти магистранти

Юсупов Тўланбой Иброхимович

Андижон давлат университети доценти

Ёш боксчиларнинг мускул тизимини тузилиши ва ёшга оид хусусиятлари

Аннотация: Мускуллар организм ҳаётида муҳим ўрин тутди. Марказий нерв системаси юборадиган импульслар таъсирида гавдадаги мускуллар қисқаради, бунинг натижасида скелет ҳаракатга келади ва гавда ёки унинг бир қисми бир жойдан, иккинчи жойга кўчади.

Калит сўзлар: мускул, ҳаракат, нерв, спорт, жисмоний машғулот

Annotation: Muscles play an important role in the life of the organism. Under the influence of the impulses that the central nervous system sends, the muscles of the Gav are reduced, as a result of which the skeletal comes into motion, and the Gav or part of it moves from one place to another, to the second place.

Key words: muscle, movement, nerve, sports, physical training

Жисмоний машғулотлар билан мунтазам шуғулланиб турувчи спортчиларда скелет мускулларининг оғирлиги гавда оғирлигининг қарийиб ярмини ташкил қилиши мумкин. Ёш улғайган сари мускулларнинг ҳажми ва оғирлиги аста-секин камая боради. Одам гавдасида 600 га яқин скелет мускуллари бор. Мускул толалари тузилишига кўра, силлиқ мускулларга ва кўндаланг тарғил мускулларга бўлинади. Кўндаланг-тарғил мускуллар, юрак мускуллари ва скелет мускуллар гуруҳидан ҳосил бўлади. Силлиқ мускуллар эса, қон-томир деворларида, ички аъзолар деворида учрайди.

Мускуллар бириктирувчи тўқима билан ўралган мускул толаларидан ҳосил бўлади. Мускул толаларининг қалинлигининг ўзгариши, мускуллар ҳажмининг ўзгаришига таъсир қилади. Янги туғилган чақалоқларда скелет

мускул толаларининг қалинлиги 7-8 мкм, 2 ёшгача 10-14 мкм, 4 ёшгача 14-20 мкм, катта ёшдагиларда 38-80 мкм, спорт билан шуғулланувчиларда 100 мкм бўлади.

Кичик ёшдаги мактаб болаларида (7-11 ёш) мускуллар системаси ҳали яхши ривожланмаган бўлади. Шунинг учун таянч ҳаракатлантирувчи аппаратларни мустаҳкамлаш учун бу ёшдаги болаларга жисмоний тарбия билан шуғулланиш айниқса фойдалидир.

Жисмоний машқлар таъсирида таянч ҳаракатлантирувчи аппаратлар: суюқлар, боғламлар ва пайлар яхши ўсади, эни катталашади ва унда қўшимча ғадир-будирликлар ва қирралар пайдо бўлади. Жисмоний тарбия мускулларни кўпайтиради, уларда сувнинг камайиб, оқсилнинг тўпланишига ёрдам беради. Кўкрак қафаси катталашади ва яхши нафас олишга имкон берадиган шаклни олади. Кўкрак қафасининг кўтарилиши ҳолати ортади, бу баъзан 5 см дан ҳам ошади.

Жисмоний машқлар билан шуғулланиш боланинг қад-қоматини яхшилади, унинг суюк-мускул системасининг ривожланишидаги нуқсонларни тuzатади, умумий жисмоний ривожланишини тезлаштиради, спортнинг баъзи турлари эса бўйиннинг чўзилишига ёрдам беради. Болаларнинг ҳаракати бирмунча мувофиқлашган ва мустаҳкамланган бўлиб боради.

Спорт билан шуғулланувчи болада юрак уришлар сони ҳамма вақт бирмунча секин бўлади. Юрақдан қон-томирларига бир қисқаришда бериладиган қон миқдори спорт билан шуғулланмайдиган шу ёшдаги болаларникига нисбатан икки марта кўп. Жисмоний меҳнат тўқималарда қон

айланишини яхшилайти, уларнинг химиявий таркибини ўзгартиради ва уларда энергетик моддалар запасини оширади.

Жисмоний томондан етилган боланинг ташқи кўриниши кўкрак қафасининг келишган шаклда бўлиши, тана оғирлигининг ярмисини ташкил этувчи мускулларнинг (жисмоний ривожланмаган болаларда у учдан бирини ташкил этади) яхши ривожланганлиги билан ҳарактерланади.

WORDLY
KNOWLEDGE

Subhonova Anora Akmal qizi

PhD doctorate of Uzbek state world languages university

subkhanovaanosha@gmail.com

FACTORS OF COMPREHENSIVE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN

Annotation: This thesis sheds light on the work that needs to be done for the comprehensive development of children educated in preschool educational institutions.

Introduction: The analyses carried out in the preschool education system show that children not only grow up healthy, but also acquire knowledge that contributes to becoming a mature person in the future, education that meets the requirements of the time there is a need to find a solution to the issues of provision of methodical manuals and literature, the inclusion of qualified pedagogues and personnel in the field of preschool education.

Main body: The issues of further improvement of this system were thoroughly studied, and the goal was to develop public-private partnership in preschool education. According to the decision of the President of the Republic of Uzbekistan dated September 30, 2018 “On measures to improve the management of the preschool education system” No. PD-3955:

- further improvement of the regulatory framework in the field of preschool education;
- creating conditions for comprehensive development of preschool children;
- increase coverage of children with quality preschool education;
- introducing innovations into the preschool education system;
- improvement of preschool education management system.

After the establishment of the Ministry of Preschool Education, a lot of work was carried out on the effective organization of the preschool education system. The decision of the President of the Republic of Uzbekistan dated May 8, 2019 No. PD-4312 “On approval of the concept of development of the preschool education system

of the Republic of Uzbekistan until 2030” aimed at developing the preschool education system Education contributes to healthy and mature adulthood.

The concept aimed at the development of education defines the tasks, goals, stages, and priorities for the further development of preschool education organizations in our republic in the medium and long term. In addition, this concept is the basis for the development of state programs and complex measures aimed at the development of the sector. The main goal of the concept is to develop mechanisms for the use of preschool education that ensure the development of all spheres of the life and activities of children [1].

The concept aimed at the development of education makes a great contribution to the education of children of preschool age, because based on the concept, a favorable environment is created for the growth of intellectual potential, morally and physically in all areas of development. Revision of education and training processes in organizations based on re-improvement in accordance with the needs of the time is necessary to create conditions aimed at comprehensive development of preschool children.

Children’s physical, linguistic, creative, emotional, personal and social development, as well as their readiness for school, should be evaluated as a starting point for improving the nutrition and education process. During this process, priority should be given to preschool children’s passion for their Motherland, ability to feel it, respect for family, friends, country, environment, history and values.

In accordance with the decision of the President of the Republic of Uzbekistan No. PD-4857 dated October 8, 2020, it should be additionally noted that the introduction of modern information and communication technologies and advanced pedagogy, which greatly contribute to the development of education in the field is one of the priority directions. According to it, organizing the preparation and publication

of a new generation of educational and teaching-methodical literature, introducing digital educational resources, distance education from home and technologies for improving parents' knowledge; the task of carrying out scientific research in the field of early development of preschool children, integrating advanced scientific developments and technologies into the activities of preschool educational organizations[2] was assigned.

In the preschool education system, there are state requirements that ensure the comprehensive development of children from infancy to preschool age. According to the order of the Minister of Preschool Education of the Republic of Uzbekistan No. 1 dated June 18, 2018, state requirements for the development of primary and preschool children of the Republic of Uzbekistan were introduced[3].

These state requirements for the development of primary and preschool children of the Republic of Uzbekistan are the Law of the Republic of Uzbekistan “On Education”, the President of the Republic of Uzbekistan dated December 29, 2016 No. PD-2707 “Resolution of the Cabinet of Ministers dated November 21, 2017 No. 929”, “On measures to further improve the preschool education system in 2017-2021” and “On the approval of the charter of the Institute for the retraining of leaders and specialists of pre-school educational institutions and their professional development” defines the requirements [3].

The purpose of the state requirements[3] is the purpose of the preschool education system, taking into account the latest socio-economic reforms implemented in our country, best practices of other countries, achievements in the field of science and advanced information and communication technologies is to help the development of the education system. State requirements are implemented based on the following principles (Figure 1) [3]:

The purpose, tasks and principles of the state requirements integrate the comprehensive development of the child and help the child to grow up.

Conclusion: In conclusion, preschool educational organizations are responsible for the development of children in all aspects, especially physically, spiritually and socially. Laws and decisions adopted by our country are also of great service to children's education and health.

Used literature:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 8-oktabrdagi PQ-4857-sonli [qarori](#) tahririda — Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 09.10.2020-y., 07/20/4857/1357-son
3. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 04.07.2018-y., 10/18/3032/1450-son

Xalilova Moxigul Baron qizi

"Termiz" davlat muzey - qo'riqxonasi Etnografiya bo'lim mudiri

O'TMISHNI YORITUVCHI CHIROQLAR

Annotatsiya: Ushbu maqolada olis o'tmishdan bugungi kunga qadar saqlanib qolgan Markaziy Osiyo chiroq turlari, ularning paydo bo'lishi haqida so'z boradi. Qadimgi Baqtriya xo'jalik turmush-tarzida muhim ahamiyatga ega chiroqlar haqida muxtasar so'z yuritiladi.

Abstract: This article talks about the types of Central Asian lamps that have survived from the distant past to the present day, and their emergence. A brief mention is made of lamps, which are important in the ancient Bactrian economy.

Kalit so'zlar: Kushonlar imperiyasi, Mirzaqultepa, Eski Termiz, Qoratepa, Fayoztepa Chiroqlar, sak-massagetlar.

Keywords: Kushan Empire, Mirzaqultepa, Old Termiz, Karatepa, Fayoztepa Lamps, sak-massagets.

Ona zaminimizning bepoyon sarhadlari, betakror tabiati, serhosil va unumdor dalalari qadim-qadimdan o'zga davlatlar e'tiborini tortib kelgan. Qadimgi dunyoning qudratli davlatlari va sarkardalari bu hududlarni ishg'ol etish maqsadida tinimsiz xujumlar uyushtirgan. Ularning xujumini bartaraf etish uchun me'mor ustalar tomonidan mudofaa devorlari mustahkam bo'lgan qal'alar bunyod etilgan va albatta tungi paytlarda bu qal'alar mash'alalar yordamida yoritilgan hamda maxsus soqchilar guruhi tomonidan aholi xavfsizligi ta'minlangan.

Shuningdek, tun zulmatida Vatan sarhadlarini qo'riqlash uchun maxsus mayoq inshootlari qurilib, ushbu mayoqlar orqali soqchilar uzoq uzoq masofalardan turib birlariga signal uzatib turgan.

Ichki inshootlar uchun yorug'lik manbai esa chiroqlar bo'lgan. Chiroqlar yordamida nafaqat qal'alarning ichki xujralari, balki qadimgi baqtriya me'morchiligida uchraydigan yerto'la va yarim yerto'la shaklida hujralar ham yoritilgan. Bu holatni

biz kushonlar davrida bunyod etilgan Fayoztepa, ayniqsa Qoratepa buddaviylik majmuasida uchratishimiz mumkin. Hatto kunduzgi payt ham kun yorug'i tushmaydigan ushbu hujralar albatta chiroqlar yordamida yoritilgan.

Chiroq xonani, joyni yoritish uchun xizmat qiladigan uy-ro'zg'or buyumi hisoblanadi. Insoniyatning ibtidoiy davrlarida chiroqlar bo'lmagan, ularning vazifasini gulxanlar va mash'alalar bajargan. Arxeologik tadqiqotlar natijasida topilgan eng qadimiy chiroqlar miloddan avvalgi 6 asrga oid bo'lib, sak-massaget ko'chmanchi qabilalarning qabr qo'rg'onlaridan topilgan. Ushbu bronza chiroqlarning asosi konussimon, balandligi 20-30 sm, ustki qismi dumaloq yoki to'g'ri- to'rtburchak kosacha shaklida bo'lgan. Uning markazida 1 yoki 2 ta plik o'rnatilgan mo'rilar bo'lgan. Bronza kosachalarning konussimon asos qismi judayam nafis va yupqa qilib yasalgan. Kosachalarning chekkasida zoomorf (hayvonlar) shaklidagi haykalchalar tasvirlangan. Ba'zi chiroqlarning kosachasiga jangchi tasviri tushirilgan.

Metaldan yasalgan chiroqlar asosan shaharlarda badavlat odamlarning xonadonlaridan, sopol chiroqlar esa oddiy shaharlik va qishloq xonadonlaridan topilgan. Dastlabki sopol chiroqlar tarkibida shaffof minerallari bo'lgan kul rang loydan yasalgan. Natijada, ular metal chiroqlarga o'xshab yaltirab turgan.

Mil. av.1-milodiy 3 asrlarda Surxondaryo viloyati hududi Kushonlar saltanati tasarrufida bo'lgan. Bu davrda yalpoq idishli sopol qorachiroqlar keng tarqalgan. Mirzaqultepa, Eski Termiz, Zartepa kabi ushbu davrga oid qishloq va shaharlardan, Qoratepa va Fayoztepa kabi buddaviylik ibodatxonalaridan yuzlab sopol qorachiroqlar topilgan. Ibodatxonalardagi kelyalarda chiroqlar uchun maxsus arkasimon tuynuklar qurilgan. Yosh rohiblar qorachiroq yog'dusida buddaviylikka oid adabiyotlarni o'qib o'rgangan bo'lsalar, yetuk budda avliyolari ushbu dinga oid asarlar yozganlar.

Qadimshunoslar tomonidan o'rganilgan Sherobod tumanida joylashgan Xosiyattepa yodgorligidan V-VI asrlarga oid ko'plab qorachiroqlar topilgan. Ularning shakli kushon davri chiroqlaridan biroz farq qiladi. Chiroqlarning yog'doni chuqur, pilik o'rni ancha nafis ishlangan. Chiroqlarning tashqi tomoni jigarrang angoblar bilan bezatilgan.

Eski Termiz hududidan ham o'rta asrlarga oid ko'plab chiroqlar topilgan. Dastlab, ular biroz sodda va oddiy qilib yasalgan. Sirkor idishlarning paydo bo'lishi bilan chiroqlar ham sir bilan qoplana boshladi. Ular asosan kulolchilik xumdonlarida pishirilgan. Sopol chiroqlar metal chiroqlarga taqlidan ishlab chiqarilgan. Chiroqlarning chiroyli ko'rinishi, narxining xamyonboblighi tufayli aholi tomonidan ko'plab xarid qilingan. Shuning uchun ham ular arxeologik qazishmalar paytida ko'plab topiladi. Chiroqlarning shakl va bezaklari xilma-xil. Yog'donlari silindirsimon, tepa qismida yumaloq yog' quygich va atrofi qirrali bezaklar bilan qoplangan. Burunchasi cho'zilgan, to'ppa-to'g'ri holatda yasalgan. Burunchasiga simmetrik ravishda yog'doniga xalqasimon dastacha va uning ustida odatda bargsimon uchi bo'lgan. Chiroqning shu qismi qolipda o'simliksimon, geometrik, hayvon yoki parrandalar tasvirlari bilan bezatilgan. Chiroqlarga zangori, yashil va jigarrang sirlar bilan jilo berilgan. Chiroqlarning o'rtacha hajmi: balandligi 4-4.5 sm; diametri – 5- 6 sm; buruncha uzunligi – 9-9,5 sm.ni tashkil etadi. "Termiz" davlat muzey qo'riqxonasi fondi va ko'rgazma zallarida turli davrlarga oid ko'plab chiroqlar mavjud bo'lib, ular asosan rivojlangan va sungi o'rta asrlarga oid metal va sopol chiroqlardir. Mazkur chiroqlar muzeyga tashrif buyurgan tomoshabinlarga namoyish etilmoqda.

Юзбоева Гулчеҳра Мардоновна

"Termiz" davlat muzey - qūriqxonasi

Этнография бўлими илмий ходими

Ўрта Осиёда темирнинг пайдо булиши

Аннотация: Ушбу мақолада Ўрта Осиёда темирнинг пайдо бўлиши ҳақида сўз боради. Темир даврининг бошланиши Қадимги Бақтрия турмуш-тарзини ўзгариши ҳақида мухтасар сўз юритилади.

Abstract: This article deals with the occurrence of iron in Central Asia. The beginning of the Iron Age is briefly discussed about the changes in the ancient Bactrian way of life.

Калит сўзлар: Темир, Миср, Хеттлар, А.А. Асқаров, В.И. Сарияниди, Эгей, Тутанхамон.

Key words: Iron, Egypt, Hittites, A.A. Askarov, V.I. Sarianides, Aegean, Tutankhamen.

Қадимги одамлар соф темир билан милоддан аввалги III—II мингйилликда танишганлар. Табиатда соф темир метеоритларда учрайди. Лекин метеорит темирдан ишланган буюмларни, металлургия ишлаб чиқаришини кишилиқ ҳаётига кирита олмаган. Темир ҳақидаги ёзма маълумотлар Миср фиръавнлари Аменхотеп III (милоддан аввалги 1455—1419 йй.) ва Эхнатон (милоддан аввалги 1418—1400 йй.) даврларига тўғри келади. Фиръавн Тутанхамон қабрида темирдан ясалган майда буюмлар учрайди. Уларнинг ҳаммаси ғоят қимматли заргарлик буюмларидир. Дастлабки темир Миср, Икки дарё оралиғи ва Эгей дунёсида аввал зеб-зийнат буюмлари сифатида кашф этилган. Темир бронзадан кўра қаттиқроқ ва ўткирроқ металлдир. У ер юзида (мис ва қалайга нисбатан) кўп топиладиган металл бўлишига қарамай, одамлар уни бошқа металллардан кейин ўзларига хизмат қилдира бошлаганлар. Темир

1530° иссиқликда эрийди; бу ҳароратга эга бўлиш учун янги металлчилик техникаси ишлатилган; ҳамма металллар темирдан кўра хийла паст температурада эрийди. Темирнинг кашф этилиши қадимги техника соҳасида ўзгариш ясаган (рудадан бевосита темир ажра¹³⁹ тиб олиш, дам бериш техникаси ва қора металлургия ривожланиши содир бўлган ва ҳоказо). Езма манбалар ва археология маълумотлари энг қадимги темир металлургияси Кичик Осиёдаги Хетт подшолиги территориясида милоддан аввалги XIV—XIII асрларда вужудга келганлигидан далолат беради.

Оссурия ва Урарту тупроғида топилган, милоддан аввалги IX—VIII асрларга мансуб темир буюмлари темирчиликнинг ёйилиш географиясини кўрсатади. Милоддан аввалги X—IX асрларда темир металлургияси Эрон ва Ҳиндистонда ҳам кашф этилади.

Қадимги Шарқда темир жуда қимматбаҳо металл ҳисобланган. Темир олтиндан 9-10, кумушдан 35-40, кўрғошиндан 400 марта қиммат бўлганлигини тасдиқловчи маълумотлар бор². Энг қадимги «Анитти» тексти мил.ав. XIX-XVIII аср воқеликлари ҳақида ҳикоя қилади. Унда Хуррит шаҳридан бўлган Пурусхонди ҳокими ўз вассали Аниттени темир тахтга ўтқазгани ва темирдан ясалган салтанат ҳассасини бергани ифодаланган³. Эрон ҳудудидан топилган энг қадимги темир мил.ав. II минг йилликнинг иккинчи ярмига оиддир. Гиан I тепалигидан топилган темир қилич ва темир пайкон, Сиалк қабристонида топилган темир қилич ва темир тўғноғич бу фикрнинг исботи ҳисобланади⁴. Ўрта Осиё ҳудудида темирнинг пайдо бўлиш вақти, тарқалиши ҳозирча ўз ечимини кутаётган муаммолардан бири ҳисобланади. В.М. Массон темирнинг

² Ширинов Т. 3 Waldbaum J.C. The First Archaeological Appearance of Iron ... - P.75.

³ Георгадзе Г.Г. «Текст Анитты» и некоторые вопросы ранней истории хеттов // ВДИ. - М.: 1965, 4. -С. 3-17;

⁴ Георгадзе Г.Г. Протзводство и применение железа в центральной Анатолии по данным хеттских клинописных текстов // Древний Восток (этнокультурные связи). LXXX, М.:1988. - С. 238-261.

пайдо бўлишини мил.ав. I минг йилликнинг бошлари деб ҳисоблайди ва Ўрта Осиёга темир Эрон ҳудуди орқали тарқалган деб ёзади . Далварзинтепадан топилган темир пичоқ ва шлак асосида Ю.А. Заднепровский мил.ав. X-VIII асрларни илк темир даври, деб аташни таклиф этган ⁵. А.А. Асқаров билан В.И. Сариянидининг темирни пайдо бўлиши ҳақидаги фикри айнан ўхшаш. Яъни, Кучук II ва Тилла II даврларини улар илк темир даври деб ҳисоблайдилар⁶.

Ўрта Осиёда темирдан ишланган энг қадимги буюмлар 22 та ёдгорликдан топилган ва улар асосан мил.авв. VI–IV асрларга мансуб. Бу ёдгорликларга Туркменистондаги Анов, Ёзтепа, Ўзбекистондаги 39 та Афросиёб, Қизилча, Даратепа, Кўзалиқир, Дингилжа, Далварзин кабилар киради.

Ахмонийлар ёзмаларида Урта Осиё халқлар и в а вилоятлари тўғрисида маълумотлар бор. Қадимги грек тарихчилари Гекатей, Геродот ва Ктесий асарлари Урта Осиё халқларининг тарихий ва географик қиёфасини кўрсатиб беради.

Адабиётлар:

1. Ширинов Т. 3 Waldbaum J.C. The First Archaeological Appearance of Iron .
2. Георгадзе Г.Г. «Текст Анитты» и некоторые вопросы ранней истории хеттов // ВДИ. - М.: 1965, 4. –С. 3-17;
3. Георгадзе Г.Г. Протзводство и применение железа в центральной Анатолии по данным хеттских клинописных текстов // Древний Восток (этнокультурные связи). LXXX, М.:1988.
4. Forbes R.J. Metallurgy in Antiquily. - Leiden, 1950.

⁵ Forbes R.J. Metallurgy in Antiquily. - Leiden, 1950. - P. 443.

⁶ Ш., Шайдуллаев Ш.Б. К вопросу о хронологической периодизации ... - С.13-26.

5. Шайдуллаев Ш.Б. К вопросу о хронологической периодизации

Валиева Ўлмасхон Рустамовна

"Термиз" давлат музей - қўриқхонаси

Этнография бўлими илмий ходими

Ўрта Осиёнинг ўрта асрлар шаҳарлари хунармандчилик марказлари

VIII асрда Ўрта Осиё тарихини йирик иккита даврга ажратадиган чегара пайдо бўлди. Арабларнинг Ўрта Осиёни босиб олиши, янги диний дунёқарашнинг пайдо бўлиши, янги давлат тили, ёзувнинг ўзгариши, имон ва эътиқоднинг ягона ғоя асосида ўзгариши, кичик мулкликларнинг ягона давлат тизимига бирлаштирилиши нафақат маънавий ҳаётнинг, балки моддий маданиятнинг ҳам ўзгариши учун замин бўлиб хизмат қилди. Аслида бундай маданий чегаранинг пайдо бўлишига юз йиллар чўзилган араблар босқинчилигининг ҳеч қандай ўрни йўқ. Манбаларда қайд этилишича, VII асрнинг охири ва VIII асрнинг ўрталарига оид моддий маданият ўртасида ҳеч қандай фарқ йўқ. Шунинг учун бу давр Мовароуннахрнинг арабларгача ва араблар босқинидан кейинги даврга бўлиб ўрганиш мумкин. А.И.Тереножкин қайд этганидек, Самарқанд моддий маданияти тарихидаги “эски” ва “янги” давр ўртасидаги чегара VIII асрнинг ўрталарига тўғри келади. Айнан худди шу даврда муҳим сиёсий воқелик – Абу Муслим бошчилигидаги ҳаракат бошланиб, Уммавийлар давлатининг инқирозига олиб келди. Шу ҳаракатдан сўнг араб ва Эрон ва Ўрта Осиёлик аслзодаларнинг ҳуқуқлари тенглашди.

Уммавийлар ўз сулоласининг ҳукмронлик мавқеини тикламада, уларнинг халифа саройидаги хизматлари катта бойлик ва мулкликларга эгалик қилиш ҳуқуқларини берди. Шунинг учун улар ўзининг сиёсий мустақиллиги, аجدодларининг тили ва динидан воз кечишга рози эдилар. Бу даврда исломнинг ҳуқуқий ва ахлоқий нормалари шаклланиш жараёни бошланган эди. Бу диннинг турли маданият соҳиблари томонидан қабул қилиниши ва уларнинг ҳуқуқий ва ахлоқий нормаларининг таъсири натижасида ислом дини янада инсонпарварлик ва ижтимоийлик характери ортиб бораверди. Ислום эндиликда босқинчиларнинг қўлидан кўпроқ мазлум халқларнинг манфаатларини ҳимоя қилувчи динга айланиб борди. VIII асрнинг охирида Ўрта Осиёда

исломлаштириш жараёни тугади. Ўрта Осиё шаҳарлари орасида фақатгина Бухоро шаҳри ўзининг ўрта асрлардаги кўринишини сақлаб қолган. Бошқа шаҳарларнинг нафақат кўриниши, балки уларнинг жойлашган ўрни ҳам ўзгариб кетган. Ёзма манбаларнинг орасида биринчи ўринда IX-X асрларда юртимизга ташриф буюрган араб географлари: Ибн Хордадбех, ал Якуби, Ибн Рушт, Қудаманинг маълумотлари туради. Асосий маълумотлар X асрнинг учта манбасида: ал Истахрийнинг “Китоб ал масолик вал мамолик”, Ибн Хавқалнинг худди шундай номдаги асари ва ал Муқаддасийнинг “Аҳсан ат тақосим” каби асарларида берилади. Биринчи манба шунчалик аниқки, унда Самарқанд шаҳрининг аҳолиси ҳақида ажойиб маълумотлар мавжуд.

Савдо, хунармандчилик ва хўжалик.

Ўрта Осиё шаҳарларининг сонининг кўпайиши ва ҳудудинининг кенгайиши савдо ва хунармандчилик тараққиётининг ташқи кўринишини хунармандчилик ва қишлоқ хўжалиги ўртасида меҳнат тақсимотининг кучайиши оқибатида деб ҳисоблашимиз керак. Эндиликда шаҳар аҳолисининг кўпайиши жамият ҳаётида янги шароит туғдирди. Биринчидан, шаҳар ва қишлоқ аҳолиси ўртасидаги муносабатларнинг ўзгариши қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари маҳсулотларига талабгорликни кучайтириб юборди. Биргина Хоразмни ўзида VIII-XII асрларда суғориладиган ерларнинг майдони кенгайиб кетди⁷. Иккинчидан, шаҳар аҳолисининг кўпайиши билан ижтимоий гуруҳлар ўртасидаги муносабатлар ўзгарди.

Тўқимачилик. Хунармандчиликнинг бу соҳаси ишлаб чиқаришнинг энг кўп ва кенг тарқалган тури ҳисобланади⁸. Саноатлашган тўқимачилик пайдо

⁷ С.П.Толстов. По древним дельтам Окса и Яксарта. // Изд-во восточной литры. Москва, 1962. – С.248.

⁸ Сухарева О.А. К истории городов Бухарского ханства. — Ташкент: Академия наук Узбекской ССР, 1958; Наршахий М. Бухоро тарихи. “Мерос” туркуми. Тошкент, 1991.

бўлгунига қадар шаҳар ва қишлоқлардаги тўқимачилик ўртасида ҳеч қандай фарқ бўлмаган. Тўқимачилик Ўрта Осиёнинг йирик савдо хунармандчилиги марказлари ва йирик қишлоқларида мавжуд эди. Аммо сифатли матолар ишлаб чиқариш йирик марказларга хос эди. Тўқимачиликнинг муҳим марказларидан бири Марв шаҳри эди. Марв воҳаси бу даврнинг сифатли ипак ва пахта матолари ишлаб чиқаришга ихтисослашган маркази бўлган. Бундан ташқари, Нисо ва Абивард шаҳарларида ҳам тўқимачилик тараққий этган. Бу ерда ишлаб чиқарилган матоларнинг барчаси “марв матолари” номи остида тарқалган. Масалан, Нисо шаҳрини босиб олиш пайтида мўғуллар шаҳар аҳолисидан 10 минг тирсак ўлчовдаги мато топширишларини талаб қилган⁹. Марв матолари Халифаликнинг Мағрибгача бўлган барча ҳудудларида харидоргир маҳсулот ҳисобланган.

Адабиётлар:

1. С.П.Толстов. По древним дельтам Окса и Яксарта. // Изд-во восточной литры. Москва, 1962. – С.248.
2. Сухарева О.А. К истории городов Бухарского ханства. — Ташкент: Академия наук Узбекской ССР, 1958; Наршахий М. Бухоро тарихи. “Мерос” туркуми. Тошкент, 1991.
3. History of civilizations of Central Asia, Volume III // The crossroads of civilizations:A.D. 250 to 750. Litvinsky B. A., Zhang Guand-Da R., Shabani Samghabadi (Eds). UNESCO, 1996. – 569 pp *Наршахий М. Бухоро тарихи.*

Sharipova Nargiza

Registon ansambli gid tarjimoni

⁹ History of civilizations of Central Asia, Volume III // The crossroads of civilizations:A.D. 250 to 750. Litvinsky B. A., Zhang Guand-Da R., Shabani Samghabadi (Eds). UNESCO, 1996. – 569 pp.

O'ZBEKISTONDA GANCHKORLIK VA O'YMAKORLIK SAN'ATINING RIVOJLANISHI HAMDA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI SAMARQAND MAKTABI MISOLIDA

Annotasiya: Ushbu maqolada ganchkorlik va o'ymakorlik san'atining mamlakatimizda rivojlanish tarixi va Respublikamizning turli hududlariga oid turlarining shakllanishi hamda bu borada turli hududlarning o'ziga xosliklari hamda ularning yaralishiga hissa qo'shgan ustalar haqida fikr boradi.

Kalit so'zlar: Ganchkorlik, naqshlar, san'at, badiiylik, obidalar, bezatish, maqbara, ganch, o'ymakorlik, o'yma ganchlar, me'morchilik, geometrik, naqshlar.

Ganchkorlik va o'ymakorlik qadimiy san'at turlaridan bo'lib, Sharq mamlakatlari, xususan, O'rta Osiyo, Eron, Turkiya, Arabiston, Afg'oniston va boshqa mamlakatlarda taraqqiy etgan. Ayniqsa, O'rta Osiyoda yaratilgan asarlar badiiyligi, kompozitsiyasi va ishlanish uslubi bilan farq qiladi. Ganch naqshlar O'zbekistondagi ko'pgina obidalarga ko'rkamlik, go'zallik baxsh etib turibdi. U Samarqand, Buxoro, Toshkent, Qo'qon, Marg'ilon, Xiva, Shahrisabz va boshqa shaharlardagi tarixiy obidalarni qurish va bezatishda ishlatilgan.

Bu ikki san'at turi O'zbekiston me'morchilik-bezak san'atining asosini tashkil etib kelgan. XX asrga kelib Xiva, Buxoro, Toshkent, Samarqand, Andijon, Namangan, Qo'qon kabi shaharlari ularning asosiy markazlariga aylangan. Ganchkorlik va o'ymakorlik san'ati xalq amaliy bezak san'atining boshqa turlariga qaraganda, me'morchilik san'ati bilan uzviy bog'liqdir. Chunki ganchkorlik azaldan saroy, masjid va madrasa binolari hamda badavlat shaharliklarning uy-joylarini bezab turgan. Dastlab qurilishlarda mahalliy maktablarga xos an'analar bilan bog'lanish kuchli bo'lgan. Qadimgi ganch o'ymakorligi hajmiy bo'lib, turfa xil tasvirlar asosida ishlangan. Ularda ko'pincha odamlar, hayvonlar, qushlar ta'sviri ishlatilgan.

Eramizning birinchi asrlaridayoq kishilar ganchni ajoyib xususiyatga ega ekanligini bilib, karvonsaroy va boshqa joylarni bezay boshlaganlar. Varaxshadan VII-VIII asrlarga oid ganch o'ymakorligi namunalari topilgan. Ularda qushlar, hayvonlar, baliqlar, o'simliksimon va geometrik shakllar tasvirlangan. X-XI asrlarda naqqoshlik, yog'och, tosh va ganch o'ymakorligi yanada rivojlandi. Murakkab abstrakt tasvirni aks ettiradigan naqshlar paydo bo'ldi.

Vaqlar o'tishi bilan naqqoshlik, yog'och va ganch o'ymakorligi yanada taraqqiy etdi. Murakkab tasvirlarni aks ettiradigan naqshlar paydo bo'ldi. Ganch o'ymakorligi ishlari uyning ichki namgarchilik tegmaydigan tashqi qismida ham qo'llanila boshlandi. XX asr boshlaridagi o'yma relyefi judda mayin bo'lgan uslub texnikasi paydo bo'ldi. Rangli ganchlar, bo'yoqlar, naqsh va tasvirlar qo'llanila boshlandi.

Ayni paytda O'zbekistonda o'ziga xos ganchkorlik maktablari vujudga kela boshladi. Bunga yaqqol misol Buxoro maktabi ganchkorligining texnik jarayoni birmuncha murakkab, ishlovlarning noyob uslublari va rang-barangligi bilan ajralib turadi. Samarqand ustalarining ishlash uslublari Buxoro ganchkorligiga yaqin bo'lib, murakkab ganchning stalaktit uslubi orqali devorlar yuqori burchaklarini o'yma naqshli panno bezatilishi bilan ajraladi. Taqqoslash uchun: Samarqand ganchkorlik va o'ymakorlik maktabining yana bir o'ziga xosligi Toshkent maktabida keng tarqalgan o'simlik kompozitsiyalari ko'p uchramaydi. Bu kabi kompozitsiyalar Farg'onalik ustalarining ishlariga yaqin bo'lib, ko'pincha «o'simlik zanjiri» turkumidagi naqshlarni tashkil etadi.

Qo'qon va Xorazm ganchkor ustalarining ishlari esa murakkab orasta qiyofali geometrik naqshlarga boy. Masalan, Xorazm me'morchiligida geometrik naqshlarga keng o'rin berilgan bo'lib, ular boshqa viloyatlarga qaraganda o'ziga xosligi bilan

ajralib turadi. Ayniqsa, o‘simliksimon naqshlar spiral shaklida aylanmaligi, dinamikligi bilan farq qiladi. Islimiy naqshlar ko‘pincha yaxlit-yaxlit turunj, madohil, qalampir, bodomga o‘xshash tanob shakllarining takrorlanishidan hosil bo‘ladi. Ba’zi hollarda turunj, madohil tanoblari o‘rniga yulduzsimon girihlar ham ishlatiladi. Islomiy naqshlarda novda juda ko‘p ishlatilib, marg‘ula, barg, uch barg, shukufta, oygul, no‘xot gul, kurtak va g‘unchalar ko‘p qo‘llaniladi. Xiva ganchkorligidagi eng xarakterli tomonlardan biri naqshlarning erkin va harakatchanligi, jo‘shqinligidir. Bu maktab ustalari naqshlarni ko‘p hollarda ko‘k va yashil rang bilan bezaganlar.

Yuqorida ta’kidlanganidek, Samarqand ustalarining ishlash uslublari Buxoro ganchkorligiga yaqin bo‘lib, bunda o‘yma ganchlarning yirikligi, mayinligi, jozibadorligi alohida ahamiyatga ega. Samarqand ganchkorlik maktabi namoyandalari Usta Anvar Quliyev, Usta Tursunboy Ismoilov, Sharnsiddin G‘ofurov, Quli Jalilov va qator buyuk ustalarni sanab o‘tish mumkin.

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, O‘zbekistonda ganchkorlik va o‘ymakorlik san’atining tarixi va uning rivoji uzoq o‘tmishdan boshlanib, hozirgi kungacha davom etib, takomillashib kelayotgan san’at turlaridan biri bo‘lib, zamonaviy binolarning qurilishi va bezatilishida ham ulardan keng foydalanish uchun bu borada chuqur izlanishlar olib borish zarurligini anglatadi.

Sirocheva Gulshoda

Registon ansamli gid tarjimoni

BUGUNGI O‘ZBEKISTONNING TURISTIK SALOHİYATI

Annotatsiya: Mazkur maqolada mamlakatimizning turistik salohiyati hamda turizmni rivojlantirish yuzasidan fikr-mulohazalar bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: UNESCO, turizm, Ichan-Qala, Registon ansambli.

Mamlakatimiz o‘zining ko‘plab tarixiy-me‘moriy yodgorliklari, turfa iqlimi va tez sur‘atlarda rivojlanishi bilan bugun butun dunyo diqqatini o‘ziga tortib kelmoqda. Asrlar mobaynida Buyuk ipak yo‘lining savdo va madaniyat kesishgan nuqtada joylashgan edi. Bugun esa, yurtimiz madaniyat, tarix, an‘ana va ekzotik mamlakatlarga qiziquvchilar uchun maftunkor sayyohlik yo‘nalishlaridan biriga aylanmoqda. Biz ajdodlarimizdan bugungi kungacha saqlanib qolgan me‘moriy yodgorliklari bilan faxrlanamiz. Xivadagi Ichan-Qala majmuasi, Buxorodagi tarixiy markazlar, Shahrisabz va Samarqand shaharlari UNESCO ning “Butun dunyo me‘rosi” ning maxsus ro‘yxatiga kiritilgan. Bu shaharlardagi takrorlanmas yodgorliklar va me‘moriy inshootlar o‘tmish zamonlarni o‘zida aks ettirib, mamlakat tarixida katta rol o‘ynaydi.

Qadim davrlardan beri, yurtimiz shaharlari Buyuk ipak yo‘li va qadimiy transkontinental magistral hayotida muhim rol o‘ynab kelgan. Birgina Samarqand shahrini oladigan bo‘lsak, u “Buyuk Ipak yo‘lining yuragi” “Islom me‘morchiligi marvaridi”, “Dunyo ko‘zgusi” kabi nomlar bilan ta‘riflangan. Qadimiyligi bilan Rim, Afina va Vavilonga teng bo‘lgan Samarqand o‘zining 2750 yilligini nishonladi. Samarqand buyuk qo‘mondon va Chingizxondan keyingi Markaziy Osiyo hukmdori Amir Temur davrida Buyuk Movarounnahr davlati poytaxti etib tanlanganda o‘zining eng yuqori gullab-yashnash nuqtasiga yetdi. Bu vaqtda keng qamrovdagi shaharsozlik ishlari amalga oshirildi. Buyuk hukmdor Samarqandda o‘z davrining eng mohir hunarmand va ustalarini to‘pladi va ular yaratgan ishlar asrlar mobaynida yashab

kelmoqda. Amir Temurning suyuqli nevarasi Ulug‘bek mirzo bu an‘analarni davom ettirdi. Hozirda Samarqandagi ushbu yodgorliklar go‘zal va ulkan. Bu shaharda qadim xarobalar, madrasa, maqbara va minoralarda saqlanib qolgan qadim tarixning nafasini his etish va uni yurtimizga tashrif buyurgan ko‘plab sayyohlarga his qildirish imkoni mavjud bizda.

Afsonaviy Registon maydoni Markaziy Osiyoning takrorlanmas me‘moriy yodgorligidir. Qadimda bu maydon Samarqandning savdo va ijtimoiy markazi bo‘lganligini hamda uch ulkan binolari Ulug‘bek, Sherdor va Tillaqori madrasalari qad ko‘targanligini yuksak faxr ila aytib kelmoqdamiz. Samarqandning yana bir marvaridi Go‘ri-Amir maqbarasidir. Buyuk davlat hukmdori Amir Temur va uning ikki nevarasi jumladan sharqning buyuk olim va mutaffakiri Mirzo Ulug‘bek qabrlari joylashgan. Havorang lolalarning yaproqlari tig‘iz qilib joylashtirib chiqilgan g‘unchaga o‘xshash Go‘ri-Amir maqbarasi sayyohlar uchun juda taniqli joy. Samarqanddagi Registon maydoni, Go‘ri-Amir, Bibi-Honim, Shoxi-Zinda maqbaralari, Ulug‘bek rasadxonasi va shuningdek bir qancha yodgorliklar shaharga tashrif buyuruvchilarni o‘ziga maftun qilib kelmoqda.

O‘zbekiston bo‘ylab sayohat mobaynida, sayyohlar nafaqat me‘moriy yodgorliklarni ko‘rishi va shuningdek, xalq bayramlarini nishonlashda ham ishtirok etishlari mumkin. Navro‘z yangilanish, bahorgi bayram 21-mart kun va tun teng bo‘lgan vaqt. Shu bilan birgalikda, sayyohlar mahalliy xalqning yashash tarzini ko‘rish, milliy taomlarni tatib ko‘rish va folklor shou dasturlarini ko‘rish uchun mahalliy xonadonlarga tashrif buyurishlari mumkin. Ayniqsa turli tumanligi bilan tanilgan o‘zbek milliy oshxonasi diqqatga sazovor. Taomlar, ajdodlarning boy tajribasiga asoslangan xolda, o‘zbek xalqining xayot tarzi va madaniyatini aks ettiradi. Har qanday nozik tabli xo‘rranda ham zirovarlar isi bilan to‘lgan o‘zbek mehmonnavozligiga befarq tura olmaydi. Sharqona bozorlar haqidagi an‘anaviy

tasavvurlar; to‘kin-sochinlilik, xushmanzaralilik, shovqinlilikni O‘zbekiston bozorlarida yaqqol ko‘rish mumkin.

Buning ustiga bugun barpo etilayotgan sayyohlik hududlarda joylashgan turfa mehmonxonalar har qanday mehmonning talabini qondirishi mumkin. Yagona ”qiyinchilik” didga mos keluvchi dizayn yoki komfortni tanlashda bo‘lishi mumkin. Yevropa uslubini hush ko‘ruvchilar uchun zamonaviy interyerlarga ega mehmonxonalar, aksincha sof ma’nodagi sharqona muhitni xohlovchilarga esa o‘zining naqshli eshiklari, rang–barang gilamlardan tortib sharqona ayvonlargacha ega bo‘lgan mehmonxonalar ham muhayyodir. Shu o‘rinda hozirgi kunda O‘zbekistonda 350 dan ortiq mehmonxonalar sayyohlarni qabul qilib xalqaro standartlarga mos ravishda xizmatlar ko‘rsatmoqda.

Bugungi kunda O‘zbekiston faqatgina tarixiy va afsonaviy me’morchiligi bilan mashxur bo‘lib qolmasdan, aktiv sayyohlik yo‘nalishlariga ham ega. Mamlakatimizning geografik jihatdan qulay joylashganligi bu yerda zamonaviy qulaylik va yovvoyi tabiatning uyg‘unlikka kirisha olishiga inkoniyat beradi. O‘zbekiston hududida har qanday tabiat landshaftlarini; tog‘, vodiy, cho‘l, daryo va ko‘lni uchratish mumkin.

O‘zbekistonda turizm sohasi nisbatan yangi bo‘lsa-da, u rivojlanishda ko‘pgina sohalardan oldinga chiqib oldi. Xalqaro turizmni rivojlantirish uchun bizning diyor juda katta salohiyatga ega. Yigirma yil avval O‘zbekistonni hech kim istiqbolli turizm hududi sifatida bilmas edi. Mustaqillikka erishilgach davlat tomonidan turizm sohasida yangi tamoyillar ishlab chiqildi. 1992-yilning 27-iyulida O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti farmoni bilan “O‘zbekturizm” milliy kompaniyasi tashkil topdi. “O‘zbekturizm” ning asosiy vazifasi turizm sohasida davlat siyosatini amalga oshirish va turizmni rivojlantirishning milliy modelini yaratishdan iborat. 1993-yildan

buyon bizning davlatimiz “Xalqaro turizm tashkiloti” (UNWTO)ning a’zosi hisoblanadi. Afsonaviy o‘tmishi, Ipak Yo‘lining tarixiy-muhandislik merosi, tabiatining ajoyib manzaralari, avlodan-avlodga o‘tib keluvchi mahalliy hunarmandchilik, xalqning mehmondo‘stligi va insoniy qadriyatlari bilan sayyohlarni hayratga soluvchi, mahliyo qiluvchi shu bilan birga ularni xursand etuvchi O‘zbekiston barcha burchaklaridan kishilarni o‘ziga jalb etadi va turizmni rivojlantirish yo‘lida ulkan odimlarni tashlovchi mamlakatlardan biridir.

WORDLY
KNOWLEDGE

Murodjonova Latofat Farhodjon qizi

FarDu, ingliz tili kafedrası magistranti

e-mail: latofatlatofat98@gmail.com

Tojiboyev Isakjon Madolimovich

FarDu xorijiy til va adabiyot yo'nalishi,
ingliz tili o'qitish metodikasi o'qituvchisi

O'zbek va ingliz tillarida ishlatiluvchi paralingvistik vositalarning muloqotdagi o'rni va ahamiyati

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek va ingliz tillarida ishlatiladigan paralingvistik vositalarning muloqot jarayonidagi ahamiyati, vazifasi va xalqlar orasidagi madaniyatiga ta'siri haqida fikr yuritiladi.

Annotation: This article discusses the importance of paralinguistic tools used in the Uzbek and English languages in the process of communication, their function, and their impact on the culture of peoples.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение паралингвистических средств, используемых в узбекском и английском языках в процессе общения, их функции и влияние на культуру народов.

Tayanch so'z va iboralar: paralingvistika, imo-ishora, kompetensiya, taqlid, mimika, paratil, muloqot.

Key words and expressions: paralinguistics, gesture, competence, imitation, mimicry, paralanguage, communication.

Ключевые слова и выражения: паралингвистика, жест, компетенция, подражание, мимика, параязык, общение.

Paralingvistik elementlar muloqotning bir qismi bo'lgan va yuzma-yuz og'zaki xabarga hamroh bo'lgan kulish, yig'lash, imo-ishoralar, taqlidlar va boshqalar kabi

tilga oid bo'lmagan elementlar yig'indisidir. Yozma matnlarda xabarlarini ta'kidlash uchun paralingvistik elementlar ham qo'llaniladi. Tinish va ifoda belgilari yozma tilning paralingvistik vositalaridir.

Kulgi, yig'lash, mimika, xo'rsinish yoki imo-ishoralar kabi elementlardan foydalanish lingvistik kompetensiyani to'ldirishda muhim ahamiyatga ega. Bular suhbatdoshga o'z his-tuyg'ularni ko'rsatishga, nutqqa yanada urg'u berib kuchaytirishga, xotirjamlikni yetkazish va boshqalarga yordam beradi.

Boshqa paralingvistik elementlar sukunat, havoning shovqini, suvning shovqini, turli belgilarning ovozi, musiqa va boshqalar ham muloqot jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Muloqot bir qator elementlarni o'z ichiga oladi va ular nafaqat og'zaki elementlardir. Noverbal komponent verbal komponent bilan birgalikda aloqani tashkil qiladi. Muloqotning 90% dan ortig'i og'zaki bo'lmagan elementlar orqali amalga oshiriladi, chunki biz og'zaki muloqot orqali 7%, paralingvistik muloqot orqali 38% va kinesik muloqot orqali 55% aloqa qilamiz.

Notiqlik nutqida paralingvistika katta ahamiyatga ega, chunki suhbatdosh nutq paytida mukammal diksiyaga ega bo'lishi mumkin, lekin agar u paralingvistik elementlardan foydalanmasa, uning notiqligi yetarlicha samarali bo'lmaydi. Siz o'zingizning nutq ifodangizni ko'rsatishingiz kerak, chunki notiqlikning maqsadi nafaqat og'zaki, balki tanada ham til bilan gaplashish orqali diqqatni jalb qilish, tinglovchilarni ishontirish juda muhim.

Nazariy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, aloqaning ikki turi va aloqaga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ba'zi vositalari mavjud. Turlari og'zaki va og'zaki bo'lmagan aloqa vositalaridir. Og'zaki muloqot butunlay og'zaki nutqqa asoslanadi, noverbal muloqot esa paralingvistik xususiyatlarni, tana tilini o'z ichiga oladi. Paralingvistik til suhbatni tabiiy va tushunarli qilish uchun yuz ifodalari, tana tili, imo-ishoralar, ko'z harakatidan foydalanadi. Ba'zi joylarda u ovoz balandligi, prosodiya, ovoz tembri,

intonatsiya kabi usullardan foydalangan holda ma'lumot yuboruvchi vokal deb ham ataladi.

Paralingvistik xususiyatlar deyarli har bir tilda tez-tez va faol qo'llanishiga guvoh bo'lamiz. Ham do'stona, ham erkin muloqot muhitini yaratish uchun og'zaki bo'lmagan muloqot va paralingvistik xususiyatlar muhim ahamiyatga ega. Og'zaki nutq uslubidagi har bir muloqot hissiyotlar yoki his-tuyg'ularni ifodalash uchun paralingvistik vositalarni talab qiladi va ma'lumotni aniq yuboradi. Ba'zi hollarda noverbal vositalar og'zaki muloqot bilan birgalikda yoki uning tarkibiy qismlaridan biri sifatida umumiy o'rganilgan, ammo bu noverbal vositalarning nutqdagi o'rni va mazmuni to'liq o'rganilgan degani emas. Chunki, noverbal vositalarni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish har ikki tilning milliy va o'ziga xos xususiyatlarini, o'sha tilning madaniyatini tushunishni, o'rganilayotgan tildagi noverbal vositalarni ham yaxshi o'zlashtirishni talab qiladi. Ko'plab tilshunos olimlar bu til sohasida ishlagan va hozir ham ishlamoqda va ko'plab muvaffaqiyatli yutuqlarga erishishgan. Misol uchun, Los-Anjelesdagi Kaliforniya universitetining psixologiya bo'yicha faxriy professori Albert Mehrabian og'zaki va og'zaki bo'lmagan xabarlarining nisbiy ahamiyati haqidagi nashrlari bilan mashhur. Uning "7% -38% -55% qoidasi" ning nomuvofiq xabarlarini bo'yicha topilmalari ma'lum, bu so'zlarning nisbiy ta'siri, ovoz ohangi va gapirish paytida tana tiliga tegishli foizlardir. Albert Mehrabianning "7-38-55" muloqot modeliga ko'ra, muloqotning atigi 7 foizi so'zlar orqali amalga oshiriladi; qolgan 38% ohang va ovoz orqali, 55% esa biz foydalanadigan tana tili orqali amalga oshiriladi.¹⁰ Uning ishi asosan muloqotimizni soddalashtirishga qaratilgan edi va u bu juda paralingvistik xususiyatlar bilan oson¹¹. Misol tariqasida, kinesika-tana tili,

¹⁰ Mehrabian, Albert / Silent messages// London, England; New York, New York: Routledge. 2017, ISBN 978-1-351-30871-7.

¹¹ "Fan va ta'lim" ilmiy jurnali, 2020 yil dekabr / 1-jild 9-son, www.openscience.uz322

haptika-tegish, proksemik-bo'shliq, paratil-vokallik, imo-ishora tili-audio/vizual va xronomiksit yordamida biz xohlagan suhbatni o'tkazish juda oson. Darhaqiqat, biz ularni kundalik nutqimizda tez-tez ishlatamiz, lekin alohida e'tibor bermaymiz. Ko'p hollarda, kimdir bilan gaplashayotganda biz beixtiyor ba'zi harakatlarni amalga oshiramiz va buni hech qachon tan olmaymiz. Shunga qaramay, bizga qarab, tinglayotgan odamlar buni avtomatik ravishda tushunadilar. Shuning uchun elektron pochta xabarlar - telefon qo'ng'iroqlariga qaraganda kamroq samarali va hatto telefon qo'ng'iroqlari - video qo'ng'iroqlarga qaraganda unchalik samarali emas. Ular orasida yuzma-yuz uchrashuvlar muloqotning samarali usuli bo'lgani uchun doimo talabga ega. Mehrabian nazariyasiga amal qilib, "Bugun qandaysiz?" degan savolga turlicha javoblarni ko'rib chiqamiz. Odatda biz "men yaxshiman rahmat" deymiz, ya'ni men yaxshiman. Ammo agar biz buni baland ohangda aytsak yoki uni tagiga chizilgan xabarlar bilan aytsak, bu "men sizdan yoki biror narsadan juda g'azablanganman" degan ma'noni anglatadi. Yuzdagi "g'amgin his-tuyg'ular bilan yaxshi" deyish odatda "Men yaxshi emasman, lekin men sizga shunchaki yaxshiman deb aytyapman" degan ma'noni anglatadi. Ba'zi mimikalarni ko'rsatishning o'zi kifoya. Odatda odamlar taklifni yoqtirmasa yoki rad qilganda qoshlarini ko'taradi. Ko'p hollarda ko'zlarni yopish va ochish rozi bo'lishni anglatadi. Bir ko'zni yumish "OK" ya'ni fikringizga qo'shilaman yoki roziman deyishlikning ifodasidir.

Nazariy jihatdan, ovoz balandligi ko'pincha hayotiy ma'lumotlarni yuboradi va u ham paralingvistik xususiyat sifatida qaraladi. Psixologiyaga ko'ra, juda sekin gapirish hayajonlanishni anglatadi, baland ovozda gapirish charchoq haqida ma'lumot beradi, tez gapirish asabiylashish tuyg'usini anglatadi, juda sekin va ehtiyotkorlik bilan gapirish qo'rquvni, ikkilanib gapirish esa g'azablanishni anglatadi. jilmayish, qoshimizni ko'tarish, qovog'imizni burish kabi harakatlar ham ma'lumot shakllari bo'lib, ular tananing paralingvistik xususiyatlari deb ataladi. Qo'llarni kesib tashlash,

qo'llarimizni tirnash kabi holatlar ham (chalkashlik yoki tushunmaslikni ko'rsatadi) imo-ishoralarning bir turiga kiradi. Shuni eslatib o'tish joizki, muloqot samaradorligining 93 foizi tana tili bilan belgilanadi. Chunki og'zaki bo'lmagan xabarlar hissiyotlar yordamida muloqot qiladi va ularni yashirish va ongli ravishda nazorat qilish qiyin. Shunday qilib, insonlarning his-tuyg'ularining aniq ko'rsatkichlari noverbal vositalarda o'z aksini ko'rsatadi. Xulosa qilish kerakki, paratil vositalari muloqotning tashkilotchisidir. Rasmiy va norasmiy uslub ularni talab qiladi.

Shunday qilib, zamonaviy tilshunoslikda muloqot jarayonlarining tuzilishi va borishiga umumiy nazariy qiziqish bilan bog'liq holda ham, amaliy jihatdan ham (nutq ta'siri, nutqdan hissiy holatni tan olish va boshqalar) paralingvistikaga katta e'tibor beriladi. Ya'ni, paralingvistikaning kompetensiyasi nutq tovushi, uning fonetik ko'rinishi bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni uzatishning barcha usullarini o'z ichiga oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mehrabian, Albert / Silent messages// London, England; New York, New York: Routledge. 2017, ISBN 978-1-351-30871-7.
2. "Fan va ta'lim" ilmiy jurnali, 2020 yil dekabr / 1-jild 9-son, www.openscience.uz322

Fayziyeva Gulchexra Chorievna

Lakaeva Tamanno Temirovna

Surhondaryo viloyati Angor tumani 35-maktab o`qituvchilari

NUTQ USLUBLARI VA ULARNING TURLARI

Annotatsiya: Uslubiyat tilshunoslik fanining bir bo'limi bo'lib, nutq jarayonida til hodisalarining maqsadga, sharoitga va muhitga mos ravishda foydalanish

qonuniyatlari bilan tanishtiradi. Uslubiyatda uslublar, til vositalarining nutqda qo'llanish yo'llari, fonetik, lug'aviy, frazeologik va grammatik birliklarning qo'llanish xususiyatlari o'rganiladi. Adabiy tilning ijtimoiy hayotdagi ma'lum bir sohada qo'llanadigan ko'rinishi adabiy til uslubi deyiladi. O'zbek adabiy tilida quyidagi asosiy nutq uslublari bor.

Kalit so'zlar: Adabiy til, fonetik, lug'aviy, frazeologik.

1. So'zlashuv uslubi

Keng qo'llanadigan uslublardan biri so'zlashuv uslubidir. Bu uslubda ko'pincha adabiy til me'yorlariga rioya qilinadi. So'zlashuv uslubidagi nutq ko'pincha dialogik shaklda bo'ladi. Ikki yoki undan ortiq shaxsning luqmasi dan tuzilgan nutq dialogik nutq deyiladi.

So'zlashuv uslubida ko'pincha turli uslubiy bo'yoqli so'zlar, grammatik vositalar, tovushlarning tushib qolishi, orttirilishi mumkin: Obbo, hamma ishni do'ndiribsiz-da. Mazza qildik. Ketaqo-o-ol!

So'zlashuv uslubida gapdagi so'zlar tartibi ancha erkin bo'ladi. Ko'proq sodda gaplar, to'liqsiz gaplar, undalmali gaplardan foydalaniladi. Oilada, ko'cha – ko'yda kishilarning fikr almashish jarayonida qo'llanadigan nutq uslubi so'zlashuv uslubi deyiladi. So'zlashuv uslubiy adabiy va oddiy so'zlashuv uslublarini o'z ichiga oladi. Adabiy til me'yorlariga qat'iy amal qilingan so'zlashuv uslubi adabiy so'zlashuv uslubi, bunday xususiyatga ega bo'lmagan so'zlashuv uslubi esa oddiy so'zlashuv uslubidir. So'zlashuv uslubining har ikki turi ko'pincha dialog shaklida ro'yobga chiqadi. Bu uslubda so'zlar odatda kinoya, piching, qochirmalarga boy bo'ladi. So'zlashuv uslubining yana bir o'ziga xos xususiyati erkinligidir. Jumlar qisqa va ta'sirli bo'lib, ko'pincha so'z – daplar, to'liqsiz gaplar, maqol va matallar hamda iboralardan keng foydalaniladi. Umumxalq tili ma'lum bir xalqning so'zlashuv tilidir.

Adabiy til esa ma'lum bir til qoidalari asosida tuzilgan, ishlangan, sayqal berilgan tildir. Umumxalq tili kengroq hajmda bo'lib, u sheva va lahjalar, kasb-hunarga oid so'zlar, atamalar, jargonlar, ma'lum toifa (biror ijtimoiy guruh) ga oid so'zlarni ham o'z ichiga oladi. Bu xil tilda nutq erkin bo'lib, til qoidalariga asoslanilmaydi.

Faqat muayyan bir hududga xos ayrim belgilarni o'zida namoyon qilgan til shakli sheva hisoblanadi. Bir qancha shevalar yig'indisi lahja deyiladi. Sheva va lahjalar ma'lum bir hududda yashovchi aholining mahalliy so'zlashuv tilidir (masalan, Toshkent shevasi, Farg'ona shevasi kabi).

2. Ilmiy uslub

Fan-texnikaning turli tarmoqlariga doir ilmiy asarlar, darsliklar ilmiy uslubda yoziladi. Ilmiy uslub aniq ma'lumotlar asosida chiqarilgan ilmiy xulosalar (qoidalar, ta'riflar)ga boy bo'lishi bilan boshqa uslublardan farq qiladi: Yomg'ir - suyuq tomchi holiday atmosfera yog'ini. Tomchining diametri 0,5-0,6 mm bo'ladi.

Ilmiy uslubda har bir fanning o'ziga xos ilmiy atamalaridan foydalaniladi, bu uslubda so'zlar o'z ma'nosida qo'llanadi, qoida yoki ta'rifning mazmunini ochishga xizmat qiladigan ajratilgan bo'laklar, kirish so'zlar, kirish birikmalar, shuningdek, qo'shma gaplardan ko'proq foydalaniladi.

3. Rasmiy-idoraviy uslub

Davlat idoralari tomonidan chiqariladigan qarorlar, qonunlar, nizomlar, xalqaro hujjatlar rasmiy-idoraviy uslubda yoziladi. Ariza, tilxat, ma'lumotnoma, chaqiruv qog'ozi, taklifnoma, shartnoma, tarjimai hol, e'lon, tavsifnoma, dalolatnoma, hisobot kabilar ham shu uslubda yoziladi. Bunday uslubdagi hujjatlar qisqa, aniq, barcha

uchun tushunarli qilib tuziladi. Bu uslubning asosiy belgisi: jumalarning bir qolipda, bir xil shaklda bo'lishi. Bu uslubda ham so'zlar o'z ma'nosida qo'llanadi, ko'pchilikka ma'lum bo'lgan ayrim qisqartma so'zlar ishlatiladi, har bir sohaning o'ziga xos atamalaridan foydalaniladi. Rasmiy-idoraviy uslubda ko'pincha darak gaplardan, qaror, buyruq, ko'rsatma kabilarda esa buyruq gaplardan ham foydalaniladi. Bu uslubda gap bo'laklarining odatdagi tartibda bo'lishiga rioya qilinadi: O'z lavozimini suiiste'mol qilganligi uchun M.Ahmedovga hayfsan e'lon qilinsin.

4. Ommabop (publitsistik) uslub

Tashviqot-targ'ibot ishlarni olib borishda qo'llanadigan uslub, ya'ni matbuot uslubi ommabop uslub hisoblanadi. Bu uslubda ijtimoiy-siyosiy so'zlar ko'p qo'llanadi. Nutq ta'sirchan bo'lishi uchun ta'sirchan so'z va birikmalardan, maqol va hikmatli so'zlardan ham foydalaniladi. Bunday uslubda gap bo'laklari odatdagi tartibda bo'ladi, kesimlar buyruq va xabar maylidagi fe'llar bilan ifodalanadi, darak, his-hayajon va ritorik so'roq gaplardan, yoyiq undalmalardan, takroriy so'z va birikmalardan unumli foydalaniladi: Azamat paxtakorlarimiz mo'l hosil etishtirish uchun fidokorona mehnat qilishyapti.

5. Badiiy uslub

Badiiy asarlar (nazm, nasr va dramatik asarlar) badiiy uslubda bo'ladi. Badiiy asar kishiga ma'lumot berish bilan birga, timsollar (obrazlar) vositasida estetik ta'sir ham ko'rsatadi: O'lkamizda fasllar kelinchagi bo'lmish bahor o'z sepini yoymoqda. Badiiy uslubda qahramonlar nutqida oddiy nutq so'zlari, sheva, vulgarizmlardan ham foydalaniladi.

Badiiy asarlar uslubi aralash uslub hisoblanadi. Unda so'zlashuv uslubiga, kitobiy uslublarga xos o'rinlar ham uchraydi.

Og'zaki nutq turlari

Siyosiy-ijtimoiy nutq:

1. Siyosiy-ijtimoiy va siyosiy iqtisodiy mavzudagi nutq.
2. Sessiya, konferenciyadagi nutq.
3. Siyosiy sharh.
4. Harbiy vatanparvarlik nutqi.
5. Miting nutqi.
6. Rasmiy-diplomatik nutq.
7. Ilmiy-ommabop nutq.

2. Akademik nutq:

1. O'quv yurtlari ma'ruzalari.
2. Ilmiy nutq (ma'ruzalar).
3. Ilmiy sharh.
4. Ilmiy axborot.

3. Sud nutqi:

1. Qoralovchi (prokuror) nutqi.
2. Jamoatchi-qoralovchi nutqi.

3. Oqlovchi (advokat) nutqi.
4. Jamoatchi oqlovchi nutqi.
5. O'z-o'zini himoya qilish nutqi.

4. Ijtimoiy-maishiy nutq:

1. Madhiya (yubiley yoki maqtov nutqi).
2. Ta'ziya (motam nutqi).
3. Tabrik nutqi (tost).

5. Diniy nutq:

1. Hutba.
2. Va'z.

Uslubiy xoslangan va uslubiy betaraf soʻzlar

Adabiy tilning ijtimoiy hayotdagi ma'lum soha doirasiga, ma'lum nutqiy vaziyatga xoslangan ko'rinishi nutq uslubi hisoblanadi. Soʻzlar ma'lum nutq uslubiga xoslanish – xoslanmaslik belgisiga ko'ra uslubiy xoslangan va uslubiy betaraf soʻzlarga bo'linadi. Ayrim nutq uslubi doirasidagina qo'llanadigan soʻzlar uslubiy xoslangan soʻzlar, bunday xususiyatga ega bo'lmagan soʻzlar uslubiy xoslanmagan yoki betaraf soʻzlar deyiladi.

Tovush, urg'u, bo'g'in, undalma, morfema, omonim, sinonim, uslubiyat kabi qator soʻzlar uslubiy xoslangan soʻzlardir. Chunki bu soʻzlar asosan tilshunoslik fani doirasida qo'llaniladi.

Osmon, xalq, bayram, o‘quvchi, dars, tushlik, salomatlik, odam kabi so‘zlar barcha nutq uslublari doirasida birdek qo‘llanish imkoniga egaligi sababli uslubiy betaraf so‘zlar qatoriga kiradi. Ya’ni, so‘zlashuv uslubida ham, kitobiy uslubda ham ishlatiladigan so‘zlar uslubiy betaraf so‘zlar hisoblanadi: suv, tog’, bola, xat.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Усмонова М., Алаудинова Д. Р. ЯЗЫК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-165.
2. Эргашев Х. Ч. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПО СОСЕДСТВУ, ПРИВЛЕКАЯ ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЮ В МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (В СЛУЧАЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ) //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-1 (104). – С. 507-510.
3. Эргашев Х. Ч. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПО СОСЕДСТВУ, ПРИВЛЕКАЯ ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЮ В МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (В СЛУЧАЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ) //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-1 (104). – С. 507-510.
4. Усмонова М., Алаудинова Д. Р. ЯЗЫК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-165.
5. Усмонова М., Алаудинова Д. Р. ЯЗЫК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-165.
6. Усмонова М., Алаудинова Д. Р. ЯЗЫК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-165.
7. Эргашев Х. Ч. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПО СОСЕДСТВУ, ПРИВЛЕКАЯ ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЮ В МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (В СЛУЧАЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ) //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-1 (104). – С. 507-510.

WORDLY
KNOWLEDGE

Раджапова Дилафруз

Преподаватель Термезского государственного университета

**Возможности использования инновационных подходов в процессе
подготовки будущих инженеров**

На сегодняшний день основным актуальным вопросом в сфере образования является подготовка квалифицированных педагогов, владеющих

методами и формами обучения и способных без труда применять их на практике. Потому что личность учителя и его деятельность имеют особое значение в обеспечении воспитания и обучения учащихся и направлении их к профессиям. Поэтому ничто другое не может подавить процесс обучения в форме открытого общения, проводимого преподавателем. По этой причине важно повышать качество и эффективность образования и обучения с целью подготовки квалифицированных зрелых учителей и повышения их профессионального мастерства. Воспитание молодежи, обеспечение ее образованием, воспитание достойных кадров для будущего всегда было одной из важнейших задач каждой страны. Если мы говорим, что подобные вопросы постоянно находятся в центре внимания руководства нашей страны, мы говорим правду. Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан, принятая по непосредственной инициативе и под руководством Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева, положила начало новому этапу развития нашей республики. Практические результаты этого процесса проявляются сегодня во всех сферах нашей жизни, а главное, в мышлении, стремлениях и действиях нашего народа. Особое внимание также уделяется вопросу совершенствования системы образования, что является одним из приоритетных направлений развития социальной сферы, четвертой стратегии действий [1]. Кардинальные изменения, происходящие во всех сферах жизни общества, требуют необходимости поиска и использования эффективных технологий подготовки высококвалифицированных кадров. Успех в развитии экономики страны неразрывно связан с качеством подготовки инженерных кадров различного назначения. В таких условиях формирование специалистов как творческих личностей в профессиональной и других сферах деятельности является главной задачей. Квалификация инженера

характеризуется способностью творчески решать задачи создания новой техники, разработки современных высоких технологий, оптимизации производства и эксплуатации технических объектов. Определен комплекс проблем, связанных с адаптацией людей к использованию их интеллектуальных и профессиональных способностей в быстро меняющихся условиях (определен комплекс проблем, связанных с адаптацией людей к быстро меняющимся условиям для использования их интеллектуальных и профессиональных способностей). Процесс трансформации традиционных механизмов развития общества расширяет круг вопросов, связанных с изменением акцентов на приоритетных задачах в социальной, культурной, практической политике государства. В зависимости от этих ситуаций качество образования находится в центре внимания ведущих педагогов-ученых и всего общества. Сложившаяся ситуация во многом поставила новые требования к подготовке высококвалифицированных и компетентных специалистов для машиностроения, энергетики, технологии производства, строительства и других областей. Требуется научное обоснование целостности системы высшего образования, все большее значение приобретает оптимизация различных форм организации образовательного процесса, разработка критериев оценки профессиональной компетентности будущих специалистов. Меняющееся общество, современные тенденции развития экономики выдвигают новые требования к области профессиональных качеств специалиста. Приводятся основные причины этого процесса: образование не отвечает вызову, который ставит меняющаяся экономика. Законы и правила часто меняются; Зачастую инновационные инновации не улучшают результаты образовательных учреждений, а наоборот, ухудшают их. Трансформация технологий учебной деятельности методами организации учебной деятельности, которая зависит от изменения форм и

технологий учебного процесса, критериев оценки качества подготовки инженеров, открывает широкие возможности для деятельности педагогов-педагогов, исследователей и развитие будущих инженеров в нашей стране формирует поэтапную реализацию принятого в мировой практике подхода к профессиональной компетентностной деятельности. В процессе обучения предполагается ориентировать студентов на вещи, которые объединяют и составляют основу профессиональной компетентности будущих инженеров. Этот заказ общества потребовал проведения педагогического исследования для определения основных изменений в развитии профессиональной компетентности будущих инженеров в период обучения в высшем учебном заведении. Решить эти задачи помогает общеинженерная подготовка в высшем учебном заведении. Изложенные мысли натолкнули нас на необходимость теоретического обоснования и экспериментальной проверки эффективности системы общеинженерно-графической подготовки студентов высших учебных заведений, что особенно актуально в условиях высокой востребованности качества профессиональной компетентности будущих специалистов. подготовка инженера. Обобщение практического опыта графической подготовки студентов и анализ научно-методических работ позволили выявить следующие недостатки и противоречия в процессе графической подготовки будущих специалистов высокой квалификации. Прежде всего: - за последние десять лет опубликованы результаты многих исследований по подготовке инженерной графики профессорами и преподавателями высших учебных заведений. В них рассматривались проблемы общеинженерной графики, ориентированные на избранную профессию; - отсутствует комплексная методологическая теория формирования профессиональных навыков в области инженерного труда и производственно-технологического образования; - отсутствуют занятия по

повышению мотивации к изучению геометрии чертежа и инженерной графики с целью обеспечения высокого уровня использования графических знаний в курсовой и выпускной работе; - не анализируются проблемы графической подготовки в процессе адаптации молодых специалистов к практической, конструкторской и производственной деятельности. Качество графической подготовки является важнейшей характеристикой уровня профессиональной компетентности будущих инженеров в период обучения в вузе. Это требует создания педагогических условий, способных обеспечить эффективность изобразительной деятельности учащихся с учетом современных требований. Разработка новых научно-обоснованных форм повышения профессиональной компетентности в процессе обучения чертежной геометрии и инженерной графике в системе высшего образования основывается на анализе целей, структуры и взаимосвязей системы образования. В последнее время появились следующие тенденции: • увеличение объема образовательной информации; • значительное ограничение времени обучения; • сложность содержания образования. Целостность уровня образования и внедрение новых методических приемов в структуру обучения графике позволяет интегрировать предмет «Чертежная геометрия и инженерная графика» в общую систему подготовки специалистов. Формирование интеллектуальных, творческих и познавательных способностей учащихся занимает ведущее место в обучении на основе норм преемственности учебного материала. Создается впечатление, что мы готовим «знающих» специалистов, а не «способных». Студенты рассматривают выпускные экзамены как выгоду для себя. В сознании большинства из них преобладает понятие прохождения зачетов и испытаний, а не приобретения знаний, навыков и квалификации. С целью устранения указанных противоречий мы попытались проанализировать опыт проектирования, проведения и

исследования учебного процесса для студентов специальностей на примере «Чертежной геометрии и инженерной графики». Этот процесс раскрывает новые аспекты значения и места чертежной геометрии и инженерной графики в развитии умений специалиста, позволяет изучить взаимосвязь этого предмета и специальных предметов программы, в том числе графической части, и профессиональное развитие специалистов. Будущих инженеров дает возможность повысить компетентность. Будущий инженер должен уметь применять в своей профессиональной деятельности комплекс знаний по различным дисциплинам. В научно-педагогической литературе понятие «междисциплинарная интеграция» толкуется расплывчато, тем самым определяются его различные роли и место в педагогических категориях (категориях). По мнению Ю. Б. Шоштаевой, междисциплинарная коммуникация представляет собой процесс содружества учебных дисциплин, отражающий единство профессиональной деятельности, непрерывных и целостных явлений. Ю. В. Перехошева определяет междисциплинарную интеграцию как процесс объединения учебных предметов на основе знаний (знаний) и технологических задач. Для нас междисциплинарная интеграция представляет собой совокупность образовательных целей, принципов и смыслов в создании широкомасштабного взаимодействия всех учебных предметов образовательной программы. Поэтому профессиональная компетентность начинает формироваться на первом этапе обучения студентов, старшеклассники ориентируются на быстрое принятие оптимальных решений в любых сложных профессиональных ситуациях, в которых формирование умений самостоятельно выполнять те или иные действия может осуществляться с помощью междисциплинарных коммуникация. Таким образом, высшее образование будет достигать более быстрых и лучших результатов, как только в образовательном

процессе будут отказываться от неэффективных форм обучения. Сегодня есть потребность в исследованиях, основанных на существующей действительности. Одним из инструментов, положительно влияющих на подготовку специалистов, является повышение их интереса к профессии.

Литература:

1. Amanturdiyevna R. D. et al. METHODOLOGY OF FORMING ENGINEERING COMPETENCIES IN STUDENTS BASED ON INNOVATIVE APPROACH (IN THE EXAMPLE OF THE EDUCATIONAL DIRECTION OF CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY OF LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS (SEWING PRODUCTS) //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 3898-3901.
2. Amanturdiyevna R. D. et al. METHODOLOGY OF FORMING ENGINEERING COMPETENCIES IN STUDENTS BASED ON INNOVATIVE APPROACH (IN THE EXAMPLE OF THE EDUCATIONAL DIRECTION OF CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY OF LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS (SEWING PRODUCTS) //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 3898-3901.
3. Amanturdiyevna R. D. et al. METHODOLOGY OF FORMING ENGINEERING COMPETENCIES IN STUDENTS BASED ON INNOVATIVE APPROACH (IN THE EXAMPLE OF THE EDUCATIONAL DIRECTION OF CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY OF LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS (SEWING PRODUCTS) //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 3898-3901.

4. Amanturdiyevna R. D. et al. METHODOLOGY OF FORMING ENGINEERING COMPETENCIES IN STUDENTS BASED ON INNOVATIVE APPROACH (IN THE EXAMPLE OF THE EDUCATIONAL DIRECTION OF CONSTRUCTION AND TECHNOLOGY OF LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS (SEWING PRODUCTS) //Journal of Pharmaceutical Negative Results. – 2022. – С. 3898-3901.
5. Усманова Г. М., Хужанова О. Т. LANGUAGE LEARNING GAMES IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 6-7. – С. 144-148.
6. Alaudinova D. R. New methods of teaching languages //International Journal EPRA. – 2020.
7. Alaudinova D. R. New methods of teaching languages //International Journal EPRA. – 2020.
8. Alaudinova D. R. New methods of teaching languages //International Journal EPRA. – 2020.

WORDLY
KNOWLEDGE

Nigora Mahmudovna Djampulatova

Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa san'ti instituti

YUQORI BOSQICH TALABALARINING KOMMUNIKATIV RIVOJLANISHI KOUCHING KONTEKSTIDA

Annotasiya: Ushbu maqolada talabaning kommunikativ mahsuloti sifatining mezonlari, uning kommunikativ etukligi mezoni, kommunikativ rivojlanishdagi so'z

boyligining ko'payishi, o'z fikrlarini to'g'ri, to'liq va aniq ifodalash, bayonotni mantiqiy va izchil qurish va uni suhbatdoshga tushunarli va ochiq qilish qobiliyati bilan bog'liq muhim sifatlar haqida to'htalib o'tiladi.

Kalit so'zlar. Kouching, kommunikativ, kompetentsiya, muloqot, faoliyat.

Mamlakatimizda ro'y berayotgan islohatlar oliy va kasbiy ta'lim tizimida o'zgarishlarni talab qiladi. Jamiyat ta'lim tizimidan erkin fikrlovchi, mas'uliyatli, kommunikativ faollikni rivojlantirish uchun tanlash huquqini biladigan va bu tanlovni qanday amalga oshirishni biladigan ong va mas'uliyat bilan harakat qiladigan etuk kadrlarni kutmoqda. Ta'limning zamonaviy modernizatsiya sifati joriy etilgan innovatsiyalar, atrof-muhitning innovatsion salohiyati bilan bog'liq, Shunday jarayonlardan biri, kouching bo'lib u mavjud faoliyat sub'ektini shakllantirish uchun sharoit yaratish, o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish, mustaqil turli hayotiy vaziyatlarda mas'uliyatli qarorlar qabul qilish, tanlovlar, ularning mumkin bo'lgan oqibatlarini oldindan ko'ra bilishdir.

Kouchingni nafaqat sport va biznesda amalga oshirilishi mumkin, uni oliy ta'lim tizimiga faol joriy etish, bizningcha, ta'lim sifatini oshiradi, chunki kouchingda o'zaro hamkorlikning har bir ishtirokchisi mustaqil ravishda muammolarni hal qilish, tashabbus ko'rsatish, tanlov qilish, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish va qarorlar qabul qilish imkoniyatiga ega boladi.

Kouchinglik kontekstida yuqori bosqich talabalarining kommunikativ rivojlanishi masalasini ko'rib chiqaylik.

Ma'lumki, kommunikativ rivojlanish har qanday ijtimoiy toifa uchun muhim tarkibiy qismidir (bizning tadqiqotimiz doirasida talaba). Uning muvaffaqiyati kommunikativ rivojlanishi qanday bo'lishiga bog'liq.

Aloqa rivojlanishi kompleks vazifasini bajaradi insonning barcha psixik jarayonlari va funksiyalarining rivojlanishi va shakllanishini rivojlanadi.

Ushbu ish bilan bog'liq holda, talabning kommunikativ mahsuloti sifatining mezoni va shuning uchun uning kommunikativ etukligi mezoni kommunikativ rivojlanishdagi individual miqdoriy to'planishlar emas, masalan, so'z boyligining ko'payishi, lekin o'z fikrlarini to'g'ri, to'liq va aniq ifodalash, bayonotni mantiqiy va izchil qurish va uni suhbatdoshga tushunarli va ochiq qilish qobiliyati bilan bog'liq muhim sifat ko'rsatkichlaridir. Boshqacha qilib aytganda, bu gap suhbatdosh uchun qanchalik samarali ekanligi va talabning og'zaki nutqi maqsadlariga qanchalik mos kelishi muhimdir. Kommunikativ rivojlanish, bizning fikrimizcha, o'z nutqini aloqa sherigiga qarata olish qobiliyati bilan tavsiflanadi.

Zamonaviy sharoitda kommunikativ rivojlanish ma'lum bir doiradagi shaxslararo o'zaro munosabatlarda samarali muloqotni yaratish uchun zarur bo'lgan ichki resurslar tizimini takomillashtirish sifatida qaraladi (muloqot deganda biz birgalikdagi faoliyat ishtirokchilari o'rtasida ma'lumot almashishni tushunamiz.

Muloqot jarayonida suhbatdoshlarning harakatlarining birligi ta'minlanadi, ularni birlashtirish amalga oshiriladi, xatti-harakatlarning o'zaro tushunishi va izchilligi tartibga solinadi, madaniyat, bilim, mehnat subyekt sifatida shaxs sifatleri shakllanadi.

B.G.Ananiev, A.A.Bodalev, A.N.Leontiev, B.F.Lomov, V.N. Myasishchevlarning tadqiqotlarida biz munosabatlarni o'rnatish qobiliyati faoliyatning o'ziga xos shakli sifatida qaralishini ko'ramiz.

Kommunikativ faoliyat jarayoni "bog'langan harakatlar tizimi" sifatida qurilgan (B.F.Lomov). Har bir bunday "bog'langan harakat" Ikki sub'ektning o'zaro ta'siri, ikki odamlarning muloqotini boshlash qobiliyatidir. Bu kommunikativ faoliyatning

dialogik xususiyatini namoyon qiladi va dialogni "bog'liq harakatlar" ni tashkil qilish usuli sifatida ko'rish mumkin.

Muloqotning asosiy birligi nutq jarayonidir. Talabalar shaxsiyatining kommunikativ rivojlanishining mohiyatini tushunish uchun "nutq" tushunchasini aniqlash kerak, chunki u muloqotni o'rnatish usuli va kommunikativ faoliyat vositasi sifatida ishlaydi.

Tadqiqotimiz mantig'ida shuni ta'kidlash mumkinki, nutq kommunikativ faoliyatning bir qismi bo'lganligi sababli, shaxsning nutqini rivojlantirish uning kommunikativ faoliyatining ajralmas qismidir. Biroq, nutqni rivojlantirish kontseptsiyasi kommunikativ rivojlanish kontseptsiyasiga qaraganda unchalik samarali va keng qamrovli emas.

Talabalarning kommunikativ rivojlanishi jarayonida nutq tipologiyasini aniq tushunmasligi mumkin emas. Mavzuni turli xil nutq turlari bilan o'zlashtirish uning kasbiy, shaxsiy, kommunikativ rivojlanishi, shaxsning neoplazmasi sifatida mutaxassisning psixologik madaniyatini shakllantirishiga olib keladi.

Odatda, adabiyotda nutq faoliyatining to'rt turi ajratiladi: nutq (dialogik va monolog nutq), tinglash, yozish va o'qish.

Bu mavzuda B.S.Badmayeva va A.A.Malishevaning fikrlari juda qiziq, ularning aytishlaricha " Nutq faoliyati yozma yoki ogzaki bo'lishidan qat'iy nazar muallifning shaxsiy ehtiyojidan kelib chiqqan hamda motivlangan faoliyatdir", chunki o'ta savodli yozilmagan bo'lsa ham, u muallifning goyasini, fikrini aniq ko'rsatadi bu esa kimningdir fikrini qayta yozish emas balki nutq faoliyati bo'ladi. Bir so'z bilan aytganda, ta'lim muassasalarida o'rganiladigan til emas, balki nutq faoliyatidir.

Ushbu ish kontekstida biz nutq faoliyatining nutq kabi turini ko'rib chiqish bilan cheklanamiz, chunki nutq an'anaviy ravishda muloqot jarayonida fikrlar, his-tuyg'ularni ifodalash jarayoni sifatida belgilanadi. Aloqa rivojlanishini tahlil qilish talabalar "nutq" tushunchasining talqin qilinishini tadqiqotchilar tomonidan olingan faktlarga asoslanadi. Biroq, bu amaliy mashg'ulotlar faqat nutq ko'nikmalarini shakllantirishga bag'ishlanadi degani emas. Nutq faoliyatining barcha turlarini to'ldirish kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish uchun turli xil ish usullari va shakllarining kombinatsiyasini o'z ichiga oladi, buning natijasida bir malakaning rivojlanishi kouchinglik orqali boshqalarning rivojlanishiga yordam beradi.

T.S.Putilovskayaning fikriga ko'ra, shaxsning kommunikativ rivojlanishi insonning kamolot davridagi ijtimoiy shartli o'zgarishlarning murakkab ko'p qirrali jarayoni bo'lib, uning barcha aqliy jarayonlari, birinchi navbatda nutqi, fikrlash xotirasi, rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. Biroq, bu juda o'ziga xos, chunki u sub'ektning nutqi va kommunikativ faoliyatini shakllantirishdagi asosiy jarayonlar bilan bog'liq bo'lib, uning tabiati va o'zgarish tezligini belgilaydi. Ushbu jarayonlar orasida asosiysi jamiyatdagi muloqot jarayonida turli xil aloqa vazifalarini qo'yish va hal qilish qobiliyatini bir yo'nalishdan ikkinchisiga bosqichma-bosqich o'zgartirishdir.

Shunday qilib, talabalar kommunikativ rivojlanishi muammosini tushunishga turli yondashuvlar bizga "talabalar kommunikativ rivojlanishi" ilmiy integratsiyalashgan toifasining kontseptual maydonini yaratish imkoniyatini beradi.

Kommunikativ rivojlanish muammosi bo'yicha adabiyotlarni har tomonlama tahlil qilish ushbu jarayonni quyidagicha ko'rib chiqishga imkon beradi:

- murakkab progressiv harakat sifatida, uning davomida shaxs o'zining kommunikativ qobiliyatlari va ijtimoiy mavqei doirasida shaxslararo aloqalarni o'rnatish uchun zarur bo'lgan shaxslararo tajribani shakllantirish darajasiga ko'tariladi;

- shaxsning o'zini o'zi "ideal" shaklga ko'tarishi sifatida va bu jarayonning amalga oshishi uchun kompleks yondashuvni o'z ichiga olgan pedagogik harakatlar ketma-ketligini aniqlash kerak.

o'quvchi hayotiga kiritish, uning individual xususiyatlarini talqin qilish, uni o'zi kabi qabul qilish, u bilan birgalikda ta'lim traektoriyasini qurish, o'quv jarayonini o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlariga moslashtirish;

- shaxsning kommunikativ faolligini shakllantirishning uzoq, vaqt talab qiluvchi jarayoni sifatida, u asos solingan va shakllanishni chaqaloqlik davridan boshlab, shaxsning butun hayoti davomida davom etadi.

Xulosa qilib aytganda o'quvchilarning kommunikativ rivojlanishiga olib keladigan kommunikativ faoliyat etakchi rol o'ynaydi. Shuning uchun kommunikativ rivojlanish faqat tizimlashtirilgan kommunikativ faoliyat davrida haqiqatan ham boshqarilishi mumkin bo'ladi, agar o'qituvchi-kouch asosiy qonuniyatlarni bilsa, bu jarayonni sezilarli darajada tezlashtirishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. EA Tsybina. Yuqori sinf o'quvchilariga ingliz tili o'qitish bo'yicha kouchinglik. Qo'llanma1. Ananiev, B. G. Zamonaviy inson bilimi muammolari haqida. – Ed. 2-chi / B. G. Ananiev. - Sankt-Peterburg: Piter, 2001. - 272 p.
2. Babanskiy, Yu. K. Zamonaviyda o'qitish metodikasi o'rta maktab / Yu. K. Babanskiy. - M., 1995 yil.
3. Badmaev, B. Ts. Nutq malakasini o'rgatish psixologiyasi / B. Ts. Badmaev. – M.: VLADOS-PRESS nashriyoti, 2002. - 224 p.
4. Bityanova, M. R. Ijtimoiy psixologiya / M. R. Bityanova. - M.: Xalqaro pedagogika akademiyasi, 1994. - 106 b.

5. Bodalev, A. A. Shaxsning kommunikativ yadrosi haqida / A. A. Bodalev //Sovet pedagogikasi. - 1990. - No 5. - S. 77–81.

6. Galskova, N. D. Chet tillarini o'qitishning zamonaviy usullari: o'qituvchi uchun qo'llanma. - 2-nashr, qayta ko'rib chiqilgan. va qo'shimcha / N. D. Galskova. - M.:ARKTI, 2003. - 192 b.

7. Yuldasheva, Nasiba Kamolovna, Djampulatova, Nigora Makhmudovna
TALABALARNING KOMMUNIKATIV RIVOJLANISHI KONTEKSTIDA KOUCHINGLIK
MODELI // ORIENSS. 2022. №11. URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/talabalalarning-kommunikativ-rivojlanishi-kontekstida-kouchinglik-modeli>.

8. Oliy kasbiy davlat ta'lim standarti ta'lim. - M. : Davlat. com. Oliy ta'lim uchun RF, 1995. - 384 p.

9. Danilova, M. Murabbiy nigohi bilan kadrlarni rivojlantirish va tayyorlash / M. Danilova, S. Savkin // Murabbiylik: kelib chiqishi, yondashuvlari, istiqbollari. - SPb. : Rech, 2003. - S. 20–24.

10. SAIDOVA MAKHSUDAKHON ABBASOVNA. Chet tillarini o'qitishda pragmatik kompetensiyani tinglab tushunishdagi o'rni va nutq qobiliyatini rivojlantirishdagi ahamiyati.2022/10/6..Материалы конференции
TIL O'QITISH: YANGI YONDASHUV VA INNOVATSIYALAR 24-28 6.

11.Daisy, D. Ishbilarmon ayollar uchun shaxsiy murabbiylik: o'zgaruvchan tajriba / D. Daisy // Murabbiylik: kelib chiqishi, yondashuvlari, istiqbollari. – Sankt Peterburg. : Nutq, 2003. - S. 80–85.

12.Dermanova, I. B. Psixologik seminar. Shaxslararo munosabatlar: ko'rsatmalar / I. B. Dermanova, E. V. Sidorenko. - Sankt-Peterburg. : Nutq, 2005. - 40 b.

13. DJAMPULATOVA NIGORA MAXMUDOVNA. COMMUNICATIVE DIFFICULTIES IN ENGLISH AND WAYS TO OVERCOME THEM. Тип: статья в журнале - научная статья Язык: английский.. Год: 2021. Страницы: 10-11

14. Saidova Makhsudakhon Abbasovna. (2022). DETERMINE PRAGMATIC COMPETENCE BY LISTENING IN PRACTICAL SESSIONS. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 1(6), 139–142. Retrieved from <http://ijournal.uz/index.php/jartes/article/view/103>

15. Abbasovna S.M. The importance of listening and understanding in basic foreign language in higher education institutions. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*. eISSN: 1475-7192

WORDLY
KNOWLEDGE

Habibullayev Baxromjon Xayrullo o'g'li

Qobilovna Hilola

Central Asian Medical University, O'zbekiston

**PSEVDOALLERGIKNI TABIIY YO'LLAR BILAN DAVOLASH
USULLARI**

Psevdoallergik bugungi kunda juda keng tarqalib borayotgan patologiyalardan biri.

PSEVDOAALLERGIK (yun. allos — boshqa, oʻzga, begona va ergon — taʼsir) — kishi organizmida tashqaridan taʼsir qiluvchi allergenlik xususiyatiga ega boʻlgan har xil yot moddalarga nisbatan paydo boʻladigan oʻziga xos reaksiya. Allergik reaksiyaga sabab boʻladigan omil "allergen" deb ataladi. Bunday moddalar turli xil mahsulotlarda boʻlishi mumkin. Masalan: oziq-ovqat, ichimliklar. Allergenga nisbatan javob reaksiyasi darhol yoki asta-sekin oʻta sezuvchanlik koʻrsatish orqali sodir boʻladi. Allergen organizmga tushganida unga javoban haqiqiy va soxta (psevdoallergik) allergik reaksiyalar paydo boʻlishi mumkin. Inson immuniteti allergenga patogen (tashqi zararli moddalar) deb javob beradi va uni uni begona bakteriya, virus, qoʻziqorin yoki toksin kabi yoʻq qilishga harakat qiladi.

2010 yilda Portsmut universiteti doktori Karina Venter va uning hamkasblari tomonidan oʻtkazilgan tadqiqot natijalari eʼlon qilindi, unga koʻra soʻralgan har besh kishidan biri oziq-ovqat Psevdoallergiklari bor deb daʼvo qilsa, laboratoriya tekshiruvlariga koʻra bu Psevdoallergik deb ataladigan har oʻn kishidan bittasida topilgan. Tadqiqotchilarning fikriga koʻra, baʼzi reaksiyalar immunitetsiz psevdoallergik mexanizmlar bilan bogʻliq boʻlgan. Bunday reaksiyalarning rivojlanishi quyidagilarga yordam beradi:

- bunday reaksiyalar uchun individual moyillik,
- gistaminning paydo boʻlishiga olib keladigan mahsulotlardan foydalanish (tabiiy histaminolibratatorlar: tuxum oqi, kerevit, qisqichbaqalar, qulupnay, pomidor, shokolad, baliq, jambon, ananas, yerfistiği, kakao),

- ko'p miqdorda histamin va shunga o'xshash faol moddalarni o'z ichiga olgan ovqatlardan foydalanish (qizil sharob, salam, ketchup, baqlajon, banan, karam, qattiq pishloq, xamirturush, pivo),
- gistamin va boshqa yallig'lanish molekulalarini (atsetilsistein, ambroksol, aminofilin, amitriptilin, xlorokin, klavulan kislotasi, dihidralazin, izoniazid, metamizol, metoklopramid, pankuronium, propafilon) yo'q qiladigan fermentlarni bostiradigan dori-darmonlarni qabul qilish.

Biroq allergen zararli emas. Shunchaki immun tizimi bu moddaga juda sezgir bo'lib qolgan. Immunitet tizimi Psevdoallergikga ta'sir qilganda, allergenni yo'q qilish uchun antitanalar turi immunoglobulin E (IgE) ni chiqaradi. Bu organizmda allergik reaksiyaga olib keladigan kimyoviy moddalar ishlab chiqaradi. Ushbu kimyoviy moddalardan biri gistamin deb ataladi. Gistamin mushaklarning qisqarishiga olib keladi, shu jumladan qon tomirlarining devorlarida va nafas yo'llarida ham. Gistamin shuningdek burundagi shilliq ajralishiga yordam beradi.

Gistamin (Histaminum) — gistidin aminokislotasi hosilasi. Biogen aminlardan biri. U hayvonlar va insonlarning turli a'zo va to'qimalarida nofaol shaklda bo'ladi. Sintezlab ham olinadi. Anafilaktik shok, yallig'lanishlar va allergik reaksiyalarda (qarang Psevdoallergik) ko'p ajraladi. Me'da shilliq qavatidagi bezlarni qo'zg'atib, shira ajralishini kuchaytiradi; mayda qon tomirlarni kengaytirib, qon oqishini tezlatadi. Gistamin bu ham garmon, ham neurotransmitter vazifasini bajaradi. Bu shuni anglatadiki, u bir tomondan turli organlar va to'qimalarning faoliyatini o'zgartiruvchi qon orqali oqadi, ikkinchi tomondan asab tizimining faoliyatini tartibga solish uchun neyronlar tomonidan sintezlanadi. Markaziy asab tizimida, xususan miyada, gistamin ishlab chiqarilganda neyronlar orasidagi aloqasi tartibga solishda muhim rol o'ynaydi.

Eng ko'p uchraydigan oziq-ovqat allergenlariga quyidagilar kiradi:

- sut
- baliq va baliq mahsulotlari,
- tuxum
- turli hayvonlar va qushlarning go'shti,
- oziq-ovqat donalari
- loviya
- yong'oqlar
- meva va sabzavotlar.

Baliq va dengiz mahsulotlari. Bu eng kuchli allergenlardan biridir. Dengiz baliqlari daryo baliqlariga qaraganda ko'proq allergen ekanligi ishoniladi. Ko'zga tashlanadigan alerjenik xususiyatlarga ega dengiz mahsulotlariga qisqichbaqasimonlar va mollyuskalar kiradi. Dengiz mahsulotlari allergenlari barqaror va pishirish, qayta ishlash, hazm qilish paytida parchalanmaydi. Ba'zi allergenlar hatto issiqlik bilan ishlov berish paytida bug'lanishi mumkin va baliq pishirganda havoda bo'lishi mumkin.

Tovuq tuxumining oqsillari eng keng tarqalgan etiologik ahamiyatga ega oziq-ovqat allergenlari qatoriga kiradi. Buning sababi, tuxumdagi oqsillar, shuningdek baliq, gistaminning chiqarilishini rag'batlantirishi mumkin. Ular orasida shuningdek, termolabile va termostabil antijenlar mavjud, allergenlar sarig'ida bo'lishi mumkin. Tuklar, kepek va parranda bilan o'zaro o'zaro ta'sirlanish kuzatilishi mumkin.

Sut. Sutning tarkibi turli xil xususiyatlarga ega bo'lgan juda ko'p turli xil oqsillarni o'z ichiga oladi, shuning uchun sut Psevdoallergiksining batafsil namoyon bo'lishi turli odamlarda farq qilishi mumkin. Ushbu allergenlar turli xil barqarorlikka ega. Ulardan ba'zilari yuqori darajada barqaror bo'lib, ularni hatto sut va sut formulalarida ham saqlash mumkin, ba'zilari uzoq vaqt qaynash va / yoki sutni achish bilan o'z xususiyatlarini yo'qotadilar.

Shunday qilib, zardobdagi albumin tanasi 60-70C da, va kazein 120S ga qadar qizdirilganda ham allergen xususiyatini yo'qotmaydi. Boshqa sutemizuvchilarning suti ham allergenik xususiyatlarga ega emas. Kamroq ishlatilganligi sababli, ular uchun sensitizatsiya kamroq uchraydi.

Hayvonlarning go'shti. Hayvonlarning go'shtiga Psevdoallergik kamroq tarqalgan. Ko'pgina hollarda, go'sht allergenlari pishirish paytida yo'q qilinadi. Psevdoallergik ma'lum bir go'sht turi yoki turli darajadagi bir necha turdagi go'sht bo'lishi mumkin.

Rosaceae: olma, shaftoli, o'rik, olxo'ri, gilos, malina. Rosaceae uchun monoPsevdoallergik kam uchraydi. Rosaceae uchun Psevdoallergik daraxt poleniga sezgir bo'lgan polinozli bemorlarda ko'proq uchraydi.

Dukkaklilar: ilgari dukkaklilarga (no'xat, loviya, soya) Psevdoallergik kam uchraydi, deb ishonilgan. Shu bilan birga, bolalar va kattalar tomonidan soya fasulyasini iste'mol qilish unga Psevdoallergik holatlarini keskin oshirdi. Yong'oq dukkaklilar orasida eng kuchli alerjen hisoblanadi. Unga hatto anafilaktik shokni rivojlantirish ham kam emas. Va, eng muhimi, yerfistiği ko'pincha yashirin allergen kabi sanoat mahsulotlarining bir qismidir. Issiqlik bilan ishlov berishdan keyin er yong'oqlarining allergenik xususiyatlari oshadi.

Dorilar Psevdoallergik belgilarini bartaraf etishga yordam beradi, ammo uni davolay olmaydi. Psevdoallergiklarni davolash uchun ko'plab tabletkalar shifokor retseptisiz mavjuddir. Dori vositasini ishlatishdan oldin shifokoringizga murojaat qiling.

Antigistaminlar (gistamin antagonistlari): ular allergik reaksiyaning bir qismi bo'lgan, tanada ishlab chiqariladigan gistaminning ta'sirini to'xtatadilar. Ba'zi antigistaminlar bolalar uchun mos emas.

Burun uchun tomchilar: Ba'zi bemorlar pollinoz bo'lgan hollarda burun uchun tomchilar yordam berishadi, deb aytishadi. Burun uchun tomchilar qisqa muddatli ta'sir ko'rsatadi.

Psevdoallergikni davolash uchun esa xalq tabobatidan foydalanish ancha zararsiz va samarali usul.

1. Selderey (karafs)ning dorivorlik xususiyati eramizdan oldingi asrlarda ham ko'pchilikka ma'lum bo'lgan. Tabiblar qadimdan to bugunga qadar teridagi yaralarni tez bitirishda, tanaga quvvat berishda, [nafas qisishi](#) (astma)da va ko'krakdagi og'riqlarni qoldirib, Psevdoallergik tufayli badanga toshma toshishida seldereydan foydalanishgan.

2. Oddiy dalachoy o'tidan 30gr, tillabosh o'tidan 40gr, qoqio'tning maydalangan ildizi va qirqbo'g'in o'tidan 25grdan, makkajo'xori popugidan 10gr, mavrak o'tidan 15gr, ma'matakning maydalangan mevasidan 40gr olib yig'ma qilinadi. To'rt osh qoshig'i ustiga yarim litr suv quyib, sakkiz soat tindirib qo'yiladi. So'ngra past olovda qaynash darajasigacha olib boriladi, lekin qaynatilmaydi. Keyin 4soat damlab qo'yiladi. Kuniga 3 mahal ovqatdan yarim soat oldin chorak stakan ichiladi. Davolanish olti oygacha davom etadi. Spirtli ichimliklar ichish qat'iyan taqiqlanadi.

3. Dafna bargidan 5 donasini 200mlsuvda o'n daqiqa qaynatiladi va bir soat damlab qo'yiladi. So'ngra suzib, kun davomida 5-6 mahal allergik diatezni davolashda bir choy qoshiqdan ichiladi. Shu qaynatma terining qichiydigan joylariga surtiladi.

4. Yong'oq bargi yoki ittikanak o'tidan 100-150gr olib, sakkiz litr qaynoq suvda yarim soat damlab qo'yiladi. So'ngra suzib, vannaga solinadi. Suv harorati 37,5°C daraja bo'lishi kerak. Har ikki kunda 10-15 daqiqadan vanna qabul qilinadi.
5. Psevdoallergik kasalligida terida pufakchalar paydo bo'lsa, qichisa va qizarsa, isiriqni qaynatib, suviga cho'milish tavsiya etiladi. Buning uchun isiriq mevasi bilan bandini maydalab, qaynab turgan suvga solinadi va 2-3 daqiqa qaynatib, shu qaynatmani qo'shib cho'milish kerak.
6. Allergik holatlarda qichitqi o't (krapiva) tindirmasi foyda beradi. Bir osh qoshiq yangi qichitqi o't (yoki qurug'ining) gulini bir stakan qaynoq suvga soling. Qalin matoga o'rang, yarim soatcha tursin. Keyin dokada suzib, kuniga 4-5 mahal yarim stakandan yoki 3 mahal bir stakandan iliq holida ichasiz. Damlama har gal yangidan tayyorlanadi. Bu shifobaxsh bo'lib, badandagi qichishishlarni yo'qotadi, allergenlardan sizni himoyalaydi.
7. Ittikanak va kapalakgul o'tlaridan teng miqdorda olib, unga 1/2 nisbatda ituzum o'tidan qo'shib, choy kabi damlab ichiladi. Ittikanli vannalar bolalarning ba'zi diatez kasalliklarini hamda qo'tir va turli teri kasalliklarini davolashda yaxshi samara beradi.
8. Na'matak mevasidan va qoqio't ildizidan teng miqdorda aralashtirib, bir osh qoshig'ini kechqurun termosga solib, ustiga bir stakan qaynoq suv quyiladi. Kuniga uch mahal 1/3 stakandan 2-3oy davomida iste'mol qilinadi.
9. Psevdoallergik xuruji boshlanmasdan oldin kuniga ikki mahal- ertalab va kechqurun ikki choy qoshiq olma sirkasi yarim stakan suv bilan ichiladi. Bu davolash usuli kasallik alomatlari yo'qolguncha qo'llanadi. Aksa urish va ko'zdan suv oqishi 4-5kunda yo'qoladi.

10. 3-5 dona sabzi va 2 dona sharbatini petrushka va gulkaramning ikki mayda gulbandi sharbatiga aralashtirib, kuniga 2-3 mahal ovqatdan yarim soat oldin ichiladi.

Har qanday davo chorasini qo'llashdan oldin shifokor bilan maslahatlashish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari". Uchinchi nashr. Toshkent-2020.
2. Professor Ibrohimjon Asqarov "Tabobat qomusi". Toshkent-2019.
3. Abu Ali ibn Sino "Urjuza yoki 1326 bayt tibbiy o'git". Toshkent-1999.
4. Bositxon ibn Zohidxon Shoshiy "2073 xil dorivor moddaning tibbiy xosiyatlari". Toshkent-2014.
5. Abu Bakr ar-Roziy "Kasalliklar tarixi". Toshkent-1994.
6. <https://uz.mazorhomes.com>

WORDLY
KNOWLEDGE

Алижонов Анвар Акбаржон ўғли

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Annotatsiya: Ushbu maqolada amalga oshirilayotgan iqtisodiy va siyosiy islohotlar nuqtai nazaridan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari hayotini yaxshilash bo‘yicha qadamlar haqida so‘z boradi. Yangi O‘zbekistonning 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan strategiyasini muvaffaqiyatli amalga oshirish, “Inson sha’ni va qadr-qimmatini yo‘lida” tamoyili asosida yetti yo‘nalish bo‘yicha 100 maqsadni bosqichma-bosqich amalga oshirish belgilangan.

Kalit so'zlar: islohot, Yangi O'zbekiston, strategiya, maqsad, yo'nalish, amalga oshirish, iqtisodiyot, siyosat.

Аннотация: В данной статье рассмотрены шаги по улучшению жизни граждан Республики Узбекистан в свете проводимых экономических и политических реформ. Констатируется успешное внедрение стратегии Нового Узбекистана на 2022-2026 годы и постепенной реализации 100 целей по семи направлениям на основе принципа «Во имя чести и достоинства человека».

Ключевые слова: реформа, Новый Узбекистан, стратегия, цели, направления, реализация, экономика, политика.

Annotation: This article discusses steps to improve the lives of citizens of the Republic of Uzbekistan in the light of ongoing economic and political reforms. The successful implementation of the strategy of New Uzbekistan for 2022-2026 and the gradual implementation of 100 goals in seven areas based on the principle "In the name of the honor and dignity of man" are stated.

Key words: reform, New Uzbekistan, strategy, goals, directions, implementation, economics, politics.

ВВЕДЕНИЕ

Узбекистан - одна из самых больших и наиболее населенных стран Центральной Азии, которая с обретением независимости занимается реформированием своей экономики и политической системы, с целью

привлечения инвестиций и улучшения качества жизни своих граждан. Новый Узбекистан — это страна, которая стремительно проходит путь модернизации и реформ, устойчиво развиваясь в условиях глобальной конкуренции.

В последние годы Узбекистан стал уделять большое внимание экономическим и политическим реформам, которые направлены на развитие страны и улучшение жизни ее населения. Президентом страны Шавкатом Мирзиёевым и правительством проводятся масштабные изменения, направленные на создание благоприятных условий для бизнеса, привлечения иностранных инвестиций, модернизацию экономики и повышение уровня жизни граждан. В статье рассмотрены основные экономические и политические реформы, проводимые в Новом Узбекистане, а также их влияние на развитие страны и ее место в мировой экономике.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В последние годы Узбекистан произвел ряд реформ, которые могут быть отнесены как к политическим, так и к экономическим. Эти изменения были необходимы, чтобы ускорить экономический рост и улучшить жизнь узбекского народа.

Прогресс Узбекистана в области обеспечения прав человека и свободы слова, искоренения принудительного и детского труда, проведения открытой внутренней и внешней политики получает достойное признание с трибун ООН и других международных структур.

Это подтверждают и мнения глав дипломатических миссий зарубежных государств, аккредитованных в Узбекистане, которые имеют возможность непосредственно наблюдать за изменениями, происходящими в нашей стране.

Так, одной из главных экономических реформ в Новом Узбекистане является ликвидация системы централизованного планирования. Это означает, что государство перестало определять, что производить, сколько производить и как использовать продукцию. Вместо этого был введен рыночный механизм, позволяющий компаниям и предпринимателям самостоятельно развиваться и экономить свои ресурсы.

Другой важной экономической реформой является реформа налоговой системы. Теперь налоги стали более прозрачными, что позволило уменьшить уровень коррупции и повысить прозрачность бизнеса. Кроме того, были снижены налоги на некоторые виды деятельности, что способствовало развитию бизнеса в регионах.

Так же следует упомянуть упрощение процедур создания и регистрации бизнеса, что позволило многим предпринимателям начать свой бизнес. Своевременно решаются существующие проблемы с коррупцией и несправедливой конкуренцией в бизнесе. Так, внедрение системы самозанятости для физических лиц, позволило выйти из тени более полумиллиона граждан, что способствовало налоговым пополнениям в бюджет страны и зачисления активной работы человека в трудовой стаж.

Кроме того, еще одной важной задачей является оптимизация структуры и функционирования административных органов, в частности, на уровне министров, министерств и центральных министерств. Для того чтобы Узбекистан перешел к инновационной модели развития, эти приоритеты должны быть институционализированы для создания эффективной системы государственной поддержки инновационной деятельности и стимулирования практического внедрения инновационных идей, разработок и технологий в органы управления, приоритетные отрасли экономики и социальный сектор.

Основной задачей Министерства инноваций и развития Республики Узбекистан является формирование и реализация государственной политики в области инноваций и национального развития, включая создание системы стратегического планирования. Оно внедряет инновационные формы управления, формирует современную инфраструктуру для развития науки и инноваций, привлекает широкий спектр инвестиций, совершенствует законодательную базу, поддерживает и стимулирует научно-исследовательскую и инновационную деятельность, активно внедряет передовые технологии¹².

Произошли также и политические реформы. Одна из самых главных — это изменение внешнеполитических ориентиров Узбекистана. Теперь страна более открыта к международному сообществу и готова к улучшению отношений с другими государствами. Были установлены новые дипломатические отношения со многими странами и создана новая политическая доктрина, гарантирующая стабильность в стране.

Так же Новый Узбекистан сделал шаги к более открытой и демократичной системе, например, отменил ограничения на выезд граждан за границу и открылся для инвесторов из-за рубежа.

Как результат проводимых реформ, наблюдается экономический рост Узбекистана по итогам 2022 года во всех секторах экономики. По данным Госкомстата Республики Узбекистан, валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана за 2022 год увеличился на 5,7% по сравнению с данными за 2021 г.¹³ и ожидается, что будет продолжать расти в ближайшие годы. Эти изменения

¹² Гаджиев Н. Новый Узбекистан: реформы и результаты // Источник: <https://novayaepoxa.com/novyuz-uzbekistan-reformy-i-rezultat/221532/>

¹³ Инфографика: развитие экономики Узбекистана в 2022 // Источник: <https://review.uz/post/infografika-razvitie-ekonomiki-uzbekistana-v-2022>

также способствовали повышению уровня жизни узбекского народа и создали новые возможности для предпринимателей и компаний.

Принятая стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы определила основные направления развития Нового Узбекистана на годы вперед. Так, в числе семи направлений развития можем отметить следующие:

1. Превращение принципов справедливости и верховенство закона.
2. Проведение справедливой социальной политики, развитие человеческого капитала.
3. ускоренное развитие национальной экономики и обеспечение высоких темпов роста.
4. Решение глобальных проблем с точки зрения национальных интересов.
5. Укрепление безопасности страны и развитие внешней политики.
6. Повышение духовное развития населения.
7. Построение гуманного государства путем возвышения чести и достоинства человека и дальнейшего развития свободного гражданского общества¹⁴.

Отвечая на вопросы главного редактора газеты «Янги Ўзбекистон» Салима Дониёрова, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил, что «сегодня Узбекистан - страна демократических преобразований, больших возможностей и практических дел. Считаю, что этот процесс - важнейший результат проводимых реформ. Ведь четкость поставленной цели - ключевой фактор, обеспечивающий эффективность действий.

Если коротко охарактеризовать суть и содержание Стратегии действий, принятой нами пять лет назад, то в этом программном документе мы

¹⁴ Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы», от 28.01.2022 г. № УП-60 // Источник: <https://lex.uz/docs/5841077>

определили свою стратегическую цель - построение Нового Узбекистана и фундамента Третьего Ренессанса»¹⁵.

Анализируя программу реформ, предложенную президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, следует отметить, что есть понимание того, что формирование открытой и экспортно-ориентированной экономики требует системных изменений в административной системе, более открытой и готовой к диалогу с обществом и бизнесом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С учетом проводимых экономических реформ необходимо продолжать обеспечивать поступательную реализацию долгосрочной стратегии политической, экономической и социальной модернизации страны, при этом политика импортозамещения постепенно заменяется политикой экспортно-ориентированного развития.

Развитие предпринимательства и повышение общей правовой культуры потребует участия граждан в процессах принятия решений, что приведет к повышению эффективности предоставления государственных услуг и росту требований и ожиданий общества и бизнеса в отношении большей открытости и прозрачности административной системы. Это потребует радикальной перестройки административной системы для обеспечения большей подотчетности, открытости и прозрачности.

Несомненно, есть еще много работы, чтобы сделать Новый Узбекистан еще более процветающей страной, но экономические и политические реформы,

¹⁵ Новый Узбекистан - страна демократических преобразований, больших возможностей и практических дел // Источник: <https://yuz.uz/ru/news/novy-uzbekistan---strana-demokraticeskix-preobrazovaniy-bolshix-vozmojnostey-i-prakticheskix-del>

которые произошли в последние годы, являются большим шагом вперед в достижении этой цели

REFERENCES:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы», от 28.01.2022 г. № УП-60 // Источник: <https://lex.uz/docs/5841077>
2. Гаджиев Н. Новый Узбекистан: реформы и результаты // Источник: <https://novayaera.com/novyy-uzbekistan-reformy-i-rezultat/221532/>
3. Инфографика: развитие экономики Узбекистана в 2022 // Источник: <https://review.uz/post/infografika-razvitie-ekonomiki-uzbekistana-v-2022>
4. Новый Узбекистан - страна демократических преобразований, больших возможностей и практических дел // Источник: <https://yuz.uz/ru/news/novy-uzbekistan---strana-demokraticeskix-preobrazovaniy-bolshix-vozmojnostey-i-prakticheskix-del>

WORDLY
KNOWLEDGE

Ruxsora Shukurova Abdulhofiz qizi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti xalqaro

jurnalistika yoʻnalishi 2-kurs talabasi

M. Ortiqova

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti , PhD , ilmiy rahbar

Ogahiyshunoslik rivoji

Annotatsiya: Maqolada Ogahiyning hayoti va ijodiga bag'ishlangan olimlarimizning, ijodkorlarning gazeta, jurnal va nashriyotlarda chop etilgan ilmiy tadqiqotlari, badiiy maqolalari, kitoblari to'g'risida, shuningdek yoshlarimizning ogahiyshunoslikka qo'shayotgan hissasi to'g'risida ham ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ogahiyshunoslik, manbashunoslik, ogahiyshunoslar kengashi, hikmatli so'zlar.

Abstract: The article contains information about the scientific researches, artistic articles, and books of our scientists and artists dedicated to the life and work of Ogahi, published in newspapers, magazines, and publishing houses, as well as about the contribution of our youth to Ogahi studies.

Key words: Information studies, resource studies, Council of Information Scientists, words of wisdom.

Xalqimizning milliy madaniyati, ma'naviyati va ma'rifati taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan atoqli shoirlarimizdan biri Ogahiydir. Chunonchi, o'zbek adabiyotida Navoiydan keyin Ogahiy ijodida hikmatli so'zlarga ko'p duch kelamiz. Qomusiy bilim, teran tafakkur, keng dunyoqarash, katta hayotiy tajriba sohibi bo'lgani, donishmand maqomiga etgani uchun ham shoirning ko'plab baytu misralari hikmatday, xalq maqollariday jaranglaydi. Ogahiy qolaversa, zaminimizda tug'ulib o'sgan mutafakkirlarimizning faoliyatini chuqurroq o'rganish, ilmiy merosini davom ettirish va ularga munosib avlod bo'lish barchamizning burchimiz hisoblanadi. Birinchi prezidentimiz Islom Karimov aytganidek, "Ota-bobolarimizning asrlar

davomida to'plagan hayotiy tajribalari, diniy-axloqiy, ilmiy qarashlarini o'zida mujassam etgan nodir qo'lyozmalarini jiddiy o'rganish davri keldi".¹⁶ Shu sababli o'z davrining ziyoli va ijodkor kishisi Ogahiyning hayot va ijod yo'lini o'rganayotgan, adib asarlari va qo'lyozmalarini tadqiq etayotgan hamda ajdodlarimizdan bizgacha yetib kelgan yozma yodkorliklarning tadqiqi yo'nalishida faoliyat yuritgan va yuritayotgan olim va tadqiqotchilarning ogahiyshunoslikka qo'shayotgan hissasi to'g'risida ma'lumot bermoqchimiz. Shu o'rinda akademik G'.G'ulomning ushbu so'zlarini eslab o'tsak. "Mamlakatimizning boshqa xalqlari kabi, o'zbek xalqi ham o'zining asrlar davomida yaratilgan boy, o'ziga xos madaniyatiga ega. Bu yerdan fan, adabiyot va san'atning qator ulug' arboblari yetishib chiqqanlar. Shuni aytib o'tish kerakki, keyingi yillarda hech qanday asossiz Lutfiy, Otoy, Sakkokiy, Bobur, Mashrab, Turdi, Munis, Ogahiy, Feruzlarning ijodi o'rganilmayotir, biz faqat Navoiy, Muqumiy, Furqat, Zavqiy, Avaz kabi shoirlar ijodini o'rganish bilan cheklanib qolganmiz" – degan edi. Shundan keyin "Ogahiyshunoslik" fani vujudga keldi.¹⁷

Serqirra ijod, noyob iqtidor sohibi Ogahiydan bizga juda boy ilmiy va adabiy meros qolgan. Mavlono Ogahiyning ko'p asarlari ilmiy muomalaga tortilgan bo'lsa-da, mamlakatimiz o'z istiqboliga erishgandan so'ng bu ulug' zotning bizga qoldirgan boy qo'lyozma merosini chuqurroq o'rganish yanada keng yo'lga qo'yildi. Ogahiy hayoti va ijodini o'rganib tahlil qilgan R. Majidov, S. Dolimov, A. Qayumov, Q. Munirova, F. G'anixo'jayev, A. Abdug'afurov, I. Haqqulov, N. Karimov, H. Abdullayev, N. Jabborov, N. Toshev kabi o'nlab taniqli olimlar, adabiyotshunoslar yaratgan risolalar, monografiyalar alohida diqqatga molikdir. Ogahiyning tarjimashunoslik borasidagi mahorati xususida ko'p yozilgan va hali ko'p yozilajak.

¹⁶ Karimov I. "Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q" T., Sharq, 1998, B-4

¹⁷ <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/521>

Ayniqsa filologiya fanlari doktori, ogahiyshunos olim professor Najmiddin Komilov tadqiqotlari benihoya ulkan tahsinga loyiq. U kishi Ogahiy tarjimalarini asl nusxalar, boshqa tarjimalar bilan solishtirib, hazrat iqtidoriga, soʻz mulkiga boʻlgan talabchanligiga qoyil qolib nihoyatda yuksak baho bergan. N. Komilovni Ogahiyning tarjimonlik faoliyatini chuqur oʻrgangan desak mubolagʻa boʻlmaydi. Negaki Komilov nafaqat nomzodlik, balki doktorlik dissertatsiyasini ham hazrat Ogahiy ijodiga bagʻishlagan ustoz hisoblanadi. Ogahiy tarjimalarini ilmiy oʻrganish bizga katta maktab vazifasini oʻtash bilan birga tarjimashunoslik sir-asrorlaridan voqif qiladi, badiiy va ilmiy salohiyatimizning yanada sayqallanishiga yordam beradi. Ogahiy asarlaridan biri boʻlgan "Zubdat ut-tavorix" asari Ogahiyshunos olim Quvomiddin Munirov tomonidan ham oʻrganilgan. Uning tadqiqotlarida asar nusxalarining tavsifi berilib, qator ma'lumotlar qayta hikoya qilingan. Ta'kidlash joizki, Oʻzbek olimlaridan ilk bora Munirov Ogahiyning tarixnavis olim sifatidagi ijodini oʻrgangan va keyinchalik ham bu mavzuni oʻrganishni davom ettirgan yirik olimdir. Shuningdek OʻzRFA sharqshunoslik institutining ilmiy xodimi Hilola Nazirova Ogahiyning "Zubdat ut-tavorix" asarini manbashunoslik jihatidan oʻrganayotgan boʻlgʻusu olimadir. Ogahiy lirik asarlari leksikasi borasida R.Yoʻldoshevning bir necha maqolasi eʼlon qilingan. Shu bilan birga 1999-yilda "Ishq ahlining tumori" toʻplami nashr qilinishi ham ogahiyshunoslik rivojidadagi voqealardan biridir.

Tilshunoslik sohasida ogahiyshunoslik oʻtgan asrning elliginchi yillaridan boshlangan. Ogahiy asarlari til xususiyatlariga bagʻishlangan ilk maqola S.Dolimov tomonidan eʼlon qilingan. Muhammad Rizo Ogahiy merosi tadqiqini nazarda tutuvchi ogahiyshunoslik oʻzbek adabiyoti, tili, xalqimiz tarixi, tarjimashunoslik, manbashunoslik, matnshunoslik, pedagogika, etika, estetika kabi qator sohalarni ham qamrab oladi. 1933 yilda turk olimlari Nesip Azim va Abdulqodir Inan "Firdavs al-

iqbol”dan parchalar e’lon qilganlar va turk ziyolilarini Munis va Ogahiyning tarixiy asaridan qisman voqif qilganlar. Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyevning 2020-yil 20-mayda Toshkent shahridagi “Adiblar xiyoboni”ga qilgan tashrifida belgilangan vazifalar ham ogahiyshunoslikni davr talablari asosida yangi bosqichga olib chiqishga asos bo’ldi. Belgilangan vazifalarga ko’ra Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida “Ogahiyshunoslar kengashi” tashkil qilindi. Bugungi kunda sharqshunoslik universitetida Ogahiy ijodini chuqur o’rganish, tatqiq qilish yo’lida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Bu universitet talabalari adib ijodiga bag’ishlab ilmiy izlanishlar olib boryabdi. Bobomiz Ogahiy ijodi yildan yilga o’rganilayotgan bo’lsada hali yoritilmagan mavzulari ko’p. Shu sababdan ogahiyshunoslikning istiqboldagi rejalarini bosqichama-bosqich amalga oshirish zarur hisoblanadi.

Darhaqiqat, O’zbekiston mustaqillikka erishgach allomalarimizning ijodini keng o’rganish takomillashdi. O’sha davrdan boshlab Ogahiy ijodi bilan jahon xalqlarini chuqurroq tanishtirish maqsadida ko’plab ishlar amalga oshirilayotgan bo’lsada, qilinishi lozim bo’lgan ishlar ko’lami nihoyatda kattaligi hamda murakkab jarayon ekanligi bois, ogahiyshunoslikning istiqboldagi rejalarini birma-bir amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Xususan, Ogahiy asarlarini to’la nashr qilish, ommaviy axborot vositalari orqali shoir ijodi targ’ibotini olib borish, va Ogahiy asarlari lug’atini tuzish kabi ishlarni amalga oshirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Komil Avaz "Muhammadrizo Ogahiy"-T.:2009
2. Z.Qurbonboyeva, O’.Ne’matov, M.Muhammadova, D, Raxmonova. M. Toshtemirova Ogahiyning badiiy kashfiyotlari// Toshkent.:2021
3. <http://xorazmiy.uz/oz/pages/view/521>

4. <https://yuz.uz/uz/news/ogahiyning-yangi-dastxati-guliston-qo'lyozmasi>
5. I. Karimov „Xalqimizning yo‘li mustaqillik, ozodlik va tub islohotlar yo‘lidir”,-T.:O‘zbekiston, 1996.
6. Karimov I. "Tarixiy xotirasiz kelajak yo‘q" T.,Sharq,1998,B-4

WORDLY
KNOWLEDGE

Rahimova Leyli Selyarovna

Toshkent shahar yuridik texnikumi

Jinoiy huquqiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

“AYOLLAR VA BOLALARGA NISBATAN ZO‘RAVONLIK”

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek oilalaridagi ayollarga nisbatan zo‘ravonlik muammosi muhokama qilinadi. Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik o‘zi nima, qanday ko‘rinishlari va turlari mavjud ekanligi haqida so‘z boradi. Oilaviy zo‘ravonlik qurboniga aylangan ayollar psixikasidagi o‘zgarishlar yoritib beriladi. Bundan tashqari oilaviy zo‘ravonlik keltirib chiqarishi mumkin bulgan oqibatlar va ularni oldini olish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: oilaviy zo‘ravonlik, ayollar zo‘ravonligi, bolalarga nisbatan zo‘ravonlik, zo‘ravon shaxs, xavf omillari ruhiy kamsitilish.

Xotin-qizlarga nisbatan zo‘ravonlik global muammo bo‘lib, insoniyat uning haqiqiy ko‘lamlari haqida qator sabablar tufayli aniq ma‘lumotlarga ega emas. Eng avvalo, dunyoning ko‘plab mamlakatlarida bu muammo yoki umuman ko‘tarib chiqilmagan yoxud endigina gapira boshlanmoqda va oshkora muhokama qilinmoqda, biroq uning ko‘lamlari to‘g‘risida aniq ma‘lumotlar yo‘q.

Bolalarga nisbatan zo‘ravonlik har qanday sharoitda yuz berishi mumkin bo‘lsa-da, shuni bilishimiz kerakki, bola yoki o‘spirinning zo‘ravonlikka uchrashi ehtimolini oshiradigan ba‘zi bir xavf omillari mavjud.

Masalan, to‘rt yoshgacha bo‘lgan bolalar va o‘spirinlar yuqori xavf ostida. Xuddi shu narsa istalmagan, ota-onasining umidlarini qondirmaydigan, jismoniy yoki aqliy nogiron bo‘lgan yoki ko‘p yig‘laydigan bolalar bilan ham sodir bo‘ladi. Bolalari bilan aloqa o‘rnatishda qiynalgan, bolaligida o‘zlari zo‘ravonlik qurbonlari bo‘lgan yoki o‘z farzandlarining rivojlanishidan umidvor bo‘lmagan ota-onalar, ularning o‘rnini bosuvchilar yoki qonuniy vakillarning zo‘ravonlik qilishlari xavfi yuqori. Mazkur muammoning bunday ulkan ko‘lami sabablaridan biri ko‘rsatilgan jinoyatlarning jazosiz qolishidir. Chunki, xotin-qizlarning ko‘pchiligi zo‘ravonlikka indamasdan chidab keladi. Buning sababi - o‘z huquqlarini bilmaslik, sharmanda bo‘lishdan va jamiyat tomonidan qoralanishdan ko‘rqish. YAnada ko‘proq

zo‘ravonlikka uchrashdan ko‘rquv, adolatga ishonmaslik, jamiyat tomonidan singdirilgan gender stereotiplar natijasida bunday jinoyatlar jazosiz qolmoqda. Zo‘ravonlikning jazolanmay qolishi esa yangi zo‘ravonliklarni keltirib chiqarmoqda.

Chet ellik psixolog-tadqiqotchilar favqulodda hayotiy hodisalar oqibatlarini o‘rganish doirasida yaqin paytlargacha ommaviy halokatlardan - urushlar, zilzilalar, millatlararo to‘qnashuvlardan aziyat chekkanlarga asosiy e‘tibor qaratar edi. ijtimoiy va psixologik masalalarni keltirib chiqarmoqda. Chet ellik olimlarning tadqiqotlariga ko‘ra, eng shafqatsiz zo‘ravonliklardan biri - jinsiy zo‘ravonlikdir. Jinsiy zo‘ravonlik va uning oqibatlari muammosi bir necha asrlar davomida mavjud bo‘lsa- da, fan tomonidan yaqindan boshlab, XX asrning 70-yillarida - AQSHda, so‘ngra Yevropada, 90-yillardan MDHning ayrim mamlakatlarida o‘rganilmoqda. Bugungi kunda zo‘ravonlikning ayollar va bolalar salomatligiga ko‘rsatadigan ta‘siri va oqibatlari to‘g‘risida jiddiy tadqiqotlar olib borilmoqda va dissertatsiyalar yozilmoqda. Jumladan, bizni O.A.Kravsova tomonidan jinsiy zo‘ravonlikning oqibatlarini aniqlash bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar natijalari qiziqtirib qoldi. Tadqiqotlardan ma‘lum bo‘lishicha, jinsiy zo‘ravonlik ko‘p hollarda intensiv ruhiy muammolarni keltirib chiqaruvchi jarohatlovchi hayotiy voqeadir. Jinsiy zo‘ravonlik - kuchli stress uyg‘otuvchi bo‘lib, jabrlanganlarning aksariyatida og‘ir asoratlarni keltirib chiqaradi: turli qo‘rquvlar, g‘azab, depressiya, o‘ziga past baho berish, turli psixosomatik cheklanishlar. Yolg‘izlik, begonalik va ruhiy tushkunlik, kelajakka va hayotga ishonmaslik, nazoratning yo‘qolishi, o‘ziga ishonchning yo‘qolishi va atrofdagilar bilan munosabatlarning qiyinlashishi muammolari kelib chiqadi. Ruhiy tUSDagi jinsiy buzilishlar yuzaga kelib, uzoq davom etishi mumkin. Hatto zo‘rlashga urinish ham turli psixologik muammolarni keltirib chiqaradi.

Omillarning o‘zaro ta‘siri va zo‘rlash sabablarining turlichaligi vaziyatga va

qurbonlarning harakatlariga nisbatan ko'p sonli uydirmalarni keltirib chiqaradi va ko'pincha jabrlanuvchi tomonidan o'z vaqtida va to'g'ri yordam olishni qiyinlashtirib, unga to'sqinlik qiladi. Shunisi ahamiyatliki, salbiy qarashlarga ko'pincha oila a'zolari ham qo'shiladi, vaholanki, bunday vaziyatga uchragan ayollar yaqinlarining yordamiga ayniqsa muhtoj bo'ladilar. Ma'lumki, jinsiy zo'ravonlikning ko'p hollari shu sababli yashirin qoladiki, jabralanuvchilar sodir bo'lgan voqea haqida oila a'zolariga ham, huquq-tartibot organlariga ham gapirishni xohlamaydilar, chunki bunday qurbonlar tegishli yordam o'rniga faqat qoralanish va tushunmaslikka uchrashdan, zo'ravon esa jazosiz qolishidan cho'chydilar.

Bugungi kunda ko'p sonli xalqaro tashkilotlar tadqiqotlari natijasida gender zo'ravonlik bilan voyaga etmagan qizlar o'rtasida homiladorlik hollarining ko'payishi, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarning ko'payishi, jumladan, OITS - OIV, chaqaloqlar va o'smirlar o'limi, onalar va bolalar o'limining yuqoriligi muammolari o'rtasida bog'lanish borligi ayon bo'ldi.

Barcha hollarda gender zo'ravonlik tushkunliklarga, iztiroblarga, oilalarning buzilishiga, uzoq muddatli ruhiy tanazzulga va pirovard natijada - butun jamiyat uchun ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Uydagi zo'ravonlik qurbonlari salomatligi uchun salbiy oqibatlarni kamaytirish bo'yicha jamiyatning iqtisodiy sarflari, masalan, sog'liqni saqlash tizimi xarajatlari (kasallik varaqalari, tibbiy xizmatlar qiymati) nihoyatda katta. Zo'ravonlik oqibatlari jismoniy va ma'naviy bo'lib, ayni paytda qurbonlarning iqtisodiy va psixologik-sotsiologik imkoniyatlarini pasaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Pulatova Sh.A, Murodov A.Sh Zo‘ravonlikdan jabrlanganlar huquqlarini himoya qilish va zo‘ravonlikning oldini olish: Uslubiy qo‘llanma. –T.,Baktria press, 2020. –56 B.
2. O‘zbekiston Respublikasi Ma‘muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksi // URL: <http://www.lex.uz>.

WORDLY
KNOWLEDGE

Шарипова Фарида Салимжоновна

Мустафакулова Хилола Шахмидин кизи

Тошкент тиббиёт академиясининг Термиз филиали

Сурхондаре аҳолисида лейшманиоз касаллигининг учраши ва олдини олиш чоралари

Лейшманиоз жуда кенг тарқалган паразитар касаллик бўлиб одамларда ва ҳайвонларда учрайди, трансмиссив характерга эга. Аксарият иқлими иссиқ мамлакатларда учрайди. Жумладан, Ўзбекистоннинг Сурхондарё, Қашқадарё, Бухоро ва Жиззах вилоятининг айрим ҳудудларида, бундан ташқари Қорақалпоғистон Республикасида ҳам касалликнинг эндемик учоқлари бор. Бутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра 350 миллион одам бу касаллик билан хасталанган. Ҳар йили 14 миллион одам касалланади ва 2 миллионга яқин янги касаллик қайд қилинмоқда. Бундан ташқари ҳар йили висцерал лейшманиоз билан 50 мингта ўлим ҳолатлари қайд қилинмоқда. Ўзбекистон Республикасида ҳозирги кунда 755 та бемор лейшманиоз касаллиги билан касалланган. Шундан 3 фоизигина фаол аниқланган. Ўзбекистонда бу касалликнинг 3 хил тури :висцерал зооноз, тери антропонози ва зооноз лейшманиози тарқалган. Лейшманиоз касаллигининг кузгатувчиси лейшманиялар ҳисобланади. Уларнинг ташувчиси искабтопар чивинлар бўлиб, чақиш йўли билан юқтирадилар. Инсонда касаллик интоксикация, иситмалаш, ички аъзолар ёки тери тўқималарининг шикастланиши билан намоён бўлади.

Висцерал лейшманиоз –паразитар трансмиссив зооноз юқумли касаллик бўлиб, сурункали кечиш билан характерланади. Лимфоид макрофагал тизимининг шикастланиши, ўзоқ давом этувчи иситма, талоқ ва жигарнинг катталаниши, камқонлик ва иккиламчи иммуносупрессия билан характерланади.

Висцерал лейшманиознинг ташувчиси хивчинлилар синфининг оиласи, вакили икки қанотли искаптопар чивинлардир, қузғатувчиси бир хўжайрали содда жонивор *leishmania infantum* дир. Унинг ҳаётий цикли навбатма – навбат 2 та хужайинда ўтади: умуртқали (чия бўри, тулки, ит, одам) ва умуртқасиз (ҳар хил турдаги искаптопарлар). Умуртқали хужайинда у туқима ичида яшайди, маскитларда эса ичагида хивчинли ҳаракатчан шаклда учрайди. Аҳоли пунктларида қузғатувчининг асосий манбаи итлардир. Искаптопар чивинлар умуртқали ҳайвонларни (қумсичқон, юмронқозиқ, қизил думли қумсичқон) ёки касал одамларни чаққанида, шу билан биргаликда туқима суюқлиги ва хужайраларни сўриш жараёнида лейшманияларни юқтиради. Кейинчалик ютилган хивчинсиз паразитлар чивинларнинг овқат ҳазм қилиш тизимидан ривожлана бошлайди ва хивчинли формаларга айланади. Жинссиз иккига бўлиниш йўли билан кўпаяди ва 6-8 кунга келиб лейшманиялар чивиннинг халқумида йиғилади. Орадан яна 7-8 кун ўтгач, искаптопар чивинлар касалликни одамларга (ёки кемирувчиларга) юқтиришга тайёр ҳолатга келади. Чивинлар чаққанда унинг халқумидан паразитлар терига киради ва юзага келган думбоқчаларда улар хивчинсиз формаларга айланади.

Тери лейшманиози билан касалланиш аниқ фаслий муддат билан белгиланади. Бу вақт искаптопар чивинларнинг фаол яшаш вақтига тўғри келади. Бу муддат июнь, июль, август, сентябрь, октябрь ойлари ҳисобланади. Касалликга клиник ва лаборатор ташхис қўйишда ҳасталикнинг тарқалиши ва географик харитасини билишнинг аҳамияти катта. Авваламбор қузғатувчини ташишга мослашган чивинлар ҳаёт цикли ва фаолиятини амалга оширишда иссиқ хавонинг ўрни бор. Хавонинг ўртacha харорати $+20^{\circ}\text{C}$ дан паст бўлмасagina чивинлар лейшманияларни ташиш имконига эга булади ва улар чивинлар

ичагида ривожланади.Шунинг учун ҳам тери лейшманиёзининг эндемик учоқлари тропик ва субтропик давлатлар ҳисобланади.

Тери лейшманиозининг узига хос белгиси шуки,хашорат чаққан жойда узок вақтгача тузалмайдиган яра қолади.

Куриладиган чоралар; касалликнинг илк белгилари сезилса, зудлик билан шифокорга мурожаат этилиши ҳамда унинг тавсиялари асосида даво-муолажаларини олиш керак.

Профилактик тадбирлар;Тери лейшманиози профилактик чора-тадбирлар 3 босқичдан ташкил топган. Буларнинг биринчиси касаллик манбаи, иккинчиси ташувчиси. Учинчиси эса юқтирадиган объектлар. Улардан исталган биттасининг булмаслиги касаллик занжирини узади ва касалликга барҳам берилади ёки уччаласини ҳам зарарсизлантириш лозим.

Висцерал лейшманиозда касаллик манбаи уй ҳайвонларидан итлар,ёввойи ҳайвонлардан эса чиябури ,бури, тулки ва жайронлар ҳисобланади. Касаллик манбаи булган лейшманиоз касаллиги билан касалланган дайди итларни йўқотиш ва ветеринария ходимлари томонидан хонаки итларни текширтириб туриш.

Зооноз лейшманиозда касаллик манбаи булиб кемирувчилар ҳисобланади. Шунинг учун барча эътибор кемирувчиларни йўқ қилишга қаратилади.

Тери лейшманиозининг антропоноз типидида касал одамларни аниқлаш ва даволаш асосий профилактик тадбир ҳисобланади.

Одамлар турар жойларининг ертўлалари, молхоналар, товуқхоналар ва қушларнинг инлари ҳам исқаптопар чивинларнинг қўпайиш жойи ҳисобланади.

-Искаптопарларга қарши курашишда аҳоли пунктларида чивинлар кўпайиш жойларида инсектицидлар билан май- июль ойлари дезинфекция ишлари ўтказиш.

- қурилиш ишлари олиб бориладиган жойларни айниқса одамлар яшайдиган ҳовли атрофларини озода сақлаш, уй яқинида хўжалик ҳамда маиший чиқиндиларнинг тўпланиб қолишига йўл қўймаслик, хонадонлардан чиқадиган чиқиндилар ўз вақтида махсус жойларга ташиб олиб кетилишини йўлга қўйиш.

-искаптопар ва ҳашоратлар кўпаймаслиги учун кир уралар ва ҳожатхоналарни доимо ёпиқ ҳолда бўлиши ва дорилаб туриш.

-Хонадонлар ва хўжаликлардаги полларнинг тирқишлари очилиб қолишига йўл қўймаслик. искаптопарлар кўпайиши ва уларнинг кундузги яшайдиган жойларни, аҳоли ва хўжаликга яқин жойдаги кемирувчиларни йўқотиш ва уларнинг инларини кумиб ташлаш.

- искаптопарлар хужумидан индивидуал химояланиш, рапторлардан фойдаланиш, дераза ва эшикларга махсус турлар қоплаш.

-Аҳоли пунктларининг санитария ҳолатини яхшилаш. Ободонлаштириш ишлари ўтказиш.

Юқорида кўрсатилган тадбирларни ҳар биримиз ўз яшаш жойимизда ўтказиб турсак лейшманиоз касаллиги билан касалланишнинг олдини олган бўламиз.

Соғлигингиз ўз қўлингизда эканлигини унутманг!

Адабиётлар:

1. Усмонова М., Алаудинова Д. Р. ЯЗЫК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

//Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-165.

2. Эргашев Х. Ч. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПО СОСЕДСТВУ, ПРИВЛЕКАЯ ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЮ В МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (В СЛУЧАЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ) //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-1 (104). – С. 507-510.
3. Эргашев Х. Ч. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПО СОСЕДСТВУ, ПРИВЛЕКАЯ ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЮ В МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (В СЛУЧАЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ) //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-1 (104). – С. 507-510.
4. Усмонова М., Алаудинова Д. Р. ЯЗЫК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-165.
5. Усмонова М., Алаудинова Д. Р. ЯЗЫК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-165.
6. Усмонова М., Алаудинова Д. Р. ЯЗЫК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-165.
7. Эргашев Х. Ч. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПО СОСЕДСТВУ, ПРИВЛЕКАЯ ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЮ В МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (В СЛУЧАЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ) //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-1 (104). – С. 507-510.

Шарипова Фарида Салимжоновна
 Жумаева Хуршидабону Шермат қизи
 Йўлдошева Дилдора Умиджон қизи
 Рахмонова Гавҳар Бойсоат қизи

Тошкент тиббиёт академиясининг Термиз филиали

Сурхондаре аҳолисида таркалган гелментлар ва уларнинг зарарли окибатлари

Одам ва ҳайвонларнинг а'зо ва тўқималари ҳисобига яшовчи майда чувалчанглар – гижжалар (гельминтлар), улар келтириб чиқарадиган касалликлар гельминтозлар дейилади. Инсониятга гельминтозлар жуда қадим замонлардан ма'лум бўлиб, улар барча паразитар касалликларнинг 90 фоизни ташкил қилади.

Касаллик манбаи бемор одам ва гижжалар билан зарарланган ҳайвонлар ҳисобланади. Қўзғатувчининг тури, юқиш йўли ва юқиш омилларига кўра гельминтозлар учга бўлинади:

Биогелминтозлар

Бу турдаги касалликда гижжа личинкаларининг инвазия (юқумлилик даражаси) босқичига қадар етилишида оралик хўжайин, тирик организм – я'ни, биологик муҳит керак бўлади.

Геогелминтозлар

Бу турдаги гельминтозда личинкаларнинг юқумлилик босқичига қадар етилиш жараёни тупроқда юзага келади.

Контагиоз

Контагиоз я'ни, мулоқот орқали юқадиган гельминтозлар – ушбу турдаги гельминтлар одамдан одамга бевосита ифлос кўллар, унинг ички кийими, чойшаблари, ювинишда ишлатиладиган буюмлари ва маиший анжомлар орқали юқади. Мулоқот йўли орқали юқадиган гижжаларга энтеробиоз ва гименолепидоз касалликлари киради.

Хасталикнинг бу турлари асосан болалар орасида кенг тарқалган. Улар нажаслари орқали ташқи муҳитни гижжа тухумлари билан ифлослантирадilar. Зарарсизлантирилмаган нажасни дала ҳамда экинзорларда ўғит сифатида ишлатилиши ва резавор мева ҳамда сабзавотларнинг ифлосланган сувлар билан суғорилиши ҳам бу хасталикнинг кенг тарқалишига замин яратади. Бундан ташқари гижжа касаллиги билан касалланган итларнинг экинзорларда оралаб юриши натижасида етиштирилаётган сабзавотлар, резаворлар ва кўкатлар гижжа тухумлари билан ифлосланади. Одамлар яхши ювилмаган сабзавотлар, резавор мевалар ва кўкатларни исте'мол қилиш орқали ўзларига гижжа тухумларини юқтириб оладилар.

Айнан сабзавотлар, резавор мевалар ва кўкатлар орқали аскаридоз, трихотсефалёз, анкилостомидоз, стронгилоидоз ва эхинококкоз каби гижжа касалликлари келиб чиқади.

Асорати Сиз ўйлагандан ҳам оғир дард

Гижжалар инсон организмига захарли та'сир кўрсатади. Шунингдек, улар аллергияларни келтириб чиқаради. Яна организмнинг ҳар хил юқумли касалликларга қарши курашиш қобилиятини пасайтиради. Тўқима ва қон томир деворларини механик шикастланишига сабаб бўлади. Одам танасига тушган витаминлар ва минерал моддаларни ўзлаштиради. Улар асаб тизимига ҳам катта салбий та'сир кўрсатади. Гельминтозлар инсон организмига паразит чувалчанглар

(гижжалар) кириши натижасида юзага келади. Чувалчанглар ўзи яшаб турган вужуддаги озуқалар ҳисобига кун кўради. Масалан, улар дармондорилар, оксиллар, углеводлар ва микроэлементларни ютади, айримлари эса қон сўради.

Бугунги кунда бундай зараркунандаларнинг 250 га яқин тури аниқланган бўлиб, шулардан 9 хили болаларда учрайди. Болаларнинг мева-сабзавотларни ювмасдан ейиши, ўйинчоқлар, ўқув қуролларини оғзига солиши натижасида гижжа пайдо бўлади. Агар касаллик кузатилса боланинг қорни оғрийди, асабийлашади, жиззаки бўлиб қолади, уйқусида тишларини ғичирлатади. Орқа чиқарув аъзоси қичишади, бола уни қашийвериши натижасида тошма ҳосил бўлади, тери юзаси йиринглаши мумкин. Паразит нажас чиқиш йўлларига 5 мингдан 150 мингтагача тухум кўяди. Улар тез ривожланади ва ичак орқали бутун танага тарқалади. Болаларга гельминтозлар асосан ювилмаган мева-сабзавотлар, кўкатлар, болалар туваклари ва уй ҳайвонлари орқали юқади.

Аҳоли, айниқса ёш болалар ўртасида шахсий гигиена қоидаларига риоя қилиш бўйича тадбирларнинг кучайтирилиши гельминтоз касалликлари билан зарарланиш ҳолатларининг минималлаштирилиши ва касалликнинг бартараф этилишига олиб келади, деб хабар беради Санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги хизматининг жамоатчилик билан алоқалар бўлими.

Адабиётлар:

1. Усмонова М., Алаудинова Д. Р. ЯЗЫК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-165.
2. Эргашев Х. Ч. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПО СОСЕДСТВУ, ПРИВЛЕКАЯ ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЮ В МАЛЫЙ

- БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (В СЛУЧАЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ) //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-1 (104). – С. 507-510.
3. Эргашев Х. Ч. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПО СОСЕДСТВУ, ПРИВЛЕКАЯ ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЮ В МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (В СЛУЧАЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ) //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-1 (104). – С. 507-510.
4. Усмонова М., Алаудинова Д. Р. ЯЗЫК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-165.
5. Усмонова М., Алаудинова Д. Р. ЯЗЫК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-165.
6. Усмонова М., Алаудинова Д. Р. ЯЗЫК ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 161-165.
7. Эргашев Х. Ч. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ПО СОСЕДСТВУ, ПРИВЛЕКАЯ ИННОВАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЮ В МАЛЫЙ БИЗНЕС И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (В СЛУЧАЕ СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ) //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-1 (104). – С. 507-510.

Mustafoyeva Mushtariy Zohid qizi

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti

Sharq sivilizatsiyasi va tarix fakulteti

Fors- ingliz guruhi 2- bosqich talabasi

Ogahiy ğazallarida ma'shuqa gòzalligining gullar vositasida

Ifodalanishi

Annotatsiya: Bilamizki, she'riyatda gul yoki o'simliklar nomi ko'chma ma'noda shaxs sifatini ifodalab kelishi ko'p kuzatiladigan an'anaviy poetik hodisalardan biridir. Badiiy obraz yaratishda gul obrazidan foydalanish, gul va shaxs orasidagi ma'lum o'xshashliklarga asoslanadi. Ushbu maqolada ham Ogahiy ijodining yuqori bosqichlari yoritib o'tilgan. O'z davrining yetuk ijodkorlari she'riyatida gul obrazlariga to'xtalib o'tilganini ko'rish mumkin. Ma'shuqaning vaslini kuylash borasida gul obrazidan foydalangani uni xarakter- xususiyatlarini gulga qiyos etilgani maqola mazmunini ochib bergan.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, Ustina radifli g'azali, nazm ahli, badiiy mahorat, ¹⁸yozma adabiyot, gul obrazi.

Bilamizki, ulug' Alisher Navoiy so'z martabasini juda ulug'lagan edi. Uningcha so'z daryosida suzgan g'avvos ma'ni durini changallashi kerak. Quyosh nurini obod va vayrona yerga sepaverganiday, so'z ham obod va vayrona ko'ngilga borishi lozim. Nazm ahli nazm masnadida o'ltirganda, qo'shiq, she'r, musiqa va raqsning ruhga beradigan shavq- zavqini shoir shunday tasvirlaydi.

Nazm biyik masnadida o'lturub,

¹⁸ Алавия музайяна ўзбек халк кушиклари

Olima nazm ahli tuman ming turib.
 Bazmda shohona yasab sozu barg ,
 Boshim uzra egri qo'yib nimtark.
 So'z mayidan olima doriyoyi jarf
 Ilgima zavraq kabi jomi jigarf
 Har nafas aylab to'la ul jomni
 Sipqorib ul bodaiy gulfomni.

Ko'plab shoirlar ijodida, she'riyatda ma'shuqa vaslini vasf qilish kuzatiladi. Biri ma'shuqani oyga qiyoslasa, biri zilol suvga qiyoslaydi. Yana biri esa gulga o'xshatadi. Shu ijodkorlardan biri Ogahiydur. Navoiy hazratlari aytganidek, Quyosh ham nurini obod va vayrona ko'ngilga borishi lozim. Ogahiy ham so'zni uvol qilmasdan uni ma'shuqa vaslini kuylashga, gulga nisbat berishga sarf etdi. Mumtoz adabiyotda Atoyi, Sakkokiy, Gadoiy kabi shoirlar ham ijodlarida gul obraziga tez-tez murojaat qilganlar, shu o'rinda Atoyining g'azalidan go'zal tasvirli baytiga murojaat qilamiz.

Uyotqondin qizil gul ko'nglaki g'arqi araq bo'lsin,
 Yuzi gulshan sari gulgun qiyo bog'in beza- beza

Bobur ijodida ham gul obrazi yorqin namoyon bo'ladi. Yorni to'gridan- to'g'ri "gul" deb murojaat qiladi:

To sabo zulfini ul gulning parishon ayladi
 Jon bila aqlu ko'ngulni yelga berdim sovurub¹⁹

¹⁹ <https://n.ziyouz.com>

Ogahiy o‘zining “ ustina “ radifli g‘azalida ham yorni gul yuzli deb ta’riflaydi va shunday baytni keltiradi.

Man xastag’a jon asramoq emdi erur dushvorkim,
 Qotil ko‘zi bedod etar har lahza bedod ustina
 Ul gul yuzi shavqi birla shaydo ko‘ngul shomu sahar
 Bulbuldek aylar yuz navo ming na’vi faryod ustina

Ogahiy ma’shuqa vasfini ajoyib sifatlar bilan ifodalaydi. Uning ko‘zlarini qotilga qiyoslaydi, xuddiki, uning ko‘zlari qotil kabi jonni oluvchidir. Hatto uni ko‘rgan yor hastaga aylanadi, endi unga jon kirishi noma’lum. Yorning gul yuzi yorni shomu saharigacha shaydo qildi. Saharda esa bulbul sayrashi oshiq holini afgor qildi. Demak, shoir ma’shuqa vaslini gulga qiyos etib bir ishq bobida, hijronida kuygan obraz yaratmoqchi bo‘lgan. O‘zbek mumtoz adabiyotini yangi taraqqiyot pog‘onasiga ko‘targan zabardast shoir Ogahiy she’riyatida gul obrazlari g‘oyatda rang- barang bo‘lib ularning ayrim belgi va xususiyatlari she’riyatda ramzga aylanib ketgan. Ularni o‘rganish esa shoir dunyoqarashi, badiiy mahorati, betakror iste’dod qirralarini teran bilib olishga yordam berishi barobarida xalqimiz badiiy tafakkuri tadrijini folklor va yozma adabiyotning o‘zaro hamkorlik va aloqadorlik asosida rivojlanib kelganligini anglashga ham xizmat qiladi.²⁰ Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki, badiiy adabiyotda gul, gullar obrazi ma’shuqa vaslini kuylash uchun qo‘llaniladi. Unda ijodkor badiiy mahorati ochib beriladi. Shunindek, gullar sof muhabbat ramzi, oshiq uchun dil izhorining vositasi bo‘lib keladi. Gul kabi qiyoslashi, uni eng go‘zal gullardan ustun ko‘rishi shoir qalamining qanchalik o‘tkir ekanligini ifodalaydi. Hatto gullar vositasida ma’shuqa xarakter xususiyati ochib

²⁰ Muhammad Rizo Ogahiy O‘zbek mumtoz adabiyoti rivojida tutgan o‘rni Toshkent 2020 – yil 20- may

beriladi. Yorning injiqligi, qaysarligi, go‘zalligi kabi sifatlar turli gullar voitasida yoritib o‘tiladi. Maqola davomida shuni o‘rgandimki, Ogahiy ijodi rang-barang, unda o‘xshashliklar yo‘q hamda bir- birini takrorlamaydigan jihatlar o‘zgachadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Алавия Музайяна узбек жалк кушиклари тошкент 1974
2. <https://n.ziyouz.com>
3. Muhammad Rizo Ogahiy O‘zbek mumtoz adabiyotida tutgan o‘rni Toshkent 2020- yil 20- may

WORDLY
KNOWLEDGE

Shukurova Ruxsora Abdulhofiz qizi

Ilmiy rahbar: f.f.n. PhD M.Ortiqova

Toshkent davlat sharqshunoslik univeristeti talabasi

e-mail: shukuruovaruxsora5956@.com

OGAHIIY IJODIGA FORS-TOJIK SHE'RIYATINING TA'SIRI

Annotatsiya: Maqolada XIX asrda Butun Movarounnahrda umum til hisoblangan fors-tojik tilida ijod qilgan adiblar Xusraviy, Ansoriy, Hofiz Sheroziy, Bedil, Navoiy, Qiyomiylar qatorida Ogahiyning ijodiy faoliyati haqida qisqacha ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Ogahiy, XIX asr, fors-tojik, tasavvuf, "Ash'ori forsiy".

Muhammad Rizo Ogahiyning ustozlari va amakisi, XIX asr Xorazm muhitining rahnamosi Munis Xorazmiy o'zining "Munisul-ushshoq"dagi

Voilyi mulki tariqat gar Nizomiydur manga,

Manzil ma'nig'a Xizr roh Jomiydur manga,

deb boshlanuvchi g'azalida o'ziga adabiy ta'sir o'tkazgan, ustozlik maqomida bo'lgan salafini talmeh va ittifoq san'atlaridan mohirona foydalangan holda zikr qiladi. Bular orasida Xusraviy, Ansoriy, Hofiz Sheroziy, Bedil, Navoiy, Qiyomiylar nomini uchratamiz²¹. Ko'rinadiki, Munis ijodiga ta'sir ko'rsatgan ushbu ijodkorlarning ko'pchiligi forsiyzabon shoir va adiblar, qolaversa, zullisonayn ijodkorlardir. Munis tilidan aytilgan ushbu o'ziga xos e'tirofnomani Ogahiy ijodiga ham bemalol tatbiq qilishimiz mumkin. Zero, Ogahiyning o'zbekcha she'larida ham, for-tojik tilidagi ijod

²¹ Munis Shermuhammad Xorazmiy, Saylanma. Nashrga tayyorlovchi Y.Yusupov. – Toshkent:G'.G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashryoti, 1980. – 386 b.

namunalarida ham mazkur ijodkorlarning adabiy ta'sirini, ustozlik maqomini kuzatamiz.

Ogahiy ijodiga fors-tojik adabiyoti vakillarining ta'siri, xususan, mavzular mushtarakligida, timsollar umumiylikida yaqqol ko'rinadi. Ayni paytda shuni ham ta'kidlash lozimki, "Ash'ori forisiy"da bayon qilingan mavzularning fors-tojik adabiyoti vakillari ijodidan o'rin olgan mavzu va g'oyalar bilan mushtarakligining sababini faqat adabiy ta'sir doirasi bilan cheklash to'g'ri emas. Avvalo, bu mavzularning ko'pchiligi adolat, insonparvarlik, axloqiy komillik kabi umuminsoniy g'oyalarni ilgari suradi. Ikkinchidan, foniyl dunyoni imtihongoh anglash, umrning o'tkinchiligi, har bir amalning o'z mukofoti bo'lishi kabi mavzular butun islomiy adabiyotning bosh mavzularidan hisoblanadi. Uchunchidan, ayrim mavzular, jumladan yaxshilik qilganga emas, yomonlik qilganga ham yaxshilik qilish, o'ta kechirimli bo'lish kabi g'oyalar tasavvufiy adabiyotda keng targ'ib qilingan. Quyida Ogahiyning forsiy merosiga mansub mavzu va g'oyalarning forsiy adabiyoti klassiklari ijodi bilan mushtarakligiga oid ayrim mulohazalarni bayon qilamiz.

Odil shox g'oyasi Ogahiyning forsiy ijodida muhim o'rin tutadi. Shuning uchun ham "Ta'rixi vafoti Olloqulixon va chulusi Rahmonqulixon"da o'z otasi o'rniga taxtga o'tirayotgan Rahmonqulixonga yana bir muhim nasihatni "Tajdurki, qulox, qadashga unga loyiqki duri xushob" keldi"- "Zotash ba qulohi podshohiy, Shoistan durri xushob omad" misralari bilan ifodalaydi. Tojni qulox deb bilish, hamisha haq subhanhu va taolo xizmatida darvishlar yanglig' xizmatda bo'lish, xalq manfaati uchun xalqqa, xalq roziligi uchun Xaqqa butun hayotini baxsh etishning naqadar hayrli ekanligini ta'kidlash bilan shoir davlat sohiblarining burchlarini ularga izchillik bilan eslatib turadi. Ogahiy ham Navoiy hazratlari kabi shohlarni ayni paytda "kishvari faqr shohlari" bo'lishini orzu qiladi. Shuning uchun ham Navoiy tomonidan

“shohlar darvishi-yu, darvishlar shohi” bo‘lgan “suvrati shoj, siyrati darvish”²² Husayn Bayqaro kabi odil shohni orzu qiladi. Ogahiy ayni paytda siyratda darvesh bo‘lish suratda shohlikdan a‘lologini o‘z davri hukumronligida

Bizki, bukun olam aro kishvari farq hukumdorlariga

Boshimiz uzra oximiz shu’lasidur kulohimiz

– baytlari orqali namoyish etganga o‘xshaydi²³.

Ogahiy forsiy merosidagi yana bir jihat umrning o‘tkinchiligi ta’kidlash orqali insonparvarlik g‘oyalarini yanada keng targ‘ib qilishdir. Xususan, shohlarning yoki boshqa davlat arboblarning vafoti munosabati bilan bitilgan tarixlarda bu hol yaqqol ko‘zga tashlanadi.

Ogahiy ijodiga fors-tojik adabiyotining ta’sirini belgilovchi omillardan yana biri obrazlar mushtarakligidir. Shoirning forsiy merosidagi obrazlarni shartli ravishda ikkiga ajratish mumkin: 1. Talmeh hosil qiluvchi an’anaviy tarixiy, afsonaviy va mifologik obrazlar. 2. Ramziy obrazlar. Quyida ularning ayrimlari xususida so‘z yuritamiz.

Yusuf obrazi. Ogahiyning o‘zbekcha she’riyatida Yusuf obrazi maxsus o‘rganilgan. Ogahiy o‘z an’anasiga sodiq qolib, mumtoz adabiyotda go‘zallik timsoli bo‘lgan bu obrazdan ham o‘zining muhim ijtimoiy fikrlarini ifodalash uchun foydalangan:

Garchi bicho‘y chilvai mqsad, zamirat sof kun,

²² Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. Yigirma jildlik. Birinchi jild. – Toshkent: Fan, 1987. – B. 36.

²³ Ogahiy. Olti jildlik. Birinchi jild. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashryoti, 1971. – B.214

Yusufi xurshedro boshad hamesha chox, subh²⁴.

Tarjimasi: Agar maqsading amalga oshishni istasang, hamisha o‘zligingni pok tut, (shuning uchun) Yusufga quduq ham hamisha tong bo‘ladi.

Ko‘rinadiki, baytda Yusuf alayhissalom nafaqat go‘zallik, balki poklik timsoli sifatida ham zikr qilingan. Ushbu mazmuni fors adabiyotining ko‘plab vakillari ijodida ham kuzatamiz.

Xulosa sifatida shuni bayon qilishimiz mumkinki: fors-tojik she‘riyati jahon xalqining eng qadimiy va ilg‘or adabiyotlaridan biri bo‘lib, uning o‘zbek adabiyotiga ta‘siri boshqa xalqlarga nisbatan kuchlidir va ikkala xalqning mushtarak jihatlari ko‘pligi hamda boshqa ko‘plab faktorlar bilan izohlanadi. Ogahiy tarbiya topgan adabiy muhitda fors adabiyotining ilg‘or vakillari, jumladan, Firdavsiy, Jaloliddin Rumi, Hofiziy, Sa‘diy Sheroziy, Anvari, Sanoiylar ta‘siri kuchli bo‘lib, shoirning o‘zbekcha she‘riyatida ham, forsiy lirikasida ham ularning har tomonlama ta‘siri seziladi.

- Ogahiy ijodiga fors she‘riyatining ta‘siri obrazlar mushtarakligi, g‘oyalar umumiyliigi, badiiy ifoda yorqinligi kabi jihatlarda yaqqolroq ko‘rinadi;

-Ogahiy ijodiga for adabiyotini ta‘siri nafaqat uning forsiy she‘riyati, balki o‘zbekcha she‘rlari doirasida ham alohida o‘rganishga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Munirov Q. Munis, Ogahiy va Bayoniylarning tarixiy asarlari. — Toshkent: O‘zFAN, 1961.
2. Munirov Q. Ogahiy. Ilmiy va adabiy faoliyati— Toshkent: O‘zFAN, 1959.

²⁴ Tavizul – oshiqin. – B. 490.

3. Nosirov O., Jamolov S., Ziyovuddinov M. O‘zbek klassik she‘riyati janrlari. –T.: O‘qituvchi, 1979, 154-166-betlar; Haqqulov I. Ruboiy – ma‘nolar bahrida. Kitobda: A‘zamov A., Haqqulov I. Mas‘ul so‘z. – T.: 1987, 171-188-betlar; Ochilov E. Muborak sarchashmalar. – Toshkent: O‘qituvchi. 1997.
4. Ogahiy M. Asarlar. 4-jildlik. 1-jild. Toshkent. G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at, 1971.

WORDLY
KNOWLEDGE

Shokirova Shahnoza Shokirovna

Teacher of Andijan Institute of Economics and construction

Please classification of pragmatic features of Speech Act types

Annotation: This article presents the main pragmatic features of the request speech act. Also, the use of the request speech act in everyday communication and fiction is covered with sufficient examples, and the pragmatic features of this speech act are emphasized.

Keywords: Imperative, communicative, dialogue, extralinguistic, monologue, request, demand, negative, positive.

In cooperative speech strategies, with the expectation of a response to the speech act of the request, the initiator of the dialogue receives two main types of reaction (positive or negative). As can be seen from the examples, a positive reaction to the speech act of request with modal shades of support (agreement), giving confidence, encouraging the addressee, the desire to please, etc., reflects the main illocutionary feature. A negative reaction is based on the main illocutionary feature (rejection) and can differ in modal shades (dissatisfaction, doubt, mistrust, anger, anger, etc.). The analysis of the examples available to us made it possible to fill the group of frequency copies listed above with the following types of positive reactions to the speech act of the request.

- Reaction-under certain conditions /due to/consent. We draw your attention to an excerpt from Irving Stone's novel "Pain and Fury" about the life and work of Michelangelo Buonarroti. In this context, we are talking about young artists preparing to participate in the competition. A novice student, Michelangelo cannot participate

on equal terms with his elders. However, he requests and receives consent, but on general grounds. - Why can't I compete?-You're just the beginner- Let me join in, Jacopo. You'll see, I won't do too badly. -All right, but you can't have a longer time. [Stone, 1961:24-25].

- A special case of the answer "Consent under certain conditions" is the answer to the request "cannot be refused". Certain situations can lead to this type of "request" (usually it is related to a threat to life, personal interests, public duty, social status of communicators, and other factors). Thus, in the story "Ten Negro Children" by A. Christie, the heroine Vera Claythorne rejects the implicit request of her potential bride to get rid of Cyril, the main heir, who is Hugo's teacher, and to make Hugo a financially secure person. Cyril - Can I swim to the island, Miss Claythorn? Why can't I swim out to the rock? I can. I know I can. - Of course, you can, Cyril, really. I know that. "thinking - when came back it would be all over." -Can I go then, Miss Claythorn? ...- You can go to the rock, Cyril. «thinking - that was what Hugo wanted - one must take some risk» [Christie, 1989:266].

- Reaction (incomplete consent). Context from the novel "Agony and Frenzy". In this context, Giuliano asks Michelangelo to participate in the joint work on the design of the cathedral with great artists such as Leonardo and Raphael. Michelangelo accepts the offer, but he works as he pleases. - You, Leonardo and Raphael are the great masters of Italy today. I should like the three of you to be friends, perhaps work together."- I will come to your reception, but as for working together... We are three different species as are birds, fish and fowl. [Stone, 1961:564]. Special work-reaction-incomplete consent (temporary rejection of one's point of view). Excerpt from the novel "Alphabet Murder". In this context, we are talking about a serial killer.

One policeman predicts that they will be able to arrest the criminal only after the next murder. Another policeman is sure that crime is no longer being committed because all precautions are being taken. The opponent does not continue the argument and temporarily accepts the supporter's point of view, which is "you have your way.

Unless you face the facts"..Thompson-Ms. Ascher and Betty Barnard can't be linked as members of the same class... we can certainly say better after the next crime. For Lionel-God don't talk so clearly about the next crime. do what we can to prevent another crime we do.. Thompson - has his own way of doing it. Unless you face the facts. [Christie, 1989: 60-61].

- Reaction-implicit consent. Excerpt from the novel "Suffering and frenzy". In this context, Michelangelo is offered to make a snowman to entertain the audience. Michelangelo understands that this is not his job, but under constant requests, he quietly decides to agree. - Please make a snowman for me! It would be the most amazing snowman. - Snow is not my trade. - Help us, Michelangelo. We all serve as your assistants. (and he knew it was all right) [Stone, 1961:224]

- Reaction-promise (with passing the time to perform the action). Context from the play "The Picture of Dorian Gray" by Oscar Wilde. In this context, we talk about friends going to the theater, but they want to have lunch at a restaurant first. Lord Henry agrees, but changes the time of his visit to the restaurant. - I want you and Basil to come with me to the West End theater. Henry - Well, what night are we going to? - Let's see. We'll fix it tomorrow. Henry-everything is fine. At eight o'clock, Bristol and I will pick up Reyhan. - Not eight, Harry, please. Half past six. We must be there before the curtain rises. Henry—half past six! What a watch! It will be like drinking tea with meat or reading an English novel. It should be seven. No, Mr. Dionis has breakfast before seven. Will you see Basil in the meantime? Or write to him? Henry—perhaps you had better write to him. [Wild, 1963: 78-79].

- Support reaction. Excerpt from the novel "Suffering and frenzy". In this context, Michelangelo asks the abbot of the monastery to allow him to use the library. The abbot realizes that this request is very timid, since Michelangelo has never visited this famous monastery, and with several replications he tries to support the desire of the young sculptor to visit the library, describes its advantages and asks to go to his office. - May I read in your library, Father? I no longer have access to books. Father - But of course. Ours is a public library. If you will forgive me the sin of bragging, it is also the oldest library in Florence. Boccaccio willed us his manuscripts and books. And Petrarch as well. Drop into my office (Michelangelo felt happy for the first time in months). [Stone, 1961:191]. Such a response creates positive emotions in the recipient and a sense of approval, support of the recipient, which is expressed in the context of the author's note: "Michelangelo felt happy for the first time in a month". As mentioned above, a negative reaction to the speech act of a request is based on a statement in the form of a refusal. The examples showed that the request rejection response occurs when one of the communicators is unwilling or unable to do what is requested; or there is no need to perform the action, or the request has made him uncomfortable and this will cause a negative reaction.
- Reaction - under certain circumstances/due to/refusal. Here are some examples. Excerpt from "The Picture of Dorian Gray" by Oscar Wilde. In this context, the character refuses to fulfill the request (not going to the theater) because of the promises made earlier. - Don't go to the theater tonight, Dorian. Stop and dine with me. - I can't, Basil. - Why? - Because I have promised Lord Henry Wotton to go with him. [Wild, 1963:50-51]. - Don't go to the theater tonight, Dorian. Stop and dine with me. - I can't, Basil. - Why? - Because I have promised Lord Henry Wotton to go with him. [Wild, 1963:50-51]. The reactive comment-rejection "I cannot, Basil is

'supported by argument' because I have promised Lord Henry Wotton to go with him", which explains the motivation of the negative reaction.

- Reaction - denial (anger/anger). Excerpt from B. Cartland's novel "The Mysterious Servant": - My dear, you can trust me to be very kind to you, and the position I will offer you in the future would certainly not be that of maid-servant in my house. - How dare you? How dare you suggest such things to me! [Cartland, 1977:103-104]. The character angrily rejects the colonel's vague offer.
- A special case is a reaction of rejection (irritation/contradiction), which linguistically is often defined by an abbreviated vocabulary. Context from the novel "Alphabet Murder". The witness's wife asks the inspector to report the facts of the crime. However, Mr. Riddell is unwilling to cooperate with the police and rudely refuses to give evidence, which is worded with the words "you shut your damn mouth!"
- Reaction - opposite demand. Context from the novel Torment and Ecstasy. At the request of the abbot of the monastery to finish the work on painting the church, Michelangelo puts forward a counter-request - to appoint a commission to evaluate the work already done. Does Father Bramante interfere with your painting? - No, he doesn't. Father - why can't you be content to paint your cell and allow Bramante to build a church? - If Your Holiness appoints a commission to investigate ... I devotion I got out of my senses. Holy Father, I know, my son. But St. Peter's will take many years to build. Don't come running here in hot blood every time you see something you don't like... [stone, 1961: 542]. Such a speech strategy leads to a change in the roles of the communicators (addressee / addressee) and causes a reactive response in accordance with the counter-request.
- Avoid reaction-request. Excerpt from Agatha Christie's novel The Secret of the Spanish Chest. In this microdialogue, when the witness of the incident is asked to inform about the location of Margarita, detective Poirot avoids the answer, referring

to official duties in the interests of the investigation. Spence - Tell me all about Margarita! Where is she? Poirot - That I am not at liberty to state, madam. [Christie, 1989:332]. In the process of speech interaction, communicators often express agreement and disagreement in non-verbal ways (gestures, facial expressions, kinesics).

- Reaction - agreement/disagreement (non-verbal forms). The most common cases of consent are expressed by nodding, which corresponds linguistically to the verb to nod. Disagreement is often expressed by shaking one's head and shaking one's head. An excerpt from the play "The Picture of Dorian Gray". Lord Henry - Ask Mr. Gray to wait.. "The servant bowed, and went up the walk". [Wilde, 1963:33]. Basil - I beg you not to go. "Dorian Gray laughed and shook his head." [Wilde, 1963:51] An important role is played by the author's words, which represent the entire complex range of interpersonal relations of communicators, in understanding the ambiguity characteristics of reactive copies in the literary text. In works of art, the author's comments about the nature of the answer are often given (angry, nervous, heavy, strict, sharp, calm, gentle, gentle, Bakhtiyar, laughing, etc.). In this regard, such a list of responses to the speech act of inquiry should be considered open. Excerpt from Oscar Wilde's play "Woman of No Importance". "May I have the honor of taking you to the super, Lady Basildon?" Basildon - (said coldly) I will never accept a super, thank you, Vicomte. [Wilde, 1961:187]. The author's words "said coldly" indicate the receiver's negative reaction to the request. At the same time, from a pragmatic point of view, the recipient's illocutionary response (agreement or refusal to fulfill the request) is decisive for the asker. All modal features of reactive copies are more important for the recipient, who, by agreeing or refusing to fulfill the request, simultaneously demonstrates his attitude to the request, the recipient, the world around him, tries to save "face", etc.

In turn, in order to achieve a perlocative effect when planning and implementing the speech act of inquiry, the addressee must take into account various characteristics of the addressee: knowledge of the language, cultural and educational level, social status, level and closeness of relationships and other social- pragmatic factors. According to V. M. Kobozeva, regulate the selection of one or another level of politeness, which is manifested in the choice of the form of address, at the level of categorical words, in the tone of voice, and in the use of special markers for politeness.

Conclusion.

Thus, mutual consideration of socio-pragmatic factors of speech by communicators forms a dialogic unit of "question-answer", the implementation of which is a necessary condition for achieving the planned perlocative effect. As can be seen from the examples, the social and communicative roles of the interlocutors have a decisive influence on the choice of language tools for the design of a dialogic statement "question-answer".

References:

1. Остин Дж. Слово как действие /Дж.Остин// Новое в зарубежной лингвистике.-М.: Прогресс, 1986.- Вып. 17.- С.131.
2. Safarov Sh. Pragmalingvistika: monografiya. – Toshkent, 2008. – B.77-82.
3. Yunusova, H. R., & Ahmedova, M. A. (2022). THE CASE OF MULTIPLE AUXILIARY VERBS IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. International Academic Research Journal Impact Factor 7.4, 1(5), 5-8.
4. Yunusova, H. (2022). THE PHENOMENON OF AUXILIATION AS A PART OF GRAMMATICALIZATION IN THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES. Science And innovation, 1(B7), 368-374.

5. Омонова, М. К., & Нурматова, М. М. (2017). ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРАВИЛЬНОСТЬ В ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАЖНЕНИЙ В ПИСЬМЕ. Ученый XXI Века, 93.
6. Nurmatova, M. M., & Ismoilova, D. R. (2021). BUILDING THE STRATEGIC COMPETENCE IN THE HETEROGENEOUS COMMUNICATION. ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ, 65.
7. Nasridinov, M., & Usmonova, D. (2022). EXPOSITION FUNCTIONS IN THE NOVEL» THE JUNGLE BOOK». International Journal Of Literature And Languages, 2(05), 22-28.

WORDLY
KNOWLEDGE

Yulanova Nargiza Davlatovna

Gayubova Komila Anvarovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti katta o'qituvchilari

O'zbek tili darslarida matn bilan ishlash

Annotatsiya: Ushbu maqolada matn adabiy jihatdan tahlil qilingan, tugallangan, o'z nomiga ega bo'lgan hamda har xil tipdagi leksik, grammatik, mantiqiy, stilistik aloqadorlikka, muayyan yo'nalishga ega bo'lgan yozma hujjat ekanligi ochib berilgan. Muloqot matni yaratish jarayonida ko'p miqdordagi axborotlarni ixcham bayon qilish katta ahamiyatga egaligi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: matn, muloqot, grammatik, mantiqiy, yozma hujjat, tahlil, sintez, insho, lingvistika.

Lingvistik tajribaning boshlang'ich darajasi badiiy shakli o'zgartirilgan matn hisolanadi. Lingvistik tajribaning o'quv maqsadi muloqot matnida qo'llanilgan til vositalarini tanlanganligini asoslab beradi. Bu talabalarda muloqot matni yaratish imkonini beradi. Insho-muloqot matnining shunday turiki, unda o'quvchilar muayyan mavzu bo'yicha o'zlarining mustaqil fikrlarini bayon qiladilar. Insho ustida ishlash natijasida o'quvchilarning fikrlash, tahlil va sintez qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Fikrni bayon qilish bo'yicha insholarni quyidagi turlarga ajratish mumkin:

1. Bayon qiluvchi.
2. Fikrlovchi.
3. Tavsiflovchi insho.

Tavsiflovchi matnlar mazmunida asosiy diqqat harakatga emas, balki predmetning xususiyati va sifatiga qaratiladi. Shuning uchun bunday matnlarda asosan ega va sifat qatnashadi. Bunday matnlarda bo'lishsiz fe'ldan ham foydalaniladi.

Badiiy matnlarda bo‘lishsiz fe‘l o‘tgan zamonda ishlatiladi. Ular bayon qilinayotgan voqea-hodisani kuzatilayotgan vaqtdagi holatini ko‘rsatadi. Ilmiy maqolalarda bo‘lishsiz fe‘l hozirgi zamon shaklida qo‘llaniladi.

Hikoya qiluvchi matnlar mazmunida voqea-hodisaning amalga oshishi asosiy ahamiyat kasb etadi. Bunday matnlarda asosan bo‘lishli fe‘llar qo‘llaniladi. Kommunikativ lingvistikada insonlar bir-birlari bilan gaplar yordamida emas, balki matn yordamida muloqotga kirishadilar. Shuning uchun muloqot matni kommunikativ birlik hisoblanadi. Muloqot matni bir necha qismlardan iborat bo‘ladi. Bular fikr bayon qiluvchi, tinglovchi, fikr bayon qilinayotgan vaqt, matn yaratilgan makon va bayon qilinayotgan fikrning maqsadi.

Muloqot matni yaratishga oid ko‘nikmalarni shakllantirish jarayoni semantik, funksional, kompozitsion uslubiy birlik va matn toifalarini tavsiflaydigan ta‘lim hisoblanadi.

Muloqot matni toifalari:

- axborot berish imkoniyatiga egalik;
- tugallanganlik;
- tarmoqqa mansublik;
- integratsiyalashganlik kabilarga bo‘linadi.

Muloqot matnini hosil qiluvchi asosiy omil kommunikativ ehtiyoj hisoblanadi.

Kommunikativ funksional tavsif muloqot matnining asosiy tavsifi hisoblanadi.

Muloqot matni ma‘lumotlarni ulashish va saqlash hamda uni qabul qiluvchi shaxsga ta‘sir o‘tkazish vazifasini bajaradi. Har qanday matnning asosiy xususiyatlari bu uning axborot bera olishi, yaxlitligi, tarkibiy gaplarning mantiqiy jihatdan bog‘langanligida namoyon bo‘ladi. Erkin diktantning asosiy vazifasi o‘quvchilarda muloqot matni yaratish ko‘nikmalarini mustahkamlash hamda ularning yozma va og‘zaki nutqini o‘stirishdan iborat.

Matn bu shunday nutqiy-ijodiy jarayonki, u adabiy jihatdan tahlil qilingan, tugallangan, o'z nomiga ega bo'lgan hamda har xil tipdagi leksik, grammatik, logik, stilistik aloqadorlikka, muayyan yo'nalishga ega bo'lgan yozma hujjatdir. Matn nutqiy dalil sifatida tizimlilik, izchillik xarakteriga ega. Matn tugallangan xabarni o'zida aks ettiradi. Biron bir narsa, hodisa haqida o'z fikrini bayon qilish natijasida minimal matn vujudga keladi. Gap muloqot qilish vositasida sifatida muayyan fikrni ifodalaydi. Muloqot matni esa fikrlar, xabarlar, ma'lumotlar yiqindisidir.

«Ma'lumot» atamasi ikki ma'noda qo'llaniladi.

1. Noma'lum holat, hodisa, ilmiy yondashuvlar haqida ayon bo'lgan haqiqatlar.
2. Hayotimizda iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy, siyosiy, ma'naviy, ma'rifiy va madaniy sohalarda sodir bo'lgan, bo'layotgan va sodir bo'lishi kutilayotgan voqea- hodisalar, xabarlar kabilar.

Shuning uchun morfema so'z, so'z birikmasi, axborotni bayon qila olish imkoniyatiga ega emas. Lekin ular xabar bera olish xossasiga ega. Chunki ular axborotlarni bayon qilishda ishtirok etadilar. Gap ham axborotlarni bayon qilishda ishtirok etadi. Barcha til birliklari muloqot matnlarida turli ma'nolarda qo'llaniladi. Shuning uchun ham talabalarga til vositalarining uslubiy imkoniyatlarini muntazam o'rgatib borish zarur. Muloqot matni turli til vositalari amalda qo'llanilishi uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Muloqot matnida qo'llanilgan til vositalari kommunikativ ahamiyatga ega. Shuning uchun ham bayon qilinayotgan axborotlarning hissiyotlari til vositalari yordamida ochib beriladi. Ular muloqot matni tarkibida muhim komponent sifatida ishtirok etadi. Til vositalarining muloqot matni tarkibida fikr bayon qilish imkoniyati ularning turli xabarlarini taqdim etishida namoyon bo'ladi.

Alohida olingan gapning mazmuni o'zidan oldingi va keyingi gapning mazmuni bilan bog'langan bo'lishi, ularning barchasi o'zaro uzviylikda bog'lanib, muloqot matnida bayon qilinishi nazarda tutilgan fikrning izchilligini ta'minlaydi.

Muloqot matni yaratish jarayonida faqatgina gaplarni to‘g‘ri tuzish emas, balki fikrni ham aniq bayon qilish, tavsifiy komponentlarni bir-biri bilan mantiqan bog‘lash ham katta ahamiyatga ega.

Muloqot matni yaratish jarayonida ko‘p miqdordagi axborotlarni ixcham bayon qilish katta ahamiyatga ega.

Adabiyotlar:

1. O‘zbek tili va adabiyoti. “Fan nashriyoti”.1998. № 4
2. O‘zbek tili grammatikasi, Toshkent :Fan, 1999.
3. O‘zbek tilshunosligi masalalari. Toshkent-2000

WORDLY
KNOWLEDGE

Mundarija

<u>YOSHLARNI RUHIY VA MA'NAVIY SOG'LOM TARBIYALASHDA OILANING O'RNI</u>	3
<i>Madraximova Munojatxon To'lanboevna</i>	
<u>KUYISHDA BIRINCHI TIBBIY YORDAM KO'RSATISH ASOSLARI</u>	11
<i>Shermatova Yaqutxon Sabirovna</i>	
<u>HARAKAT –TAYANCH APPARATINING MEXANIK SHIKASTLANISHLARI</u>	16
<i>Shermatova Yaqutxon Sabirovna</i>	
<u>HARBIY TA'LIM FAKULTETLARIDA TALABALARINI YUKSAK MA'NAVIYAT VA MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI</u>	21
<i>Umarov Ismoiljon Olimjonovich, Alijonov Baxtiyor Xoshimovich</i>	
<u>MODERN APPROACHES TO LANGUAGE TEACHING IN UZBEKISTAN</u>	28
<i>Haqberdiyeva Iroda</i>	
<u>UY RO'ZG'OR BUYUMLARIDAN VA MEVA SABZAVOTLARDAN TASHKIL TOPGAN NATUYRMORTNI BAJARISH METODIKASI</u>	31
<i>Dilfuza Islomovna Mamurova, Shaxrizoda Ravshanova</i>	
<u>ALMASHINGAN 2-TIO-5-ARIL-1,3,4-OKSADIAZOL XOSILALARINING BIOLOGIK FAOLLIGINI PASS (ONLINE) DASTURIDA TEKSHIRISH</u>	37
<i>Abdukarimov.A.Sh., Okmanov R.</i>	
<u>2-TIO-5-ARIL-1,3,4-OKSODIAZOL NING BA'ZI GEOMETRIK VA ENERGETIK PARAMETRLARINI EKSPERIMENTAL O'RGANISH</u>	40
<i>Abdukarimov.A.SH, Okmanov R.</i>	
<u>"REALIYA" VA "REALIYA BIRLIK" TUSHUNCHALARI TAVSIFI</u>	43
<i>Xaitbayeva Nazokat Adilbek qizi To'raqulova Maxliyo G'ayrat qizi</i>	
<u>SITIZIN ALKALOIDINING BIOLOGIK FAOLLIGINI PASS (ONLINE) DASTURIDA TEKSHIRISH</u>	46
<i>Karabayeva S.B.,Okmanov R.Ya.</i>	
<u>MOLIYAVIY HISOBOTLARNING XALQARO STANDARTLARI VA ULARGA O'TISH ZARURIYATI</u>	48
<i>Hasanov Husinboy Xudayberganovich</i>	
<u>Namangan viloyatida yashovchi kichik maktab yoshidagi (7-12 yosh) bolalarning jismoniy rivojlanishi</u>	52
<i>1Xaydarov R.R. 2Sattiboev I.I. 3Qodirova.M.N.</i>	
<u>ZAMONAVIY PEDAGOGIKADA TA'LIM PARADIGMALAR</u>	57
<i>Pardayeva Sevara Abdunosir qizi</i>	
<u>АМИЛОЛИТИК ФЕРМЕНТ ГОМЕОСТАЗИГА ГАММА НУРЛАНИИШ ТАЪСИРИ</u>	64
<i>Куранова С.С.</i>	

<u>Проблемы и угрозы цифровизации</u> Дляверова Виктория	68
<u>БОЛАЛАР РИВОЖЛАНИШИДА ЭКОЛОГИК ПАТОЛОГИЯ НАЗАРИЯСИ</u> Мўминова Ойазимхон Икромхон қизи, Мўминова Меҳрибону Ихтиёр қизи	75
<u>HOW TO MOTIVATE ESP STUDENTS WHILE LEARNING ENGLISH</u> Ernazarova Tozagul Qdirbaevna	77
<u>THE ROLE OF A TEACHER IN EDUCATIONAL PROCESS</u> Yusupova Nilufar	80
<u>UMUMTA'LIM MAKTABLARIDA HUQUQIY TA'LIM - MAKTAB O'QUVCHILARINING HUQUQIY TARBIIYASINI TUZATISH VOSITASI SIFATIDA</u> Xalikulova Jamila Karshiboyevna	83
<u>REVMATIZM KASALLIGINI OLDINI OLISH VA DAVOLASH USULLARI</u> NazrovaYorqinoy Xalrajonovna , Baxriddinova Mashxuraxon Iqboljon qizi	87
<u>GPS MONITORING OF BUS SPEED</u> Isroilov Sherzodbek Shermuxammedovich	91
<u>AYOLLAR VA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK</u> Rahimova Leyli Selyarovna	97
<u>ANALYSIS OF PROVERBS ASSOCIATED WITH SIMPLE NATURAL PHENOMENA IN ENGLISH AND UZBEK</u> Ahmedjanova Dilrabo Asatullayevna	101
<u>Жисмоний тарбия дарслари олдидан разминканинг физиологик хусусиятлари</u> Холмурадов Улуғбек Фазлиддинович, Юсупов Тўланбой Иброхимович	106
<u>Ёш боксчиларнинг мускул тизимини тузлиши ва ёшга оид хусусиятлари</u> Олимжонов Муҳаммаджон Обиджон ўғли, Юсупов Тўланбой Иброхимович	108
<u>FACTORS OF COMPREHENSIVE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN</u> Subhonova Anora Akmal qizi, Subhonova Anora Akmal qizi	111
<u>O'TMISHNI YORITUVCHI CHIROQLAR</u> Xalilova Moxigul Baron qizi	115
<u>Ўрта Осиёда темирнинг пайдо булиши</u> Юзбоева Гулчеҳра Мардоновна	118
<u>Ўрта Осиёнинг ўрта асрлар шаҳарлари ҳунармандчилик марказлари</u> Валиева Ўлмасхон Рустамовна	122
<u>O'ZBEKISTONDA GANCHKORLIK VA O'YMAKORLIK SAN'ATINING RIVOJLANISHI HAMDA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI SAMARQAND MAKTABI MISOLIDA</u> Sharipova Nargiza	125
<u>BUGUNGI O'ZBEKISTONNING TURISTIK SALOHİYATI</u> Sirocheva Gulshoda	128
<u>O'zbek va ingliz tillarida ishlatiluvchi paralingvistik vositalarning muloqotdagi o'rni va ahamiyati</u> Murodjonova Latofat Farhodjon qizi, Tojiboyev Isakjon Madolimovich	132
<u>NUTQ USULBLARI VA ULARNING TURLARI</u> Fayziyeva Gulchexra Chorievna, Lakaeva Tamanno Temirovna	137

<u>Возможности использования инновационных подходов в процессе подготовки будущих инженеров</u> Раджапова Дилафруз	144
<u>YUQORI BOSQICH TALABALARINING KOMMUNIKATIV RIVOJLANISHI KOUCHING KONTEKSTIDA</u> Nigora Mahmudovna Djampulatova	151
<u>PSEVDOALLERGIKNI TABIIY YO'LLAR BILAN DAVOLASH USULLARI</u> Habibullayev Vaxromjon , Qobilovna Hilola	158
<u>ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА</u> Алижонов Анвар Акбаржон ўғли	165
<u>Ogahiyshunoslik rivoji</u> Ruxsora Shukurova Abdulhofiz qizi , M. Ortiqova	172
<u>AYOLLAR VA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK</u> Rahimova Leyli Selyarovna	177
<u>Сурхондаре аҳолисида лейшманиез касаллигининг учраши ва олдини олиш чоралари</u> Шарипова Фарида Салимжоновна , Мустафакулова Хилола Шахмидин кизи	181
<u>Сурхондаре аҳолисида таркалган гелментлар ва уларнинг зарарли оқибатлари</u> Шарипова Фарида Салимжоновна . Жумаева Хуршидабону Шермат қизи , Йўлдошева Дилдора Умиджон қизи , Рахмонова Гавҳар Бойсоат қизи	186
<u>Ogahiy g'azallarida ma'shuqa g'ozalligining gullar vositasida ifodalanishi</u> Mustafoyeva Mushtariy Zohid qizi	190
<u>OGAHIIY IJODIGA FORS-TOJIK SHE'RIYATINING TA'SIRI</u> Shukurova Ruxsora Abdulhofiz qizi , M.Ortiqova	194
<u>Please classification of pragmatic features of Speech Act types</u> Shokirova Shahnoza Shokirovna	199
<u>O'zbek tili darslarida matn bilan ishlash</u> Yulanova Nargiza Davlatovna , Gayubova Komila Anvarovna	207

ILMIY TADQIQOTLAR VA JAMIYAT MUAMMOLARI

Google scholar :

https://scholar.google.com/scholar?start=70&q=IQRO+jurnali&hl=ru&as_sdt=0,5

Research Gate:

https://www.researchgate.net/publication/369371179_ILMIY_TADQIQOTLAR_VA_JAMIYAT_MUAMMOLARI

WORDLY
KNOWLEDGE

ANDIJON 2023